

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЯ»**

КАФЕДРА УЧЕТА И АУДИТА

**БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

**Сборник материалов межвузовской
студенческой научно-практической конференции**

17 мая 2016 г.

*Донецк
2016*

УДК 008
ББК Ч448.046
Б 94

Бухгалтерский учет, анализ и контроль : состояние и перспективы развития в современных условиях : сб. материалов межвузовской студ. науч.-практ. конф. 17 мая 2016 г., г. Донецк / ГОУ ВПО ДонГУУ. – Донецк : ДонГУУ, 2016. – 230 с.

В сборнике представлены тезисы докладов участников межвузовской студенческой научно-практической конференции. Материалы конференции посвящены определению и решению научно-практических проблем бухгалтерского учета, анализа и аудита в системе управления экономическими субъектами. Очерченный круг проблем и предложенные пути их решения относительно улучшения содержания и качества учетно-контрольного и аналитического обеспечения управления экономическими субъектами будут интересными и полезными для студентов направления подготовки «Экономика» и других лиц, изучающих вопросы, касающиеся системы бухгалтерского учета, анализа и аудита.

Ответственность за содержание и достоверность публикаций несут авторы материалов.

Точки зрения авторов публикаций могут не совпадать с точкой зрения редколлегии сборника.

Редакционная коллегия: Бондарь А. Н., Костровец Л.Б. д.э.н., доцент, Дорофиенко В.В. д.э.н., профессор, Петрушевский Ю.Л. д.э.н., доцент, Бойко С.В. к.э.н., Верига А.В., д.э.н, доцент, Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент, Демидова И.А., к.э.н.

Ответственный за выпуск:
к.э.н. Демидова И.А.

СОДЕРЖАНИЕ

Секция 1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.....	13
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Акимова Ю.С., студ. ОУ «Бакалавр» Научный руководитель: Стрельников А.И. ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»	13
ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕТА НАЛОГОВЫХ РАЗНИЦ Албу А.А. студ. ОУ «Бакалавр» Научный руководитель: Леонова Л.А. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»	16
ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА Бабаева Е.А., студ. ОУ «Бакалавр» Научный руководитель: Леонова Л.А. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»	19
ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ Балабанова О.С. студ. ОУ «Бакалавр» Научный руководитель: Леонова Л.А. ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»	22
ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ Бондарева В.А., студ. ОУ «Магистр» Научный руководитель: Агафоненко О.Ю. ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления».....	25
ВОПРОСЫ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ Василько А.А., слушатель ЦПО Научный руководитель: Стрельников А.И. ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления».....	28
ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА Витолиньш А.О., студ. ОУ «Бакалавр» Научный руководитель: Евсеенко В.А. ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления».....	31

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ

Гавий А.А., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Демидова И.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 34

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

Гнатюк А.Д., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Кравчук Н.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 38

ОЦЕНКА ВЫБИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Духно О.А., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Мехедова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 41

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Евич О.Н., студентка ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Евсеенко В.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 44

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ, В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К МСФО

Ермоленко В. П., студентка ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Кондрашова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 47

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Иванцова Е.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Кондрашова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 50

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Катюха Д.И., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Задорожнюк В.Ю.**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 53

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ И ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ

Ковтун Е.Н. студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Задорожнюк В.Ю.**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 56

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Коломийцева С.Л., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Евсеенко В.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 60

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Кулаковская Э.М., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Стрельников А.И.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 63

СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Кунцевич А.Ю., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Стрельников А.И.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 67

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Кунцевич А.Ю., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Демидова И.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 70

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Лобынева А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Леонова Л.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет» 73

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мамедова Д.М., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Петрушевский Ю. Л.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 76

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЫБИТИЯ ЗАПАСОВ

Матюхина И.Б., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Колокольцев А.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского» 79

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Мельник А.О., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Верига А. В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 82

РОЛЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В УЧЕТЕ ТОВАРОВ

Менжулина Т.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Криштопа И.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 85

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Остапенко Д.В., студент ОУ «бакалавр»

Научный руководитель: **Петрушевский Ю.Л.**

ГОУВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 88

ВЛИЯНИЕ УЧЕТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Пашевская Н.В., слуш. ЦПО, ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Верига А.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 91

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОЯЛТИ

Радочинская Ю.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Смирнова Л.Д.**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 94

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: ЦЕЛЬ, ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Рогожкина В.А., студентка ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Бондаренко О.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 97

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ УЧЕТ

Рыженко Э.В., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Агафоненко О.Ю.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 100

ВОПРОСЫ УЧЕТА КУРСОВЫХ РАЗНИЦ ПО ИНВАЛЮТНЫМ ВЗНОСАМ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сало Е.С., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Стрельников А.И.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 103

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Соболева А.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Кондрашова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 106

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

Соболева И. С., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Верига А.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 109

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Соловьёва Л.В., студ. ОУ "Бакалавр"

Научный руководитель: **Кириллова А. И.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 112

УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

Сурженко И.М., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Секирина Н.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского», 115

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

Тахтарова А.Г., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Кондрашова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 119

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Фендрикова В.И., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Смирнова Л.Д.**

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 122

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА»

Фенко М.К., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Бондаренко О.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 125

ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА: УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Хавалжи Л.Р., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Мехедова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 128

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Хмелевская-Зобнина А. М., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Бондаренко О. В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 131

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Шамкалович Е.Э.

Научный руководитель: **Секирина Н.В.**

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 134

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ФОРМЕ БАЛАНС В ДНР И РФ

Эйчинас М.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Бондаренко О. В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 138

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РЕГИОНЕ

Юрченко М. А., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Верига А. В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 141

Секция 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ 144

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Колоколов Д.С., студент ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Петрушевский Ю.Л.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 144

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Кондрашов С.С., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Кулик Е.И.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 147

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

Кузнецова Я.В., слушатель ЦПО

Научный руководитель: **Петрушевский Ю.Л.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 150

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ

Лунина А.В., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Демидова И.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 153

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНИТОРИНГА КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Мельникова А.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Киризева А.С.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 156

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ЦЕЛЕВЫМ ЗАТРАТАМ. МЕТОД ТАРГЕТ-КОСТИНГ

Миронова Ю.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Мехедова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 159

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мишина Ю.А., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Верига А.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 162

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Никон В. студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Одинцова Н.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 165

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ СПОСОБСТВУЮЩИХ УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Полесская И., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Одинцова Н.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 168

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Разумова О.Е., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Агафоненко О.Ю.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 171

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ

Семенкова И.А., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Криштопа И.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 174

ПОДХОДЫ К ГРУППИРОВКЕ РАСХОДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Слива М.И., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Кондрашова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 177

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

Тарасенко Л.В., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Бондаренко О.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 180

МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Толочко Н.С., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Бондаренко О.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 183

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ

Фетисова К.Ю., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Бондаренко О. В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 186

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Эйчинас М.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Мехедова Т.Н.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 189

Секция 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ..... 192

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Беликова А.Н., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Петрушевская В.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 192

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И КАССОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

Дмитриева Е.А., студентка ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Евсеенко В.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 195

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В ДНР

Екимова Л.Е., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Верига А.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 198

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Ермоленко В.П., студентка ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Евсеенко В.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 201

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Жушма И.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Лукьяненко Е.Ю.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 204

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Завадская Н.В. студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: **Бондаренко О.В.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 207

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА

Зобков С.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Секирина Н.В.**

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени
Михаила Туган-Барановского»..... 210

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

Парамонов А.В., студент ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Евсеенко В.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 214

**ПОНЯТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ
РАЗВИТИЕ КАК ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ**

Тарабара В.В., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Агафоненко О.Ю.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 217

**НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК МЕХАНИЗМ ДЛЯ УСПЕШНОГО
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА**

Чичиль А.В., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Кириллова А.И.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 220

**МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА
АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ**

Шинкевич В.С., студентка ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: **Евсеенко В.А.**

ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет управления»..... 223

СЕКЦИЯ 1. СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ.

СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В СИСТЕМЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Акимова Ю.С., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Стрельников А.И., к.э.н., доцент

доцент кафедры учета и аудита

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

При изучении научной литературы и в практической деятельности бухгалтеров и экономистов часто наблюдается отождествление понятий финансового результата и прибыли предприятия. Такая проблема является менее значительной, когда под понятием финансового результата понимают прибыль, при условии прибыльного ведения хозяйственной деятельности субъектом хозяйствования. Но, когда понятие прибыль считают более расширенным по своему содержанию, чем категорию финансовых результатов – такие факты вызывают сомнения на предмет их достоверности и соответствия научным теориям и методическим положениям бухгалтерского учета. Исходя из таких предпосылок, предстоит задание относительно разграничения категорий прибыли и финансового результата, обеспечения правильного понимания их содержания.

В работе [3, с. 6, 25] авторы отмечают, что понятие прибыль по своей сущности является более расширенным по сравнению с категорией финансовые результаты. Такая позиция обосновывается следующими доказательствами:

а) финансовые результаты являются «не идентичными» показателями чистой прибыли [3, с. 25];

б) «финансовые результаты ассоциируются с показателями прибыли» [3, с. 6];

в) категория прибыли «количественно определяется неоднозначно», что не позволяет отождествить прибыль и финансовые результаты предприятия [3, с. 22];

г) определенные на основе бухгалтерских данных финансовые

результаты не могут предоставить «адекватную текущему положению информацию» [3, с. 25];

д) прибыль может быть объектом тактического и стратегического управления тогда, как «финансовые результаты являются инструментом тактического и оперативного управления и контроля» [3, с. 25].

Категория финансового результата является более расширенной по сравнению с категорией прибыли. Это, прежде всего, объясняется тем, что показатель прибыли является одной из двух форм (прибыль или убыток) отображения финансового результата хозяйственной деятельности предприятия. Прибыль характеризует позитивное значение финансового результата (финансовый результат со знаком «+»), что свидетельствует про высокую результативность хозяйственной деятельности, эффективное использование капитала, а также выступает в качестве своеобразного вознаграждения за риск и непредсказуемость коммерческой деятельности предприятия [1].

Исходя из разумной мысли, приведенной в работе [3, с. 13-14] о том, что понятие результативности является значительно шире по своему содержанию, чем понятие эффективности, под результативностью хозяйственной деятельности предприятия понимается обобщенная характеристика, которая отображает:

- а) эффективность использования имеющейся ресурсной базы;
- б) качество принятых управленческих решений;
- в) реализацию потенциала экономического роста и развития хозяйственной деятельности предприятия.

Негативное значение категории финансового результата (финансовый результат со знаком «-») находит свое отображение в показателе убытка, который свидетельствует о низком уровне или отсутствии результативности хозяйственной деятельности, неэффективном управлении ресурсными, производственными и экономическими потенциалами предприятия, неумелом использовании имеющегося капитала, низком качестве работы менеджмента предприятия.

Таким образом, категория финансового результата (прибыль, убыток) выступает в качестве объекта процессов планирования, прогнозирования, моделирования, управления и контроля, независимо от характера их временной длительности, которая определяет цели указанных процессов.

В соответствии с НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности» величина финансового результата любого вида

хозяйственной деятельности предприятия (операционной, инвестиционной, финансовой, обычной) определяется как разница между суммой дохода и связанной с ней величиной расходов соответствующего вида деятельности предприятия. Финансовый результат хозяйственной деятельности (чистая прибыль (убыток)) рассчитывается как разница между доходами и расходами от всех видов деятельности предприятия, уменьшенная на сумму начисленных налогов на прибыль [2].

Учитывая определение доходов и расходов, авторское видение сущности понятия финансового результата следующее: финансовый результат – это итоговая категория результативности хозяйственной деятельности, которая отображает величину экономических выгод полученных (потерянных) предприятием, определенных как разница между суммами доходов и соответствующих им расходов, которые выражены в абсолютных показателях прибыли (убытков), которые характеризуют потенциал прибыльности, экономического роста и развития предприятия.

Величина финансового результата является базисом, который обеспечивает не только жизнеспособность субъекта хозяйствования, но и отображает уровень результативности, прибыльности хозяйственной деятельности, возможности количественного роста основных экономических показателей, а также характеризует потенциал стойкого развития предприятия. Проблема более углубленного изучения диалектики сущности, роли, особенностей процессов формирования, распределения, использования финансового результата и их влияние на обеспечение стойкого экономического развития промышленного предприятия представляют значительную научную ценность и станут объектом дальнейших исследований.

Литература:

1. Будько О.В. *Учет и анализ финансовых результатов предприятия черной металлургии: дис. на получение наук, степени канд. экон. наук : спец. 08.06.04 / О. В. Будько. - К.: 2009. - 252 с.*

2. Власова Н. О. *эффективность формирования финансовых результатов предприятий розничной торговли: монография / Н. О. Власова, И. Ю. Мелушова. - Харьков : Харьковский гос. ун-т питания и торговли, 2008. - 259с.*

3. Войнаренко М. П. *Деловая активность предприятий: проблемы анализа и оценки : монография / М. П. Войнаренко, Т. Г. Рзаева. - Хмельницкий : ХНУ, 2008. -284с.*

ПРОБЛЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ УЧЕТА НАЛОГОВЫХ РАЗНИЦ

*Албу А.А. студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Леонова Л.А. к.э.н., доцент
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»
г. Донецк*

Важнейшей составной частью информации о финансовом положении организации являются данные о финансовом положении организации являются данные о формировании финансовых результатов, возникающих в процессе хозяйственной деятельности организаций. При этом в современных условиях хозяйствования в число важнейших объектов учетного наблюдения выдвигается прибыль.

Сущность налоговых разниц и их отражения в учете отражены в работах А. Бородкина, Б. Валуева, М. Карпушенко, Л. Ловинской, В. Орловой, Г. Ямборко и др. Недостатки налогового законодательства исследовали В. Бабич и И. Герасимович, А. Ганяйло, И. Жураковская и другие отечественные ученые-экономисты. В этих публикациях раскрыта сущность разногласий между налоговым и финансовым учетом, а также представлены предложения по их согласованию. Однако недостаточно внимания уделяется результатам практической апробации нововведений и, соответственно, их эффективности, возможности применения альтернативных подходов к учету налога на прибыль.

Цель данной работы сводится к устранению недостатков в учете налоговых разниц путем дополнительного анализа доходов и расходов.

Согласно Налоговому кодексу Донецкой народной республики в учетную практику предприятий вводится новая модель налоговой базы налога на прибыль. В этой связи должна проводиться работа по научно - методическому обеспечению этого нового механизма налогообложения.

В соответствии с Положениями (стандартами) бухгалтерского учета при определении налоговой прибыли (убытка) отчетного

периода по данным бухгалтерского учета финансовый результат до налогообложения корректируется на сумму постоянных налоговых разниц и часть суммы временных разниц, относится к отчетному периоду. При этом корректировка происходит как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения в зависимости от характера налоговых разниц и их влияния на прибыль, определенного по налоговому законодательству. Несмотря на существующие рекомендации по отражению налоговых разниц в учете, отсутствует единый законодательно урегулирован методический подход их отображения. Кроме этого, существующие подходы к отражению налоговых разниц в бухгалтерском учете приводят к несоблюдению его базовых принципов [2].

Временные разницы - это разницы между балансовой стоимостью актива или обязательства в балансе и их налоговой базой. временные разницы могут быть:

а) временные разницы, подлежащие налогообложению - временным разницам, которые при определении суммы налогооблагаемой прибыли (налогового убытка) будущих периодов вести к возникновению сумм, подлежат налогообложению, когда балансовая стоимость актива или обязательства возмещается или погашается; или

б) временные разницы, не подлежат налогообложению – временными разницам, которые при определении суммы налогооблагаемой прибыли (налогового убытка) будущих периодов повлекут возникновения сумм, не подлежащих налогообложению, если балансовая стоимость актива или обязательства возмещается или компенсируется (п. 5 МСФО 12).

Предлагается вместо ведения отдельного налогового учета ввести принципиально новый порядок, базирующийся на определении финансового результата (прибыли до налогообложения) по данным бухгалтерского учета и его дальнейшей корректировки на не значительный перечень определенных законом налоговых разниц. Причем заложить определенный механизм стимулирования развития малого и среднего бизнеса. Для предприятий, имеющих годовой объем дохода за предыдущий налоговый год до 10 млн. руб., дать право принять решение об определении финансового результата исключительно по данным бухгалтерского учета без корректировки

финансового результата на сумму всех разниц. В дальнейшем налогоплательщик не может отказаться от такого решения. А в отношении тех предприятий, которые имеют годовой доход в объеме, превышающем 10 млн. руб., необходимо регламентировать обязательность ведения учета налоговых разниц, определенных НК [3].

Кроме гармонизации бухгалтерского и налогового учета финансовых результатов, положительным в предлагаемых новшествах будет то, что снизятся штрафные санкции по результатам проверок налоговых деклараций по налогу на прибыль.

В Налоговом кодексе ДНР предусмотрена налоговая разница по амортизации основных средств. Однако ничего не сказано относительно налоговых разниц при формировании резервов и обеспечений. На практике многие же предприятия ведут учет резервов сомнительных долгов и резерва отпусков, поэтому необходимы дополнительные уточнения.

За последние годы в Донбассе механизм налогообложения прибыли предприятий претерпел существенные изменения. На сегодняшний день, на наш взгляд необходимо сближение бухгалтерского и налогового учета, а также упрощения учетных процедур.

Литература:

1. Шматко А. Изменения в налоговом законодательстве с 01.01.2015: обзор важнейших изменений [Электронный ресурс] / [А. Шматко и др.] // Бюллетень "Аксиома Консалтинг Групп". - 2015. - 19 с. - Режим доступа: <http://www.axiomaconsultinggroup.com/>

2. В. Е. Тредит. Налоговый учет налога на прибыль компаний по новым правилам [Электронный ресурс] // Агросвит, №8 – 2015. – Режим доступа: <http://www.ifrs.org.ua/analiz-zakonodatelnyh-izmenenij-vukraines-2015-goda/>

3. В. В. Иванченко. Направления сближения бухгалтерского и налогового учета в Украине [Электронный ресурс] // Вестник НТУ «ХПИ». № 49 - 2013. - Режим доступа: <http://212.111.199.131/jspui/handle/123456789/172/>

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА

*Бабаева Е.А., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Леонова Л.А. к.э.н., доцент
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»
г. Донецк*

На современном этапе деятельности предприятий и в будущем исключительное значение имеют совершенствование методики учета реформирование отношений собственности и собственного капитала.

Проблемы учета и анализа формирования и изменений собственного капитала исследуются в трудах ведущих ученых-экономистов, которые осуществили вклад в усовершенствование учета собственного капитала на разных исторических этапах, следует назвать таких: Гавриленко В.А, Сопко В.В., Голова С.Ф., Малюга И.А., Ловинская Л.Г. Папаика О.О. и другие ученые.

В соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства» уценка основных средств относится на расходы прочей обычной деятельности, что отражается проводкой: Дебет счета 975 «Уценка необоротных активов и финансовых инвестиций», Кредит счета 10 «Основные средства»[1]. К расходам по данному виду деятельности, в соответствии с этим стандартом, относятся также превышения балансовой стоимости основных средств над справедливой ценой при их реализации и ликвидации. Такое отнесение стоимости на расходы отражается проводками: Дебет счета 977 «Прочие расходы деятельности»; Кредит счета 10 «Основные средства» на сумму превышения балансовой стоимости основных средств над их реализационной (справедливой) стоимостью, что по своему содержанию равноценно уценке. Аналогичная запись делается и при ликвидации основных средств. В итоге данный метод отражения расходов прочей обычной деятельности приводит к тому, что по нему и в целом по предприятию возникают большие убытки, которые достигают десятков млн. грн. Однако, в реальной действительности, оно (предприятие) было бы рентабельным. Таким образом, происходит искусственное превращение предприятия с прибыльного на убыточное.

Опираясь на работу Гавриленко В.А.[2], можно сказать, что такой подход также приводит к искусственному завышению доходов и финансовых результатов. При этом возникает ряд существенных противоречий в учете собственного капитала. Первым из них является двойное отражение доходов. Дело в том, что первый учет доходов от использования дооцененных основных средств произошло в период выработки и реализации продукции с их помощью. На протяжении всего периода использования дооцененных основных средств происходило также начисления всех расходов на производство продукции с помощью этих средств. Второе противоречие состоит в том, что отнесение дооценки основных средств на нераспределенную прибыль приведет к увеличению той его части, которая не обеспечена денежными средствами и никогда не будет использована вообще. И третье заключается в том, что согласно величине отнесения дооценки на нераспределенную прибыль возникают отсроченные налоговые обязательства, которые также не имеют денежного покрытия. Изложенное свидетельствует о том, что отнесение дооценки основных средств на нераспределенную прибыль и возникновения от этой операции отсроченных налоговых обязательств не имеют никакого обоснования и поэтому носят неправомерный характер [3].

Проблемным вопросом также является учет безвозмездного получения необоротных активов. Суть данной проблемы состоит в двойном отражении доходов от использования этих средств в налоговой базе при расчете налога на прибыль. Объясняется это тем, что, во-первых, происходит отнесение к доходам в налоговой базе полной стоимости безвозмездно полученных необоротных активов на момент их поступления. А, во-вторых, к доходам в налоговой базе будет также относиться полная стоимость произведенной и реализованной продукции, с помощью этих активов в будущем. Такая ситуация возникает по причине недопонимания сущности источников возникновения доходов. При осознании данной ситуации следует исходить из того, что единственным носителем стоимости является готовая продукция. Поэтому отнесение к доходам полной стоимости необоротных активов, которые получены бесплатно, до начала срока их использования, будет необоснованным.

Итак, проведенный анализ учета собственного капитала требует значительного реформирования. Это реформирование должно коснуться всех П(С)БУ, так как они все влияют на изменения

собственного капитала. Итак, что касается переоценки основных средств, то предлагается отражение дооценки относить не в «Капитал в дооценках», а в «Капитал в переоценках», тогда дооценка будет иметь кредитовое сальдо, а уценка – дебетовое. Данная рекомендация не позволит смешивать финансовый результат деятельности предприятия с результатами переоценок. Таким образом, при дооценке основных средств в учете будут отражены такие проводки: Дебет 10 «Основные средства», Кредит 411 «Дооценка (уценка) основных средств», а при уценке: Дебет 411 «Дооценка (уценка) основных средств», Кредит 10 «Основные средства».

Что касается безвозмездно полученных необоротных активов, то с целью устранения двойного налогообложения прибыли от использования этих активов предлагается отражать проводками: Кредит счета 69 «Доходы будущих периодов», Дебет счета 10 «Основные средства» или других необоротных активов и далее Дебет счетов расходов 23, 91, 92, 93, 94 и Кредит счета 131 «Износ основных средств» и одновременно в равновеликой сумме будет отражена такая проводка: Дебет счета 69 «Доходы будущих периодов» и Кредит счета 745 «Доход от безвозмездно полученных активов». Такой подход позволяет устранить недостатки в методологии учета собственного капитала, так как счета капитала не могут корреспондировать со счетами доходов и расходов.

Таким образом, предлагаемые рекомендации по совершенствованию учета собственного капитала позволят избежать двойного включения доходов за счет дооценки основных средств и безвозмездно полученных необоротных активов.

Литература:

1. *Положения (стандарты) бухгалтерского учета* // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu/>.

2. *Гавриленко В.А. Економічний аналіз діяльності промислових підприємств* / В.А. Гавриленко. – Донецьк: ДВУЗ, ДонНТУ. – 2009. – 353с.

3. *Гавриленко В.А. Бухгалтерський облік основних засобів і його вплив на формування власного капіталу* / В.А. Гавриленко // *Наукові праці донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. Випуск 42.* – Донецьк: ДонНТУ. - 2012. - С.1-13

ПРОБЛЕМЫ УНИФИКАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ: СООТВЕТСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ

*Балабанова О.С. студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Леонова Л.А. к.э.н., доцент
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический
университет»
г. Донецк*

Общемировая тенденция создания единого экономического пространства и значительное расширение внешнеэкономических связей создает объективную необходимость унификации бухгалтерского учета и приведения основных принципов национальных стандартов в соответствие с международными. В настоящее время увеличивается значимость учета и контроля за рациональным использованием основных средств. Наряду с этим в учете предприятия важное значение должно придаваться порядку учета основных средств. На международном уровне порядок их учета регулируется МСФО (IAS) 16 «Основные средства» [1]. В национальной практике учет основных средств изложен в Положении (стандарте) бухгалтерского учета «Основные средства» (П(С)БУ) 7 [2].

Анализ последних исследований и публикаций указывает на то, что проблемы унификации учета на современном этапе представляют чрезвычайно важный интерес. Эти вопросы исследовались многими украинскими и российскими авторами. Основы методологии международных стандартов описаны в научных работах Бутинца Ф. Ф., Сопко В. В., Голова С. Ф., Щирбы М. Т. Пушкаря М. С., Кузина Р. В., Соловьевой О. В.

Как и в П(С)БУ 7, по МСФО к ОС относятся материальные объекты, которые содержатся для использования в производстве или поставке товаров либо предоставлении услуг, для передачи в аренду или для административных целей, и будут использоваться, как ожидается, в течение более чем одного периода.

П(С)БУ формирует отдельную группу объектов в составе необоротных активов – малоценные необоротные активы. Однако в МСБУ такая группа объектов не выделяется.

В отличие от П(С)БУ 7, в котором отдельным объектом выделены капитальные инвестиции в необоротные материальные активы, МСБУ (IAS) 16 подобную информацию не содержит. В п. 21 этого стандарта речь идет о признании расходов на строительство, но для тех предприятий, для которых строительство является основным видом деятельности. В таком случае часто рекомендуется отдельно не приводить незавершенные капитальные инвестиции, а включать их сумму в стоимость ОС.

Логическим завершением признания объектов ОС является организация ведения бухгалтерского учета по группам ОС. При этом при переходе на международные стандарты более обоснованным является использование подхода, предусмотренного П(С)БУ 7 в части выделения групп ОС, которые соответствуют субсчетам к счету 10 «Основные средства».

МСБУ (IAS) 16 содержит только рекомендации относительно выделения классов ОС (п. 37), определенных как группа активов, одинаковых по характеру и способу использования в деятельности субъекта хозяйствования.

Последующие расходы. В соответствии с п. 13, 14 этого стандарта последующие расходы подразделяются на два вида: расходы на ежедневное обслуживание объекта, которые относятся к расходам периода в результате осуществления регулярных основных технических осмотров; расходы, подобные тем, которые осуществляются для поддержания объекта в рабочем состоянии (проведение техосмотра, надзора, обслуживания, ремонта и т. п.).

В отличие от норм П(С)БУ 7, международными стандартами не предусмотрен вариант учета расходов на ремонт в соответствии с налоговым законодательством.

В части выбора методов амортизации МСБУ (IAS) 16 является более лаконичным, поскольку предусматривает возможность применения прямолинейного метода, метода уменьшения остатка и метода суммы единиц продукции (п. 62). Однако есть принципиальные вопросы начисления амортизации.

Прежде всего это определение ликвидационной стоимости. Ее уровень должен быть подтвержден документально по результатам работы соответствующей комиссии.

МСБУ (IAS) 16 рекомендует пересматривать ликвидационную стоимость и срок полезной эксплуатации актива по крайней мере на конец каждого финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, изменение (изменения) отражать как изменение в учетной оценке в соответствии с МСБУ (IAS) 8 [4] «Учетные политики, изменения в учетных оценках и ошибки» (п. 51).

Следующим принципиальным вопросом является начало начисления амортизации. П(С)БУ 7 определено, что амортизация начисляется начиная с месяца, следующего за месяцем изменения срока полезного использования. МСБУ (IAS) 16 предусматривает (п. 55), что амортизацию актива начинают, когда он становится пригодным для использования.

Таким образом, в соответствии с требованиями МСБУ (IAS) 16 амортизацию следует начислять даже частично за месяц, в котором начата эксплуатация ОС.

Следует также учесть, что согласно П(С)БУ 7 приостанавливается на период его реконструкции, модернизации, достройки, дооборудования и консервации (п. 29).

В то же время, по нормам МСБУ (IAS) 16 амортизацию не прекращают, когда актив не используется или выбывает из активного использования, пока он не будет амортизирован полностью.

Исследовав теоретические и практические основы организации учета основных средств в контексте сравнения национальных и международных стандартов, можно обратить внимание на приближенное содержание и структуру соответствующих документов, однако, все еще остаются существенные различия в представленной информации.

Литература:

1. *Международные стандарты финансовой отчетности (IAS) – 16 «Основные средства» // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.majorbuh.ru/standart_16.html/*

2. *Положения (стандарты) бухгалтерского учета // [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.nibu.factor.ua/ukr/info/instrbuh/psbu/>*

ОСОБЕННОСТИ РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ

*Бондарева В.А., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю., к.э.н., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Производство любого товара требует затрат, которые в силу своей относительной редкости имеют определённые цены. Количество какого-либо продукта, который предприятие стремится предложить на рынке, зависит от цен (издержек) и эффективности использования ресурсов, необходимых для его производства, с одной стороны, и от цены, по которой товар будет производиться на рынке, с другой. Себестоимость – основной показатель результативного использования производственных ресурсов.

Расходы играют большую роль в деятельности предприятия. Цель учета расходов на производство и калькуляции себестоимости продукции заключается в своевременном, полном и достоверном установлении фактических расходов, связанных с производством и сбытом продукции, определении фактической себестоимости отдельных видов и всей продукции, контроле за использованием ресурсов и денежных средств [1].

Совокупность расходов на производство и реализацию продукции включается в бюджет расходов и определяет структуру себестоимости продукции (работ, услуг). В составе себестоимости различают группы расходов, которые детализируются по отдельным видам затрат. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия в зависимости от структуры расходов на производство и реализацию продукции делится на материалоемкую, фондоемкую, трудоемкую и энергоемкую.

Общая характеристика расходов на производство и реализацию продукции (работ, услуг) может осуществляться в такой последовательности:

определение структуры и видов затрат, составление сметы расходов на основании производственной программы;

расчет физического объема и стоимости расходов на единицу продукции (работ, услуг), калькулирование по видам расходов;
сводный расчет расходов по участкам (цехам) и видам деятельности.

П(С)БУ определяет расходы организации как уменьшение ее экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собственников) имущества. Расход – отток экономических выгод именно данной организации. Поэтому суммы, взимаемые организацией от имени третьих лиц и перечисляемые в их адрес, не являются расходами [2].

К постоянным общепроизводственным расходам относятся расходы на обслуживание и управление производством, которые остаются неизменными (или почти неизменными) при изменении объема деятельности. Постоянные общепроизводственные расходы распределяются на каждый объект расходов с использованием базы распределения (часов труда, заработной платы, объема деятельности, прямых расходов и тому подобное) при нормальной мощности. Нераспределенные постоянные общепроизводственные расходы включаются в состав себестоимости реализованной продукции (работ, услуг) в периоде их возникновения. Общая сумма распределенных и нераспределенных постоянных общепроизводственных расходов не может превышать их фактическую величину.

К переменным общепроизводственным расходам относятся расходы на обслуживание и управление производством (цехов, участков), которые меняются прямо (или почти прямо) пропорционально к изменению объема деятельности. Переменные общепроизводственные расходы распределяются на каждый объект расходов с использованием базы распределения (часов труда, заработной платы, объема деятельности, прямых расходов и тому подобное), исходя из фактической мощности отчетного периода.

Деление расходов на постоянные и переменные, а также выделение общих, средних и предельных расходов не позволяет осуществить необходимый для предприятия анализ себестоимости продукции. Именно в этом вопросе возникает необходимость применения бухгалтерского подхода.

Самый значительный удельный вес во всех расходах предприятия составляют расходы на производство и реализацию продукции. Совокупность производственных расходов показывает производственную себестоимость продукции.

На предприятии выделяют общехозяйственные, общепроизводственные и коммерческие расходы. Они связаны с обслуживанием и управлением производством, с управлением предприятием в целом, с расходами на тару и упаковку, расходы на транспортировку, затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту соответственно.

Еще один основной крупный элемент расходов – износ основных производственных фондов, равный сумме амортизационных отчислений. Все объекты основных фондов подвержены физическому и моральному износу, в связи с этим периодически возникает необходимость замены основных фондов.

В состав расходов предприятия включаются и налоги. После уплаты всех налогов и вложения части выручки снова в производство оставшиеся денежные средства могут направлять в фонды предприятия. Путем распределения чистой прибыли на фонды потребления и фонды накопления определяются направления ее дальнейшего целевого использования [3].

Необходимость учета расходов на производство растет по мере того, как усложняются условия хозяйственной деятельности и возрастают требования к рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйственной самостоятельностью, должны иметь четкое представление об окупаемости различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимаемого решения и их влияние на финансовые результаты, а также на величину затрат.

Литература:

1. Белоусова И. Методы учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции / И. Белоусова // *Бухгалтерский учет и аудит*. – 2006. – №9. – С. 3-5.

2. Ластовецкий В. Информационное обеспечение предпринимательской деятельности / В. Ластовецкий // *Бухгалтерский учет и аудит*. – 2006. – №10. – С. 7-10.

3. Моссаковский В. Об управленческом учете / В. Моссаковский // *Бухгалтерский учет и аудит*. – 2006. – №10. – С. 37-44.

ВОПРОСЫ УЧЕТА НАЧИСЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АМОРТИЗАЦИОННЫХ ОТЧИСЛЕНИЙ

*Василько А.А., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Стрельников А.И., к.гос.упр., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Порядок начисления и использования амортизационных отчислений в бухгалтерском учете определен П(С)БУ 7 «Основные средства» [1].

Категорию «амортизация» можно рассматривать не только как обеспечение постепенного перенесения стоимости, а в более широком понятии, а именно, как источник воссоздания средств труда, как степень их износа, а следовательно, определять на какую сумму их возможно воспроизводить (приобретать новые основные средства на замену выбывших).

В экономических системах категорию «амортизация» используют для достижения разных целей. Возможны по меньшей мере два варианта:

- а) амортизацию показывают как постепенное перенесение стоимости объекта на создаваемый продукт;
- б) амортизацию учитывают как сумму накопленных средств для капитальных инвестиций.

В странах с рыночной экономикой амортизацию рассматривают лишь как постепенное перенесение стоимости на вновь создаваемый продукт. В бухгалтерском учете стран бывшей советской системы применяют именно этот вариант. При этом действует упрощенный вариант учета начисления амортизации (дебет счетов, на которых учитывают объекты расходов, и кредит счета 13), но он лишает возможности иметь информацию о суммах источников на капитальные инвестиции за счет амортизационного фонда. Однако, механизм начисления амортизации с созданием амортизационного фонда можно осуществить с помощью счетов действующего Плана

счетов бухгалтерского учета [2]. Для этого предлагается в перечень субсчетов к счету 42 «Дополнительный капитал» открыть отдельный субсчет 426 «Амортизационный фонд», который будет корреспондировать со счетом 39 «Расходы будущих периодов».

Например, порядок отражения операций по приобретению основных средств и использованию для этого части амортизации из созданного таким образом амортизационного фонда будет таким:

1) Дебет счета 152 «Приобретение (изготовление) основных средств» и кредит счета 63 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - расходы на приобретение (изготовление) основных средств;

2) Дебет счета 10 «Основные средства» и кредит счета 152 «Приобретение (изготовление) основных средств» - введение в эксплуатацию основных средств;

3) Дебет счетов 23,91,92,93,94 и кредит счета 131 «Износ основных средств» - начисление ежемесячной суммы износа основных средств;

4) Дебет счета 39 «Расходы будущих периодов» и кредит субсчета 426 «Амортизационный фонд» - создание амортизационного фонда;

5) Дебет счета 426 «Амортизационный фонд» и кредит счета 39 «Расходы будущих периодов» - уменьшение амортизационного фонда на сумму приобретения основных средств.

При составлении годовой финансовой отчетности в разделе XIII «Использование амортизационных отчислений» Примечаний к годовой финансовой отчетности (форма №5), необходимо отражать за отчетный период сумму начисленной амортизации и направления ее использования на:

- строительство объектов;
- приобретение (изготовление) и улучшение основных средств;
- приобретение (создание) нематериальных активов;
- погашение полученных на капитальные инвестиции ссуд.

В настоящее время информация для заполнения раздела XIII Примечаний к годовой финансовой отчетности ограничена только суммой начисленной амортизации за год (счет 13 «Износ (амортизация) необоротных активов») [3].

Следовательно, возникает целесообразность для осуществления контроля за использованием амортизационного фонда в бухгалтерском учете введения дополнительного субсчета 426 «Амортизационный фонд», по дебету которого будет отражаться использование амортизационного фонда, а по кредиту - его создание [4].

По результатам исследования можно сделать вывод, что механизм начисления амортизации с созданием амортизационного фонда можно внедрить с помощью счетов действующего Плана счетов бухгалтерского учета. Для этого предложено к счету 42 «Дополнительный капитал» открыть отдельный субсчет 426 «Амортизационный фонд», который будет корреспондировать со счетом 39 «Расходы будущих периодов». На сумму приобретения основных средств на этих счетах будет отражаться уменьшения амортизационного фонда, что позволит правильно и своевременно заполнять раздел XIII Примечаний к годовой финансовой отчетности об использовании амортизации по направлениями капитальных инвестиций.

Литература:

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: затверджене наказом Міністерства фінансів України №92 від 27.04.2000р. – Львів:НУ Львівська політехніка;Інтелект-Захід, 2008. – 1224 с.

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: затверджений наказом Міністерством фінансів України від 30.11.1999 р.№ 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. № 1591) – Х.: Фактор, 2012. – 192 с.

3. Методичні рекомендації по заповненню форм фінансової звітності: затверджені наказом Мінфіну України від 28.03 2013р. №433. – Бухгалтерія. – 2013. – №15. – С.11-25.

4. Звітність підприємства: навчальний посібник / О.І. Стрельніков, Ю.Л. Петрушевський. – Львів: «Магнолія 2006», 2013. – 321с.

ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ В СИСТЕМЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

*Витолиныш А.О., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евсеенко В.А.,
к.э.н., доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Десять лет назад понятие “лизинг” было чем-то необычным, но на сегодняшний день в стране постоянно увеличиваются объемы реализации лизинговых услуг.

Лизинг стал результативным финансовым инструментом тех компаний, которые эффективно развиваются на внутреннем рынке, укрепляя свои конкурентные способности при помощи обновления производства, внедрения новых технологий и использования высококачественного и новейшего оборудования.

Кроме этого, в последние годы значительно возрос и профессиональный уровень финансового и технического руководства субъектов предпринимательской деятельности. Сказались и существенные положительные изменения в законодательстве, регулирующие лизинговую деятельность.

В данный момент перед многими предприятиями стоит серьезная проблема поиска и привлечения долгосрочных инвестиций для расширения производства, приобретения современного оборудования и внедрения новых технологий. В нынешнее время лизинговые операции имеют весомую роль в условиях современной экономики. Термин лизинг определяется как переход объектов долгосрочного пользования в аренду на определённый период за финансовое вознаграждение.

В целях бухгалтерского учета ведение лизинговых операций на первом этапе, заключения договора было бы целесообразным разделить лизинговые платежи на две части. В одной части будет отражаться возмещение справедливой стоимости объекта, а во второй, другие сопутствующие расходы. Так же следует расширить объем информации, которая будет отражать структуру платежей и их периодичность. При завершении лизинговой сделки

лизингополучатель может продлить либо приобрести имущество, для этого можно предложить введение определенных льгот и скидок со стороны лизингодателя [1].

Основная сложность в развитии лизинга состоит в низкой информированности потенциальных клиентов о преимуществах лизинга и его возможностях. Зачастую клиенты склонны рассматривать лизинг как обычную аренду, что ошибочно, так как аренда подразумевает краткосрочное пользование и возврат имущества, а лизинг - долгосрочное финансирование, а также переход права собственности на владения к клиенту после выплаты всех лизинговых платежей.

Одна из главных проблем, которая мешает распространению лизинга, - его стоимость. При оплате лизингового платежа, приходится оплачивать как стоимость приобретенного в аренду имущества, так и услуги лизинговой компании, в которые входит кроме всего прочего и возмещение кредита на покупку необходимого имущества, так как его стоимость. Для решения данной проблемы лизинговые компании должны пересмотреть формирование первоначальной стоимости объектов лизинга на внутреннем уровне компании. Так же улучшить налоговые требования и уточнить действующие формулировки налогового законодательства, и это может помочь урегулировать данные проблемы.

Все же многие предприятия зачастую используют лизинг как выход из положения. Для того чтобы лизинг развивался, необходима устойчивая экономическая ситуация в стране, но и не маловажное значение имеет снижение процентной ставки [3].

Так же, опираясь на опыт развитых стран, можно сделать вывод, что успешное развитие лизингового механизма и расширение его масштабов возможны только при наличии здоровой конкуренции лизинговых компаний. Одним из вариантов выхода из ситуации может стать разрешение банкам, вместе с другими арендаторами, проводить еще и лизинговые операции. При этом банк может участвовать в лизинговом процессе не как займодаделец лизинговой компании, но и непосредственно как арендатор, что означает, что он напрямую участвует в лизинговом процессе.

Для облегчения ведения учёта лизинговых операций так же можно использовать бухгалтерские программы. Программа предоставляет возможность самостоятельного и автоматического

ввода проводок. Все проводки заносятся в журнал операций. При просмотре проводок их можно ограничить произвольным временным интервалом, группировать и искать по различным параметрам. В программе существует режим формирования произвольных отчетов, что позволяет включать в них остатки и обороты по счетам и по объектам аналитического учета. Так можно сформировать отчеты, предоставляемые в налоговые органы, внутренние и статистические отчеты [2].

Что бы оправдать ожидания по улучшению и повышению процесса лизинга нужно действия усиливать надежными инструментами для достижения намеченных целей и, прежде всего разработкой программы инвестиционного прорыва, которая оказывала бы меры по действующему улучшению инвестиционной среды и кардинально повышала роль государства в становлении и использовании инвестиционного фонда страны. Реализация этих мер потребует существенной регуляции денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики государства, их целесообразности, прежде всего на усиление и повышение эффективности инвестиционного процесса, и обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста.

Литература:

1. Амшокова М.Х. *Возможности использования лизинга при обновлении предприятиями основных фондов* / М.Х. Амшокова // *Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации»* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61586>

2. Битюцкая М.О. *Налогообложение лизинговых операций*, журнал / Битюцкая М.О. Мингалева А.М., Пелькова // *Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации»* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://web.snauka.ru/issues/2015/12/60014>

3. Газман В.Д. *Лизинг: финансирование и секьюритизация* / В.Д. Газман // *Учебники Высшей школы экономики* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://modernlib.ru/books/viktor_gazman/lizing_finansirovanie_i_sekyuritizaciya/read/

МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ РЕЗЕРВА СОМНИТЕЛЬНЫХ ДОЛГОВ

*Гавий А.А, студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Демидова И.А., к.э.н., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В современных экономических условиях наличие дебиторской задолженности является неизбежным условием хозяйственной деятельности предприятий. Поэтому ее правильное и экономически обоснованное отражение в учете служит залогом принятия эффективных управленческих решений. Особому контролю подлежит дебиторская задолженность предприятия, по которой есть сомнения ее возвращения. С понятием дебиторской задолженности неразрывно связано понятие резерва сомнительных долгов, при помощи которого соблюдается принцип осмотрительности в учете. В зависимости от выбранного предприятием метода начисления резерва сомнительных долгов в ходе контроля оценке подвергается платежеспособность отдельных дебиторов, или сгруппирована дебиторская задолженность по срокам ее непогашения. При этом контролю подлежит правильность установления величины резерва сомнительных долгов, в зависимости от выбранной методики начисления резерва на предприятии. Исходя из этого можно сказать что изучение вопроса выбора методики создания резерва сомнительных долгов является важным и актуальным аспектом учета на предприятии.

Сущность резерва сомнительных долгов в бухгалтерском учете изучали такие ученые-экономисты, как И. Губина, О. Кравчук, Н. Кандеца, Ю. Грачковский, Т. Ефименко, Т. Знамеровская.

Целью работы является исследование влияния выбора метода создания резерва сомнительных долгов на управление организацией.

Резерв сомнительных долгов является неотъемлемой частью грамотно поставленного бухгалтерского учета дебиторской задолженности. Формирование резерва сомнительных долгов является одним из инструментов влияния на финансовый результат деятельности предприятия [1].

Резерв сомнительных долгов нельзя создать под любую задолженность. Для расчетов и создания резерва берутся за основу сомнительная и безнадежная задолженность. Положением (стандартом) бухгалтерского учета № 10 «Дебиторская задолженность» (далее ПСБУ 10) даются оба понятия: «сомнительный долг – текущая дебиторская задолженность, относительно которой существует неуверенность ее погашения должником», «безнадежная задолженность – текущая дебиторская задолженность, относительно которой существует уверенность в ее невозврате должником или по которой истек срок исковой давности» [2].

Так как резерв создается с целью минимизации ущерба от непогашения задолженности, следовательно, можно сказать что резерв сомнительных долгов является методом предостережения. Очень важно регулярно контролировать создание резерва для достоверной оценки дебиторской задолженности, которая возможно будет погашена в будущем [3].

В соответствии с ПСБУ 10 дебиторская задолженность, которая подлежит резервированию, должна отвечать целому ряду характеристик:

быть текущей, то есть возникать во время нормального операционного цикла или подлежать погашению в течении 12 месяцев с даты баланса;

быть финансовым активом – контрактом, который дает право получить денежные средства или финансовые активы от другого предприятия;

не быть приобретенной предприятием и не предназначаться для продажи.

В п.8 и п. 9 ПСБУ 10 отмечено, что сумма резерва сомнительных долгов определяется по одному из методов:

по методу абсолютной суммы сомнительной задолженности;

по методу применения коэффициента сомнительности:

определение удельного веса безнадежных долгов в чистом доходе;

классификация дебиторской задолженности по срокам непогашения;

определение среднего удельного веса списанной в течение периода дебиторской задолженности в сумме дебиторской

задолженности на начало соответствующего периода за предыдущие 3-5 лет [2].

В процессе исследования был осуществлен сравнительный анализ существующих двух методов определения резерва сомнительных долгов (табл. 1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика методов определения резерва сомнительных долгов

№	Наименование метода расчета	Преимущества	Недостатки
1	Метод абсолютной суммы сомнительной задолженности	получение наиболее точной информации относительно платежеспособности каждого дебитора	трудоемкость, трудность в получении информации, осуществим только при незначительном количестве дебиторов
2	Метод применения коэффициента сомнительности		
2.1	определение удельного веса безнадежных долгов в чистом доходе	сравнительная простота расчета	несоблюдение принципа соответствия доходов и расходов
2.2	классификации дебиторской задолженности по срокам непогашения	возможность применять при большом количестве дебиторов	трудоемкий процесс со сложной процедурой выполнения
2.3	определение среднего удельного веса списанной в течении периода дебиторской задолженности в сумме дебиторской задолженности на начало соответствующего периода за предыдущие 3-5 лет	соблюдение принципа доходов и расходов	трудоемкий расчет из-за использования большого количества информации (3-5 лет)

Исходя из данных табл. 1 можно сделать вывод, что применение метода абсолютной суммы сомнительной задолженности будет целесообразно при сравнительно небольшом количестве дебиторов на предприятии или же на большом предприятии со специальной

службой по расчету резерва сомнительной задолженности. При этом методе данный вопрос рассматривается с позиций баланса. Этот вариант основан на утверждении, что часть дебиторской задолженности не будет оплачена. Поскольку расходы по сомнительным долгам представляют собой разницу между действительной суммой счета и предполагаемой, этот вариант согласуется с принципом соответствия.

Выбор метода применения коэффициента сомнительности целесообразно применять на предприятии с большим объемом операций и большим количеством дебиторов. В основе этого метода лежит группировка сомнительных и (или) безнадежных дебиторов, числящихся в учете предприятия, в разрезе сроков непогашения задолженности. При использовании этого метода проблему рассматривают через призму отчета о финансовых результатах. Данный подход основан на утверждении, что определенная часть выручки не будет получена. Эта часть и станет расходами за год. Поскольку данный вариант приводит расходы в соответствие с доходами, то он согласуется с правилом соответствия.

В результате исследования было проведено обоснование необходимости осуществления контроля за выбором методов расчета резерва сомнительной задолженности, был проведен детальный анализ двух методов, и сделан вывод относительно целесообразности их применения на предприятии.

Литература:

1. Ефименко Т.И. Сомнительная дебиторская задолженность: формирование учетной политики [Электронный ресурс]. / Т.И. Ефименко // Экономика. Управление. Инновации. – 2014. – №1 – Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_37

2. Про утверждение Положения (стандарта) бухгалтерского учета 10 «Дебиторская задолженность»: приказ Министерства финансов Украины от 08.10.1999 № 237 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99>.

3. Знамеровская Т.М. Формирование и отображение резерва сомнительных долгов в бухгалтерском учете [Электронный ресурс] / Т.М. Знамеровская // Вестник Сумского национального аграрного университета, 2014. – №8 (61). – Режим доступа: http://visnyk.sau.sumy.ua/sample/files/snau_2014_8_61_ekonom/JRN/41.pdf

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА

*Гнатюк А.Д., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кравчук Н.В., к.э.н.,
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
технический университет»,
г. Донецк*

В условиях рыночных отношений результаты работы каждого предприятия в значительной мере зависят от системы управления, которая обеспечивает экономическую самостоятельность предприятия, его конкурентоспособность и устойчивое финансовое положение на рынке. Решение проблемы эффективного развития и экономического роста промышленных предприятий невозможно без усовершенствования, прежде всего, управления затратами.

Предприятия Донецкой области столкнулись с проблемой организации учета расходов. Проблема связана с необходимостью составлять финансовую отчетность для российских партнеров при существующих различиях в организации учета расходов, их классификации и порядке отражения в финансовой отчетности.

Применительно к российскому бухгалтерскому учету вся деятельность предприятия делится на обычную и прочую. Расходы в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации» делятся на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы [1]. При этом, обязательным является требование к группировке затрат по обычным видам деятельности предприятия по экономическим элементам: материальные затраты; затраты на оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие затраты.

В украинском бухгалтерском учете в соответствии с ПСБУ 16 «Расходы» различают затраты операционной, инвестиционной и прочей обычной деятельности [2]. Под обычной деятельностью понимают любую деятельность предприятия, а также операции, которые ее обеспечивают или возникают вследствие осуществления такой деятельности. Примером обычной деятельности является производство и реализация продукции, расчеты с поставщиками и

заказчиками, т.е. операции, которые сопровождают обычную деятельность предприятия.

Важным признаком классификации затрат является разграничение их по себестоимости. Существуют затраты, которые включаются в себестоимость и которые не включаются в себестоимость. Состав затрат, включаемых или не включаемых в себестоимость продукции, определяется законодательно. Различают формирование себестоимости по экономическим элементам и калькуляционным статьям. Экономические элементы аналогичны российским стандартам, а калькуляционные статьи определяются отраслевыми нормативами.

Порядок организации учета затрат предполагает использование первичного, аналитического и синтетического учета.

Основными первичными документами учета материальных затрат являются лимитно-заборные карты, которые открываются на материалы, постоянно используемые в производственном процессе, расход которых определен заранее в соответствии с паспортом производства. Учитывая количество угледобывающих предприятий региона, разработаны лимитно-заборные карты на основе паспортов добычи угля, паспортов крепления, взрывания и т.д. Большую группу материалов на шахтах составляют материалы повторного использования. Это, в первую очередь, металлические крепления и запасные части демонтированного транспортного оборудования – ролики конвейерных лент, цепи скребковых конвейеров и прочее. Для таких материалов разработаны специальные лимитно-заборные карты. Существуют проблемы с определением учетной стоимости таких материалов. Здесь используется понятие справедливой (рыночной) стоимости запасов.

Использованные материалы в течение месяца группируются в накопительных ведомостях, на основании которых формируется производственная себестоимость по элементу «материальные затраты».

Расходы на заработную плату формируются на основании накопительных ведомостей расходов по оплате труда по каждому производственному подразделению. Одновременно начисляются затраты на социальные мероприятия.

Общепроизводственные расходы учитываются на 91 счете «Общепроизводственные расходы» по экономическим элементам и списываются в части переменных расходов на себестоимость в соответствии с базой распределения, а в части постоянных расходов – на себестоимость реализации.

В украинском бухгалтерском учете для учета расходов предприятия выделен 9 класс счетов. Счета активные – по дебету счета отражаются понесенные расходы, а по кредиту, в порядке закрытия, расходы списываются на финансовый результат. В плане счетов предусмотрены: 90 счет «Себестоимость реализации», 92 счет «Административные расходы», 93 счет «Расходы на сбыт». Для учета прочих операционных расходов предназначен 94 счет, финансовые и инвестиционные расходы учитываются соответственно на 95 и 96 счетах, на счете 97 учитываются прочие расходы. 98 счет предназначен для учета расходов по налогу на прибыль. С 2013 года упразднен 99 счет «Чрезвычайные расходы».

Для учета расходов предприятия российским планом счетов предусмотрены 90 и 91 счета. По характеру это сравнительные счета.

Существуют определенные проблемы с признанием и соответствием расходов в бухгалтерском и налоговом учете донецкого региона.

В настоящий момент организация учета в республике находится на стадии законодательного становления и предприятиям необходимо внести свои предложения в соответствии и видением проблем учета «изнутри».

Литература:

1. ПБУ 10/99 «Расходы организации». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/

2. ПСБУ 16 «Расходы». [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://kodeksy.com.ua/ka/buh/psbu/16.htm>

ОЦЕНКА ВЫБИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ

Духно О., студ. ОУ «Магистр»

Научный руководитель: Мехедова Т.Н., к.гос.упр, доцент

доцент кафедры учета и аудита

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

В условиях рыночной экономики большое значение для успешной и эффективной деятельности предприятия имеет выбор наиболее оптимального метода оценки производственных запасов, так как от этого зависит точность финансовых результатов.

Наиболее важное значение имеет оценка производственных запасов при их выбытии, поскольку этот вид расходов непосредственно связан с расчетами себестоимости продукции, что, в свою очередь, является основой для определения цены продукции.

Вопросы учета и оценки запасов рассматривали многие ученые: Ф. Ф. Бутынец [1], С.Ф. Голов, Ю. В. Гончаров [2], Н. Р. Домбровская, В. Завгородний, М. С. Пушкарь, В.В. Сопко и другие. В современных условиях хозяйствования, когда рыночные цены на производственные запасы постоянно меняются, проблема их оценки остается актуальной.

Выбор метода оценки запасов зависит от их дальнейшего использования: от содержания для собственных нужд или для реализации на сторону. Однако в любом случае оценка запасов значительно влияет на формирование финансового результата в конце отчетного периода, особенно это касается оценки в случае выбытия запасов. Важность правильного выбора методов оценки выбытия запасов обуславливается еще и тем, что этот вид затрат непосредственно связан с расчетом себестоимости продукции и является основой определения цены произведенной продукции.

Учитывая тот факт, что все предприятия активно интегрируются в систему международных экономических отношений, целесообразно рассмотреть подходы к оценке выбытия производственных запасов в России, в Украине, а также проанализировать соответствующие принципы оценки запасов, приведенные в международных стандартах бухгалтерского учета. Проведем сравнение методов оценки выбытия запасов, указанных в П(С)БУ 9 (Украина), МСБУ 2 и ПБУ 5/01 (Россия) (табл. 1) [2].

Таблица 1

Сравнительная характеристика отличий положений по учету запасов

Характеристика	Оценка выбытия запасов согласно		
	П(С)БУ 9 (Украина) «Запасы»	МСБУ 2 «Запасы» [3]	ПБУ 5/01 (Россия) «Учет материально-производственных запасов» [4]
Методы определения себестоимости	1. Идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов 2. Средневзвешенной себестоимости 3. Себестоимости первых по времени поступления запасов (FIFO) 4. Нормативных затрат 5. Цены продажи	1. Метод конкретной идентификации 2. Средневзвешенной себестоимости 3. Метод по формуле «первое поступление - первый расход» (FIFO) 4. Метод стандартных (нормативных) затрат 5. Метод розничных цен	1. По себестоимости каждой единицы 2. По средней себестоимости 3. По себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод FIFO)
Условия применения	Для всех единиц бухгалтерского учета запасов, имеющих одинаковое назначение и одинаковые условия использования, применяется только один из приведенных методов		По каждой группе (виду) материально-производственных запасов в течение отчетного года применяется один метод оценки.

Отметим, что в Украине учет запасов в основном построен на схожих принципах с теми, что изложены в МСФО 2 «Запасы». В России используется три метода определения себестоимости запасов: по себестоимости каждой единицы; по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод FIFO) [2].

В зарубежной практике используются как вышеперечисленные методы выбытия запасов, так и другие, которые не используются в России и Украине.

Например, как отмечает Ф. Бутынец, в Португалии в некоторых отраслях (сельское хозяйство, лесная промышленности) запасы могут оцениваться следующим образом: учетная цена определяется как продажная за исключением некоторой нормы прибыли [1].

В Испании запасы оцениваются по общей фиксированной ставке, если они постоянно обновляются, а их общая стоимость и структура изменяются незначительно.

В Швейцарии в консолидированной отчетности запасы можно оценивать на основе фактических текущих расходов, восстановительной стоимости или на основе аналогичных расходов.

В Италии для долгосрочных контрактов незавершенное производство учитывается или после завершения контракта, или по проценту выполнения работ.

Во многих странах, таких как США, Великобритания, Испания, Италия, Германия и других, используется также метод LIFO, который в Украине был отменен.

Таким образом, наиболее распространенными методами учета запасов в мире являются методы FIFO, средней себестоимости, LIFO. Очень важно выбрать тот метод, который позволяет точно провести оценку запасов, что окажет положительное влияние при принятии решений по ценообразованию на производимую продукцию и оценку финансовых результатов деятельности предприятия.

Литература:

1. Бутынец Ф. Ф. *Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"]* / Ф. Ф. Бутынец, Л. Л. Горецька. - Житомир: ПП "Рута", 2002. - 544 с.

2. Гончаров Ю. В. *Оцінка виробничих запасів: вітчизняний та зарубіжний досвід* / Ю. В. Гончаров, І. В. Кравченко. – Режим доступу: <http://magazine.faaaf.org.ua/ocinka-virobnichih-zapasis-vitchiznyaniy-ta-zarubizhniy-dosvid.html>

3. П(С)БУ 9 «Запасы». – Режим доступу: <http://www.ewaudit.com.ua/ru/directories/laws/32-psbo9>

4. *Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01 (с изменениями и дополнениями): Приказ Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.* – Режим доступу: <http://base.garant.ru/12123639/#friends>

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

*Евич О.Н., студентка ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Евсеенко В.А., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Современные условия развития бюджетной системы предусматривают необходимость совершенствования системы ведения учета в бюджетных учреждениях. Правильная его организация даст возможность проследить за рациональным и эффективным использованием бюджетных средств. А это является очень важным в настоящее время, поскольку эти средства очень ограничены и их нехватка парализует функционирование всей бюджетной системы страны. Недостаток финансирования негативно сказывается на развитии социальной сферы.

Финансирование всей социальной сферы должно быть достаточным, но в связи с ограниченностью ресурсов бюджета, еще и оптимальным, то есть расходование средств необходимо производить экономно и по целевому назначению. Для достижения этого необходимо следить за целевым расходованием денежных средств и правильность отображения их в учете.

Учет занимает одно из главных мест в системе управления, характеризует финансовое состояние предприятий и организаций, служит основой для планирования их деятельности.

Определение понятия денежных средств предприятий и организаций субъектов предпринимательской деятельности определено в НП(С)БУ 1. В этом Положении указано, что денежные средства – это наличность, средства на счетах в банках и депозиты до востребования [1].

Для бюджетных учреждений определения денежных средств в инструкциях казначейства не установлено, хотя из практики и так понятно, что денежные средства – это наличные средства в кассе учреждения и средства на регистрационных счетах, открытых в казначействе.

В соответствии с действующим законодательством деятельность бюджетных учреждений осуществляется за счет средств,

поступающих из бюджета и дополнительных доходов, получение которых разрешено законодательством.

Бюджетное финансирование – это выделение средств из государственного или местного бюджета в распоряжение руководителей учреждений и организаций на осуществление расходов, предусмотренных бюджетом.

Для бюджетного учреждения смета является основным документом, определяющим объем, целевое поступление и использование средств, выделенных из бюджета на содержание учреждения в течение года.

Неотъемлемой частью сметы является план ассигнований, представляющий собой помесечное распределение ассигнований, утвержденных в смете для общего фонда. В отличие от сметы, план ассигнований составляется по сокращенной форме экономической классификации расходов.

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется путем перечисления бюджетных средств на счета, открытые в органах казначейства в соответствии со взятыми ими зарегистрированными обязательствами.

В соответствии с планом счетов для учета движения денежных средств на регистрационных счетах, открытых в органах казначейства, используется счет 32 «Счета в казначействе» [2].

Помимо бюджетного финансирования бюджетные учреждения могут получать и другие средства, относящиеся к их собственным поступлениям.

К собственным поступлениям относятся средства получаемые от предоставления платных услуг, реализации продукции, изготовленной учебными мастерскими, от предоставления имущества в аренду, от реализации имущества, а так же суммы, получаемые в виде добровольных пожертвований и гуманитарной помощи (в том числе и в виде имущества), и средства, получаемые от предприятий, учреждений, организаций для выполнения определенных поручений.

Основными задачами бухгалтерского учета денежных средств являются: точный, полный и своевременный учет этих средств и операций по их движению; контроль за наличием денежных средств, их сохранностью и целевым использованием; контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной дисциплины; выявление возможностей более рационального использования денежных средств [3].

Основными направлениями совершенствования бухгалтерского учета в государственном секторе является переход к международным стандартам и создание новой нормативной базы бухгалтерского учета.

Необходимо обратить внимание на совершенствование плана счетов бюджетных учреждений как основного элемента сопровождения операций по поступлению и использованию бюджетных средств.

Определенному совершенствованию подлежит и мемориально-ордерная форма учета основным недостатком которой является трудоемкость и недостаточная приспособленность учетных регистров к системе отчетных показателей. Это приводит к тому, что при составлении отчетности необходимо вручную производить выборки и группировку данных.

В контексте модернизации системы бухгалтерского учета в государственном секторе необходимо повышать квалификацию практических работников в связи с чем необходимо разработать национальную программу профессиональной подготовки специалистов.

Усовершенствование учета в бюджетных учреждениях позволит обеспечить реальность плановых показателей бюджета и их исполнение, определить приоритеты бюджетного финансирования, концентрацию бюджетных средств на наиболее важных социально-экономических программах, обеспечить эффективное использование финансовых ресурсов, совершенствование практики использования средств общего и специального фондов.

Литература:

1. *Общие требования к финансовой отчетности: национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 утвержденное приказом МФУ от 7.02.2013 г. № 73, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=366860&cat_id=285157*

2. *План счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений: утв. приказом МФУ от 26.06.2013 г. № 611 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1214-13>*

3. *Шара Е.Ю. Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях и организациях: учеб. пособие. / Е.Ю. Шара, А.Н. Андриенко, Л.И. Жидеева. – Киев: Центр учебной лит-ры., 2011. – 440 с.*

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ АДАПТАЦИИ К МСФО

*Ермоленко В. П., студентка ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Для обеспечения формирования более прозрачной и достоверной финансовой отчетности, которая увеличила уровень доверия к ней со стороны отечественных и зарубежных пользователей большое значение имеет адаптация бухгалтерского учета и отчетности с международными стандартами. С этой целью Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» дополнен отдельной статьей 12-1 «Применение международных стандартов», где указано, что для составления финансовой отчетности применяются международные стандарты, если они не противоречат настоящему Закону и официально обнародованы на веб-сайте центрального органа исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной финансовой политики. Данным Законом также предусмотрен перечень предприятий и учреждений, составляющих в обязательном порядке финансовую отчетность и консолидированную финансовую отчетность по международным стандартам [2].

Проблема адаптации финансовой отчетности к международным стандартам актуальна и потому, что МСФО дают возможность получить наиболее достоверную информацию о финансовом состоянии организации и о ближайших перспективах ее развития. Эта информация необходима организации для принятия разнообразных управленческих решений и создания имиджа открытости и прозрачности.

Цель данного исследования заключается в обосновании теоретических и методических положений и разработке практических рекомендаций по совершенствованию методик адаптации финансовой отчетности к международным стандартам.

В соответствии с МСФО 8, учетная политика – это конкретные принципы, договоренности, правила и процедуры, принятые руководством предприятия при составлении и представлении финансовых отчетов. При разработке учетной политики следует

придерживаться требований того, чтобы финансовая отчетность предприятий отвечала всем требованиям каждого МСФО и разъяснениям Постоянного комитета по интерпретации финансовой отчетности. МСФО, как стандарты и толкования, принятые Советом по Международным стандартам бухгалтерского учета (бывший комитет по МСФО), включают:

- международные стандарты финансовой отчетности;
- международные стандарты бухгалтерского учета;
- разъяснений, подготовленных комитетом по разъяснениям международной финансовой отчетности (КРМФО) или ранее постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР) [3].

В соответствии с МСБУ 8 «Учетная политика, изменения в учетной политике и ошибки» прежде, чем формировать учетную политику предприятия, руководству предприятия следует выбрать стратегию внедрения МСФО. На практике существует два основных подхода к решению этого вопроса:

- трансформация бухгалтерской отчетности (отчетность, составленная по национальным стандартам, в конце периода корректируется в соответствии с требованиями МСФО);

- конверсия (ведение учета параллельно по национальным и международным стандартам).

Международные стандарты не регламентируют структуру распорядительного документа об учетной политике, поэтому при его составлении необходимо в большей степени руководствоваться методическими рекомендациями по формированию учетной политики по национальным стандартам.

По мнению И.В. Жолнер [1], приказ об учетной политике по международным стандартам, может содержать следующие разделы: нормативы и методические принципы бухгалтерского учета; техника бухгалтерского учета; организация бухгалтерского учета.

По нашему мнению, распорядительный документ об учетной политике, составленный в соответствии с требованиями МСФО, должен отражать следующие разделы: общие положения; организационно-технический раздел; методический раздел.

В разделе «Общие положения» распорядительного документа следует раскрыть основную цель создания предприятия в соответствии с уставными документами и виды его деятельности, последовательность применения выбранной учетной политики и условия возможных изменений в нее (принятие нового стандарта,

интерпретации или внесение изменений в действующие, а также с целью повышения информативности финансовой отчетности).

Организационно-технический раздел раскрывает формы организации бухгалтерского учета предприятия, состав и структуру бухгалтерской службы, определение перечня должностных лиц с правом распорядительной подписи и перечня материально ответственных лиц, отражает этапы документооборота и технологию обработки учетной документации, организацию инвентаризации на предприятии, организацию хранения документов и др.

В методическом разделе содержатся конкретные правила и методика отображения информации в финансовой отчетности, исходя из базовых или альтернативных подходов, предлагаемых по международным стандартам, исходя из специфики хозяйственной деятельности предприятия.

Если изменения в учетную политику по национальным стандартам можно вносить ежегодно с начала отчетного периода, то учетная политика по МСФО является более стабильной и может меняться только в случае принятия нового стандарта или внесении изменений в действующие, а также с целью повышения информативности финансовой отчетности.

Следовательно, переход на международные стандарты бухгалтерского учета требует разработки новой учетной политики предприятия в соответствии с требованиями МСФО. Ее преимуществами являются стабильная отчетность, которую легко можно сравнить с прошлыми периодами, а также обеспечения надежной и прозрачной информации о состоянии предприятия, имеющего значительное влияние на формирование финансовой привлекательности предприятий для инвесторов на международном уровне.

Литература:

1. Жолнер И. В. Учетная политика по международным и национальным стандартам бухгалтерского учета / И. В. Жолнер. – 2008. – № 26. – С. 41-44.

2. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине: Закон Украины от 16.07.1999 г.. № 996-XIV [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main>.

3. Кирейцев Г. Г. Международные стандарты бухгалтерского учета и финансовой отчетности: Учебно-справочное пособие / Г.Г.Кирейцев, И.В. Луканьов. – Житомир: ЧП «Рута», 2011. – 707 с.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

*Иванцова Е.А., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В современных условиях хозяйствования одним из наиболее сложных и спорных вопросов учета можно считать учет дебиторской задолженности, что связано с обострением проблем неплатежей. К сожалению, в настоящее время хозяйствующие субъекты, прежде всего, решают собственные проблемы вместо выполнения финансовых платежных обязательств перед партнерами. В углубление платежного кризиса вносит свою долю и неурегулированность бюджетной системы, которая касается несвоевременной оплаты государственных обязательств, которые осуществляются за счет бюджета. В определенной степени этот факт связан с влиянием мирового экономического кризиса, однако в нашей стране негативные тенденции усиливаются еще и плохой организацией учета в середине предприятий за выполнением договорных обязательств.

Исследованием проблем организации учета расчетов с дебиторами в разные годы занимались такие отечественные ученые, как И. Буфатина, Б.И. Валуев, С.Ф. Голов, В.И. Ефименко, Н.В. Кужельный, Ю.Я. Литвин, О.В. Лишиленко и многие другие. Вместе с тем, надо отметить, что имеет место многоаспектность исследования, которая обусловлена сложностью и разнообразием субъектов и объектов расчетно-платежных отношений. Все это повлияло на противоречивый характер нормативных документов, а также на уровень разработок отдельных теоретических и практических аспектов бухгалтерского учета дебиторской задолженности.

В экономически развитых странах Запада нормальным считается доля дебиторской задолженности в активах предприятия около 20%. О таких показателях в наших условиях можно только мечтать. Как свидетельствуют статистические данные, фактический размер дебиторской задолженности на большинстве отечественных предприятий составляет не менее 50%.

Все это указывает на необходимость оптимизации, минимизации дебиторской задолженности и дальнейшего совершенствования управления ею, которое, по нашему мнению, возможно только через совершенствование отдельных управленческих функций, в частности, учета и экономического контроля [1].

Расчеты с контрагентами имеют динамический характер, а потому нуждаются в постоянном контроле и влиянии со стороны управленческого персонала в общей системе менеджмента предприятия. Эта деятельность неразрывно связана с обработкой больших потоков экономической информации, которая в значительной степени зависит от эффективности системы учета. Ведь для нормального управления и функционирования необходимо иметь достоверную и своевременную информацию о состоянии дебиторской задолженности.

К проблемным вопросам в учете дебиторской задолженности отнесем следующие:

- нормативно рекомендуемая форма бухгалтерского учета дебиторской задолженности не учитывает специфики данного актива предопределяет наличие различных признаков его классификации и большое количество методов оценки. А рекомендованные для использования учетные регистры не предусматривают накопления информации о расчетах с дебиторами различного уровня детализации и обобщения данных;

- имеющиеся нерешенные проблемы отражения в учете долгосрочной дебиторской задолженности, оценки текущей дебиторской задолженности за продукцию, товары, работы и услуги, а также отсутствие в учете детализации и соотношение разных видов дебиторской задолженности в общей их структуре;

- проблема оплаты дебиторской задолженности (рефинансирования) и определение допустимого уровня средств, которые изымаются на дебиторскую задолженность. Сейчас промышленные предприятия очень неуверенно используют основные формы рефинансирования - факторинг, учет векселей, форфейтинг и т.п., а их применение могло бы обеспечить значительное ускорение трансформации дебиторской задолженности в денежные средства;

- отсутствие на большинстве промышленных предприятий структурного подразделения или лица, в обязанности, которого входило бы осуществление всестороннего контроля за состоянием системы учета. Речь идет об отделе внутреннего контроля (аудита),

структуру, задачи и функции которого определяет каждое предприятие исходя из особенностей своей деятельности. К основным задачам подобного отдела, среди прочего, входило бы осуществление контроля за проблемной дебиторской задолженностью [2].

Основными рекомендациями по совершенствованию системы учета дебиторской задолженности может служить следующие:

1. Разработка комплекса мер по: во-первых, поиску возможных путей увеличения количества покупателей и заказчиков предприятия с целью уменьшения масштаба риска неуплаты долгов; во-вторых, постоянного мониторинга потенциальных дебиторов (оценка финансового состояния и платежеспособности, имиджа и т.д.)

2. Создание резерва сомнительных долгов и указание порядка его определения в учетной политике предприятия.

3. Своевременное осуществление контроля за соотношением дебиторской и кредиторской задолженности. Значительное превышение фактической дебиторской задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает необходимым привлечение дополнительных источников финансирования. Также стоит внедрять в практику управления лимитирование дебиторской задолженности [3].

На сегодняшнее время сложилась ситуация, когда на предприятиях учитываются огромные суммы дебиторской задолженности, а действующие руководство по ее погашению остаются неэффективными и не дают нужного результата. Следовательно, не возникает сомнений о необходимости дальнейших поисков совершенствования системы управления дебиторской задолженностью в целом и, в частности учета и контроля.

Литература:

1. *Дебиторская задолженность: Положение (стандарт) бухгалтерского учета 10, утв. Приказом МФУ от 08.10.99 г.. № 237 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?Nreg=z0725-99>*

2. *Колесникова О.О. Проблемные вопросы учета резерва сомнительных долгов в контексте Налогового кодекса Украины/ О.О. Колесникова // Эффективная экономика [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.economy.nauka.com.ua/index.php?operation=1&iid=772>*

3. *Билык М.Д. Управление дебиторской задолженностью предприятий/ М.Д. Билык // Финансы Украины. - 2003. - № 12. - С. 24-36.*

ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПРИОБРЕТЕНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

Катюха Д. И., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Задорожнюк В. Ю., к.э.н., доцент

Доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,

г. Донецк

Аннотация. В работе раскрыт порядок формирования и учета первоначальной стоимости основных средств, приобретенных за денежные средства в иностранной валюте. Приведена методика расчета и учета курсовых разниц на дату баланса и на дату осуществления хозяйственной операции. Рассмотрены особенности налогового и бухгалтерского учета специфических импортных расходов.

Ключевые слова. Основные средства, первоначальная стоимость, импортные расходы, курсовые разницы, учет, налогообложение.

Рыночная экономика стимулирует предприятия к внедрению новой техники и технологий, расширяет возможности использования новых финансовых инструментов и механизмов, однако на практике возникает проблема по учету приобретения основных средств за денежные средства в иностранной валюте. Одним из основных вопросов является различие формирования первоначальной стоимости в зависимости от способа оплаты основного средства – предоплата или последующая оплата. Также вопросы возникают при определении базы обложения НДС.

При формировании первоначальной стоимости основных средств, приобретенных за денежные средства в иностранной валюте, руководствуются перечнем расходов, предусмотренным п. 8 П(С)БУ 7.

Если первое событие – оплата стоимости основных средств, руководствуются п. 6 П(С)БУ 21 [2]. В соответствии с ним стоимость основных средств пересчитывается в валюту отчетности с применением курса НБУ на конец рабочего дня, предшествующего дате уплаты аванса. Если авансовые платежи в иностранной валюте осуществляются поставщику частями, стоимость объекта основных средств определяется по сумме авансовых платежей с применением

валютных курсов, исходя из последовательности осуществления авансовых платежей.

Если первое событие – получение объекта основных средств, то стоимость такого объекта определяют по курсу НБУ на конец рабочего дня, предшествующего дате его получения (оприходования).

Образовавшуюся в результате пересчета курсовую разницу в зависимости от ее знака отражают в составе прочих доходов (Кт 744 «Доход от неоперационной курсовой разницы») или прочих расходов (Дт 974 «Потери от неоперационных курсовых разниц»).

Ввоз объектов основных средств в таможенном режиме импорта п.п. «в» п. 185.1 НКУ относит к операциям, облагаемым НДС.

Налоговые обязательства по НДС в данном случае возникают по ставке 20% на дату подачи таможенной декларации для таможенного оформления (п. 187.8 НКУ).

Но предварительная (авансовая) оплата стоимости импортируемых основных средств на НДС-учет не влияет и к необходимости начисления налоговых обязательств не приводит (п. 187.11 НКУ).

Базой обложения НДС при импорте основных средств считается их договорная (контрактная) стоимость, но не ниже таможенной стоимости, определенной с учетом таможенной пошлины и акцизного налога, подлежащих уплате (п. 190.1 НКУ).

При этом для начисления «ввозного» НДС базу налогообложения в иностранной валюте пересчитывают в гривни по курсу НБУ, действующему на 0 часов дня подачи таможенной декларации (абзац второй п. 190.1, п. 39 НКУ). При этом факт установления НБУ в течение дня нового курса на размер таких платежей не влияет. Данное правило распространяется на все таможенные платежи. К ним относятся (п. 27 ч. 1 ст. 4 ТКУ): «ввозной» НДС; «ввозной» акцизный налог; таможенная пошлина.

Плата за таможенное оформление относится к неналоговым платежам, поэтому ее не включают в базу обложения НДС при таможенном оформлении основных средств.

Формула для расчета таможенных платежей:

$$ТС_T = ФС_T + ДС$$

где, $ТС_T$ – таможенная стоимость товара;

$ФС_T$ – фактурная стоимость товара;

$ДС$ – стоимость транспортировки, страховки, возможных надбавок.

$$\text{ВП} = \text{ТС}_T * \%_{\text{ставка}} ;$$

$$\text{НДС} = (\text{ВП} + \text{ТС}_T) * 20\%$$

где, ВП – ввозная/вывозная пошлина

Если основные средства приобретаются для использования в налогооблагаемых операциях в рамках хозяйственной деятельности, то налогоплательщик имеет право включить сумму «ввозного» НДС в налоговый кредит (п.п. «б» п. 198.1 НКУ). Но следует учитывать такие нюансы:

- право на налоговый кредит возникает на дату уплаты «ввозного» НДС при импорте (п. 192.2 НКУ);
- документом, удостоверяющим право на налоговый кредит, является таможенная декларация, оформленная в соответствии с требованиями законодательства и подтверждающая уплату налога (п. 201.12 НКУ).

При импорте налоговые обязательства рассчитывают исходя из таможенной стоимости, которая зачастую превышает договорную. В этой ситуации разрешается включать в налоговый кредит всю сумму импортного НДС, уплаченного на таможне.

Таким образом, проблема учета приобретения основных средств за денежные средства в иностранной валюте является достаточно актуальной на сегодняшний день. Особую сложность вызывает отражение первоначальной стоимости объекта основных средств, а именно расходов, включающихся в стоимость объекта, в бухгалтерском и налоговом учете. Решение данной проблемы требует гармонизации и сближения бухгалтерского и налогового учета.

Литература:

1. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства» утвержден приказом Министерства финансов Украины от 27.04.2000р. № 92 с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00>

2. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 21 «Влияние изменения валютных курсов» утвержден приказом Министерства финансов Украины от 10.08.2000р. № 193 с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00>

3. Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями согласно Законам [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ДАВАЛЬЧЕСКОГО СЫРЬЯ И ВОЗВРАТНЫХ ОТХОДОВ

Ковтун Е.Н. студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Задорожнюк В. Ю. к.э.н., доцент
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита*

*ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет»,
г. Донецк*

В настоящее время получило широкое распространение производство готовой продукции (товаров) на давальческой основе на мощностях и с использованием рабочей силы других предприятий. Это вызвано тем, что в жестких условиях рыночной экономики, процесс постройки (создания) перерабатывающего или производящего продукцию (товары) предприятия очень дорогостоящий и трудоемкий.

Вопрос относительно операций с давальческим сырьем исследовался рядом российских и украинских ученых и практиков. Так, в своих работах Бурков А.Г., Бутинец Ф.Ф., Единак Т.С., Жиглей И.В., Житный В.Е., Новичков В.Г., Осницкая Н.А., Путилин Д., Чудина С. раскрывают сущность, особенности и порядок осуществления производства на давальческом сырье, очерчивают круг проблем, связанных с использованием данной схемы кооперирования. Но тема учета давальческого сырья и возвратных отходов не была целиком раскрыта.

Целью работы является раскрытие особенностей учета производства на давальческом сырье, а также учета возвратных отходов.

Согласно пп. 14.1.134 НКУ операция с давальческим сырьем - операция по переработке (обработке, обогащению или использованию) давальческого сырья (независимо от количества заказчиков и исполнителей, а также этапов (операций)) с целью получения готовой продукции за соответствующую плату. К операциям с давальческим сырьем относятся операции, в которых сырье заказчика на конкретном этапе его переработки составляет не менее 20 % общей стоимости готовой продукции. [1]

А вот давальческим сырьем называют сырье, материалы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, энергоносители, являющиеся собственностью одного субъекта хозяйствования (заказчика) и передаваемые другому субъекту хозяйствования (производителю) для производства готовой продукции, с дальнейшей

передачей или возвратом такой продукции либо ее части их владельцу или по его поручению другому лицу (пп. 14.1.41 НКУ) [1].

Итак, давальческая операция заключается в передаче заказчиком исполнителю (переработчику) давальческого сырья для дальнейшей его переработки на готовую продукцию. При этом право собственности как на давальческое сырье, так и на готовую продукцию, произведенную из него, принадлежит заказчику. А исполнитель (переработчик) получает только плату за услуги по переработке. Правовые отношения сторон оформляются договором. По своей сути договор на переработку давальческого сырья относится к договорам подряда. (ст. 837 ГКУ) [2].

В процессе переработки давальческого сырья зачастую возникают его остатки или отходы. Однако рассмотрении обычно обходят вниманием вопросы учета остатков и отходов переработки давальческого сырья и дальнейшие операции с ними.

Нормативная база, касающаяся операций с отходами, достаточно объемна, но термин «отходы» во всех этих документах не противоречит такому же термину из специального Закона №187 - Закона об отходах: «Отходы - любые вещества, материалы и предметы, которые образуются в процессе человеческой деятельности и не имеют дальнейшего использования по месту образования или выявления и от которых их собственник должен избавиться путем утилизации либо уничтожения» [2].

Кроме термина «отходы» существует еще и такое понятие, как «возвратные отходы», определение которого, к сожалению, не приведено ни в одном законодательном акте. Однако на практике под возвратными отходами понимают остатки сырья, материалов и других материальных ресурсов, образовавшихся в процессе производства продукции (работ, услуг) и утратившие полностью или частично потребительские свойства исходного ресурса (химические и физические). Поскольку термин «отходы», приведенный в Законе об отходах, подобных оговорок не содержит, каждое предприятие само определяет, чем являются остатки сырья для его производства:

- сырьем - если их можно далее использовать в собственном производстве (пусть и с дополнительными расходами);

- отходами - если нельзя использовать в собственном производстве.

Между тем переработчик давальческого сырья и его заказчик - разные лица. И то, что для одного является сырьем, для другого - отходами, и наоборот.

Важнейшую роль в урегулировании взаимоотношений участников давальческих операций играет договор между ними. При заключении договора давальческой переработки стороны обязаны соблюдать главу 61 «Подряд» ГКУ, в ст. 840 коротко определено:

- в договоре должны быть установлены нормы расхода материала, сроки возврата его остатка и основных отходов;

- подрядчик (исполнитель) непременно предоставляет заказчику отчет об использовании материалов и возвращает его остаток. [2]

Если отсутствует возможность использовать отходы как вторичное сырье, то они признаются не утилизируемыми и, соответственно, не могут быть активами предприятия и отражаться в бухгалтерском учете. Такие отходы следует уничтожать. Уничтожение отходов через специализированное предприятие или самостоятельно - расходная операция, для которой необходимо наличие разрешения специально уполномоченных органов. Таким образом, отходы, которые подлежат уничтожению, не только ничего не стоят, но еще и требуют от собственника дополнительных расходов.

при передаче готовой продукции заказчику вместе с ней также возвращаются остатки сырья и утилизируемые отходы. Готовая продукция, остатки сырья и утилизируемые отходы передаются заказчику по акту или накладной.

Вместе с тем утилизируемые отходы, находящиеся на ответственном хранении у переработчика, могут быть:

- проданы ему заказчиком;

- переданы заказчиком без требования компенсации;

- использованы переработчиком в его хозяйственной деятельности без согласия заказчика (то есть присвоены).

Операция по реализации отходов оформляется договором купли-продажи и отражается в учете переработчика в обычном порядке: приходятся запасы по цене, указанной в таком договоре, и отражается задолженность перед продавцом - собственником отходов.

В процессе переработки образуются остатки и/или отходы. Существует классификация отходов, получаемых на производстве. По принципу соответствия условиям конкретного технологического процесса отходы делятся на: нормативные и сверхнормативные. Но существует и другая классификация. С точки зрения возможности дальнейшего использования в хозяйственной деятельности отходы

принято делить на: возвратные и безвозвратные. Безвозвратные отходы активами не признают, значит оценки они не подлежат. Возвратные же отходы могут использоваться в хозяйственной деятельности, они должны быть признаны активами. При передаче из производства на склад возвратные отходы необходимо зачислить в состав запасов предприятия, оценив:

- для реализуемых на сторону (т.е. не используемых в дальнейшем производственном процессе) – по справедливой стоимости, в качестве которой назначена чистая стоимость реализации.

- для использования в производственном процессе - исходя из оценки их возможного использования.

Литература:

1. *Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 № 2755-VI с изменениями и дополнениями: [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>*

2. *Закон Украины от 05.03.98 г. № 187/98-ВР «Об отходах» с изменениями и дополнениями: [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/187/98>*

3. *Закон Украины от 16.07.99 г. № 996-XIV «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» с изменениями и дополнениями: [Электронный ресурс].-Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/996-14>*

4. *Методические рекомендации по бухгалтерскому учету запасов субъектов государственного сектора, утвержденные приказом Минфина Украины от 23.01.15г. №11: [Электронный ресурс].-Режим доступа: <http://www.profiwins.com.ua/letters-and-orders/treasury/5364-11.html>*

5. *Методические рекомендации по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности, утвержденный приказом Минпромполитики Украины 09.07.07г. №373: [Электронный ресурс].- Режим доступа: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN30532.html*

6. *Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском учете от 24.05.1995 г. № 88 с изменениями и дополнениями: [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95>*

ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

*Коломийцева С.Л., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Евсеенко В.А., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Важным условием эффективного функционирования каждого хозяйствующего субъекта является качественно построенная система бухгалтерского учета, которая предусматривает формирование и принятие на длительную перспективу четкой учетной политики – совокупности принципов, методов и процедур, используемых предприятием для составления и представления финансовой отчетности.

Как отмечает Г.Г. Кирейцев, формирование учетной политики – ответственная задача, которая заключается в применении нормативно предусмотренных принципов ведения бухгалтерского учета, составлении и представлении бухгалтерской финансовой отчетности, в выборе методов и процедур обработки учетной информации.

Эффективность хозяйственной деятельности в условиях конкуренции зависит от четкой стратегии развития субъектов рынка и ее выполнения. Принятие правильных управленческих решений возможно только при условии получения полной, достоверной и оперативной информации о состоянии предприятия, а также об изменениях, происходящих в процессе его функционирования.

Учетная политика выступает инструментом бухгалтерского учета, который разрабатывается предприятием самостоятельно, исходя из действующих нормативно-правовых документов. Законодательное определение учетной политики трактует ее как совокупность принципов, методов и процедур, которые используются предприятием для составления и представления финансовой отчетности [1]. Формирование учетной политики происходит на трех уровнях:

1) государственном – это совокупность процедур по установлению общих принципов ведения бухгалтерского учета в стране через разработку стандартов, норм и правил;

2) региональном (межгосударственном) – совокупность норм, правил и стандартов, которые используются для организации бухгалтерского учета в пределах объединений стран;

3) локальном (на уровне предприятия) – это совокупность правил и процедур по формированию методических приемов и способов организации бухгалтерского учета на предприятии.

Значительный вклад в развитие теоретических и практических аспектов формирования учетной политики предприятий сделали такие ведущие ученые-экономисты, как Г. Андрущенко, Т. Бондур, С. Гироль, Т. Грескив, И. Рузмайкина [2]. Поддерживаем точку зрения отечественных экономистов, которые считают, что при разработке учетной политики необходимо не только основываться на принципах учета, но и на специфических принципах учетной политики (табл. 1).

Таблица 1

Подходы к формированию системы принципов организации учета с точки зрения отечественных ученых [3]

Ученый	Принципы организации бухгалтерского учета													
	Адаптивности	Беспереывности	Опережающего отображения	Всесторонности	Динамичности	Кооперирования	Параллельности	Пропорциональности	Точности	Ритмичности	Системообразующих отношений	Специализации	Субординации	Целостности
В.В. Сопко В.П. Завгородний	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
М. Т. Билуха	-	+	-	-	-	+	-	+	+	+	-	+	-	-
Ф.Ф. Бутинец	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
П.Е. Житний	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	+	-	-	-
И.В. Рузмайкина	-	-	-	+	-	-	+	-	-	+	-	-	-	-

Организация бухгалтерского учета на предприятии осуществляется на основе: концепции учетной политики, обеспечивающей нормальное функционирование систем учета и управления, достижения определенных целей, стоящих перед предприятием.

На действенность и эффективность организации бухгалтерского учета влияют взаимоотношения между сотрудниками и результатами их трудовой деятельности; политика руководства и методы, используемые для воздействия на персонал; полномочия и функции работников предприятия на разных уровнях управления. При умелом сочетании этих факторов создается оптимальная структура учетного аппарата, что дает возможность достичь максимальной эффективности деятельности предприятия [4].

Учетная политика является начальной формой для системной организации бухгалтерского учета и базисом для обеспечения эффективного управления предприятием. Механизмом ее материализации служит адекватно избранное (в рамках правового поля) отображение информационных потоков в системе бухгалтерского учета.

Рациональная организация бухгалтерского учета должна обеспечивать реализацию функций процессов бухгалтерского учета и управления. Она существует как инструмент системы бухгалтерского учета и должна учитывать: требования международных организаций, структуру экономической системы государства, подготовку и переподготовку квалифицированных специалистов в сфере учета и управления.

Литература:

1. *О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: закон ДНР № 14-ИНС от 27.02.2015 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnr-sovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>*

2. *Рузмайкина И. Учетная политика как составная общей стратегии управления предприятием / И. Рузмайкина // Экономист. - 2010. - № 5. - С. 36-41.*

3. *Щирба М. Т. Учетная политика в системе управленческого учета: монография / М. Т. Щирба. - Тернополь: ТНЭУ, 2011. - 338 с.*

4. *Щербина А. С. Роль учетной политики предприятия в современных условиях хозяйствования / А.С. Щербина, Л.В. Гейвич // Финансы, учет и аудит: сб. науч. трудов КНЭУ. - 2013. - Спец. вып. - С. 671-675.*

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ И УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

*Кулаковская Э.М., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Стрельников А.И., к.гос.упр., доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

Основные средства являются значительной частью имущества организации, используемой для производственных или управленческих нужд, а также для других целей, связанных с получением дохода. Стоимость основных средств участвует в формировании показателей бухгалтерской отчетности организации, характеризующих ее финансовое положение. В современных условиях демонстрация устойчивого финансового положения для заинтересованных пользователей отчетности организаций является одним из условий повышения их инвестиционной привлекательности [1].

В своих исследованиях в области определения назревших проблем развития бухгалтерского учета основных средств, В.Г. Гетьман отмечает, что действующие положения, нормы и правила в области их учета не в полной мере отвечают запросам современного бизнеса и нуждаются в уточнениях и совершенствовании. При этом данные процедуры должны затрагивать весь жизненный цикл объектов основных средств, начиная от постановки их на учет и заканчивая списанием. В частности, есть ряд вопросов, касающихся порядка определения первоначальной стоимости основных средств [2].

Нидлз Б., Андерсон Х., Колдуэлл Д. относят оценку к самой противоречивой проблеме в бухгалтерском учете. В основу классификации видов оценки основных средств, данными учеными положены два исторически сложившихся подхода: по исторической стоимости, т.е. по фактической себестоимости приобретения имущества и по текущим (рыночным) ценам или цене возможной продажи [3].

Оценка активов по фактической себестоимости наиболее точно отражает реальную их стоимость в момент поступления в организацию, поскольку базируется на системе двойной записи, в

соответствии с которой регистрируются все изменения ресурсов компании и осуществляется их последующая идентификация.

Один из главных недостатков оценки по фактической себестоимости состоит в том, что ценность актива для фирмы может изменяться со временем; по прошествии же длительного промежутка времени она может потерять значение как мера стоимости ресурсов предприятия.

Второй подход основан на определении рыночной стоимости активов, актуализированной по времени к совершению операции с данными объектами. Сложности установления рыночной стоимости в условиях современного рынка предполагают применение различных методик оценки, таких как: текущая стоимость; погашаемая стоимость продаж; справедливая стоимость; дисконтированная стоимость и др. Наиболее новой для отечественной системы учета является оценка основных средств по справедливой стоимости, которую можно определить «как сумму денежных средств, обмениваемую на актив при совершении взаимовыгодной сделки между добровольными сторонами, каждая из которых обладает необходимой информацией обо всех существенных фактах и действует без принуждения» [4].

В бухгалтерском учете первоначальной стоимостью объектов основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением возмещаемых налогов. При этом к фактическим затратам относят покупную стоимость, расходы, связанные с доставкой объекта и приведением его в состояние, пригодное для использования, суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда, стоимость информационных и консультационных услуг, связанных с приобретением объекта, таможенные пошлины и сборы, невозмещаемые налоги, вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением или сооружением объекта.

Таким образом, все прямые затраты на приобретение актива могут быть включены в его фактическую стоимость. Стоимость основных средств, произведенных организацией, определяется на основе тех же принципов.

Как отмечают Пономарева Л.В. и Стельмашенко Н.Д., ни в международных стандартах, ни в российских положениях по бухгалтерскому учету не установлено однозначных правил о том, какие именно затраты следует считать затратами, непосредственно связанными с получением основного средства. В стандартах содержатся лишь примерные перечни того, что может включаться в стоимость данного актива [5].

Перечисленные затраты участвуют и в формировании ликвидационной стоимости основного средства, которая в МСФО 16 определяется как рыночная стоимость объекта в конце предполагаемого периода его использования за вычетом ожидаемых затрат по ликвидации. Показатель ликвидационной стоимости является расчетной величиной, его значение определяется на основе приближенных расчетов.

Перечень указанных выше затрат свидетельствует о том, что они должны найти свое место в классификации капитализируемых затрат, образующих первоначальную стоимость основного средства. При этом необходима полная и достоверная информация о процессе получения этого объекта.

Достоверность учетной информации о первоначальной стоимости объекта основных средств обусловлена документированием всех затрат, которые квалифицированы как объективно необходимые. Методические подходы по формированию первоначальной стоимости основного средства должны основываться на принципах бухгалтерского учета, важнейшими из которых являются принципы осмотрительности, полноты, достоверности и принцип временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип соответствия расходов предполагаемым доходам).

Для правильной организации учета основных средств важное значение имеет их классификация, которая поможет раскрыть их сущность. Сложная структура основных средств обуславливает различные классификационные признаки. С целью улучшения управления основными средствами предлагается дополнить существующую классификацию новыми признаками, например: по значимости поделить основные средства на существенные и несущественные (в зависимости от их доли в общей стоимости

основных средств группы); по степени изношенности основные средства поделить на новые, пригодные и устаревшие, которые подлежат замене. Предложенная классификация позволит вести учет основных средств с более высокой степенью детализации и будет удобной для практического применения.

В многих первичных документах, которыми оформляют движение основных средств такая информация, как наименование объекта, завод-изготовитель, техническая характеристика объекта, инвентарный номер и прочее, часто дублируется. Одним из направлений усовершенствования документального оформления учета основных средств может являться комбинирование документов, их объединение и создание нового документа – «комбинированной карточки». На наш взгляд, введение такой карточки представляет интерес при использовании ПК, в случае, если процесс накопления информации об объекте не вызывает излишних трудностей.

Таким образом, существует достаточное количество теоретических и практических проблемных вопросов по учету основных средств, которые требуют решения.

Литература:

1. Паршукова И. А. О формировании первоначальной стоимости основных средств /И.А. Паршукова // Вестник Новосибирского государственного аграрного университета.- 2010. Т.3.№ 15.- С. 141-145.

2. Гетьман В. Г. Назревшие вопросы совершенствования бухгалтерского учета основных средств// Международный бухгалтерский учет.-2013 -. № 14. С. 2-13.

3. Needles В.Е., Anderson H.R. Principles of accounting. Houghton Mifflin Company, 1991.

4. King А. Otsenka spravedlivoi stoimosti dlya finansovoi otchetnosti: novye trebovaniya FASB [Fair Value for Financial Reporting: Meeting the New FASB Requirements]. Moscow, Al'pina Pablshers Publ., 2011, 383 p.

5. Пономарева Л. В. Современные подходы к оценке стоимости основных средств в бухгалтерской (финансовой) отчетности / Л. В. Пономарева, Н. Д.Стельмашенко. // Актуальные проблемы экономики, социологии и права.-2014.- №1.- С. 88-91.

СОСТОЯНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Кунцевич А.Ю., студ. ОУ «Магистр»

*Научный руководитель: Стрельников А.И., к.гос.упр., доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

Финансовая отчетность является носителем полной, объективной и достоверной информационной базы, которая формирует мнение об имущественном и финансовом положении предприятия.

В современной научной литературе вопросы формирования методики составления и анализа финансовой отчетности освещены как в работах отечественных ученых и специалистов: Ф. Ф. Бутынця, М.В. Кужельного, А.М. Кузьминского, Г.М. Мельничука, Е.В. Мныха, В. М. Пархоменко, В. В. Сопка, М. Г. Чумаченко, так и в трудах зарубежных ученых: Д. Блейка, Л. Бернстайна, М. Ван Бреда, Х. Ван Грюнинга, М. Коэна, Э. Хендриксена, А. Франчека.

На сегодня в Украине сложилась многоуровневая система регулирования учета и отчетности, на формирование которой значительно повлияли экономические преобразования в стране, а также активное распространение и внедрение международных стандартов финансовой отчетности.

Ныне действующая система регулирования учета и отчетности в Украине имеет много общих черт с регулированием, принятым в континентальных странах Европы, где, как показало исследование, преимущество предоставлено государственному регулированию. Однако ее отличительными чертами, характерными для стран, образовавшихся на территории бывшего Советского Союза, является служение целям государственного (прежде всего, налогового) надзора за бизнесом и ускоренное реформирование устоявшейся системы бухгалтерского учета.

Фундаментом системы регулирования бухгалтерского учета на уровне государства и субъектов хозяйствования является Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» в статье 6 которого отмечается, что целями государственного регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности являются: во-первых, создание единых правил ведения

бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности, которые являются обязательными для всех предприятий и гарантируют и защищают интересы пользователей; во-вторых, совершенствование бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Закон возлагает регулирование вопросов методологии учета и финансовой отчетности на центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной финансовой политики [1].

Активное государственное вмешательство в систему регулирования финансовой отчетности произошло также с вхождением Международных стандартов финансовой отчетности в правовое поле Украины в соответствии с Законом № 3332-У1 [2], когда функции основного координатора в сфере внедрения МСФО было возложено на Министерство финансов Украины. Бесспорно, несмотря на ряд трудностей, связанных с имплементацией МСФО, на начальном этапе роль государства, в первую очередь в организационном аспекте, является чрезвычайно важной. Однако следует выяснить, какие именно компетенции необходимо оставить за государством.

Считаем, что участие государства в процессах регулирования бухгалтерского учета должна быть уменьшена, а будущая система финансовой отчетности — национальной или международной, должна формироваться исключительно представителями рынка, в том числе независимыми профессиональными объединениями. Участие государства в процессах регулирования учета в некоторой степени подрывает активность и эффективность рынка, прежде всего с экономической точки зрения: государство не в состоянии обеспечить права на получение качественной информации об экономических субъектах своим гражданам, поскольку не знает и не заинтересовано знать информационные требования пользователей отчетности, а любой бюрократический нажим на участников рынка не решит вопрос ни качества отчетности, ни экономической безопасности государства, а лишь обеспечит высокую коррумпированность органа государственного регулирования [3].

Для повышения качества формирования финансовой отчетности целесообразной является модель взаимодействия государства и общественных профессиональных организаций в нормативном регулировании системы бухгалтерского учета, при которой должен быть создан независимый негосударственный орган. К функциям этого органа будет относиться: разработка проектов национальных

П(С)БУ, методических рекомендаций и разъяснений по отдельным вопросам ведения бухгалтерского учета и формирования финансовой отчетности, а также методологическая поддержка применения МСФО. Непосредственно за государством должны быть оставлены полномочия определять стратегию развития бухгалтерского учета и финансовой отчетности, утверждать нормативно-правовые документы и осуществлять разработку требований к представлению финансовой отчетности, а также контрольные функции выполнения норм законодательных актов.

Такой независимый орган может быть создан в виде неприбыльной организации, например, Института методологии и организации бухгалтерского учета и отчетности (далее – Институт). Учредителями Института могли бы выступить союзы и ассоциации предприятий, банков и других учреждений, профессиональные организации бухгалтеров и аудиторов, которые заинтересованы в получении качественной информации о деятельности субъектов хозяйствования. При этом инициатором создания Института могло бы выступить Министерство финансов Украины.

Перечисленные меры позволяют, по нашему мнению, полноценно использовать принцип приоритета сущности над формой при разработке отечественной нормативно-правовой базы и будут способствовать ее гармонизации с МСФО, сохранив при этом возможность принятия самостоятельных решений, связанных с развитием национальной системы финансовой отчетности.

Литература:

1. *Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV. – Бухгалтерський облік. Хрестоматія: Збірник систематизованого законодавства. – 2012. – Вип. 1. – С. 10-14.*

2. *Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: закон України від 12.05.2011р. №3332-VI. – Бухгалтерія. – 2011. – №25. – С. 12-13.*

3. *«Опыт внедрения Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Украине» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ipppou.ru/print/003239/>*

МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

*Кунцевич А.Ю, студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Демидова И.А., к.э.н.
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

Жилищно-коммунальное хозяйство, является наиболее сложной в управлении отраслью экономики. Ее развитие связано с достаточно большими затратами человеческих, финансовых и материальных ресурсов и при этом качество жилищных и коммунальных услуг остается неудовлетворительным.

Актуальность исследования определяется важностью для функционирования системы жизнеобеспечения городов и всех населенных пунктов, наличия качественных жилищно-коммунальных услуг, которые могут быть представлены в виде материальных носителей, таких как вода, электроэнергия, а также в виде работ на объектах, таких как обслуживание придомовых территорий, ремонтных работ.

Процесс предоставления услуг предприятиями коммунального хозяйства, как и в других отраслях экономики, связан с определенными затратами. Затраты в деятельности предприятий ЖКХ являются основой тарифообразования. Формирование и учет таких затрат является важнейшим и достаточно сложным элементом бухгалтерского учета. Целью учета затрат является формирование достоверной информации о расходах, связанных с предоставляемыми услугами предприятием ЖКХ и обслуживанием жилого фонда, выявление отклонений от норм, а также контроль за использованием финансовых, материальных и трудовых ресурсов. Достоверность данных о себестоимости предоставляемых услуг и финансовых результатах деятельности предприятия ЖКХ тесно связано с возможно более четким определением состава производственных затрат.

Затраты на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства традиционно формируются согласно методики планирования, учета и калькулирования себестоимости услуг ЖКХ. В себестоимость услуг ЖКХ включаются затраты на конкретные работы, на выполнение

которых заключен договор. Конкретно для предприятий ЖКХ, формирование затрат рациональнее проводить по объектам учета, по местам их возникновения, по экономическим статьям и элементам, что обеспечит эффективность управления затратами и полноценный их аналитический учет. Учет затрат осуществляется путем совместной реализации совокупности функций учета. Для реализации этих функций в современной экономической науке разработаны разнообразные методы.

Ранее на предприятиях ЖКХ применялся только один метод учета затрат – нормативный. Сущность этого метода заключается в том, что ведется отдельный учет затрат по нормам, а также ведется учет отклонений фактических затрат от текущих норм по каждой статье расходов на услуги, предоставляемые предприятием. Этот метод имеет ряд сложностей применения в современных условиях, таких как неверный учет отклонений фактических затрат от норм: отклонения выявлялись раз в год, что могло привести к недочету затрат. Для решения проблем по учету затрат жилищно-коммунальных услуг, необходимо изучать положительный международный опыт.

На предприятиях коммунального хозяйства в зарубежных странах используют несколько методов учета затрат, которые разработаны зарубежными учеными и являются наиболее прогрессивными в современных условиях. Первый метод – «стандарт-костинг» [1], который заключается в использовании нормативов затрат на обслуживание жилого фонда, которые утверждаются «Порядком определения нормативных затрат жилищно-эксплуатационных организаций» [2], связанных с содержанием домов и придомовых территорий. Благодаря этому методу предприятия коммунального хозяйства составляют нормативный расчет затрат для предоставляемых услуг, что в дальнейшем служит мощным инструментом для учета и контроля производственных затрат.

Второй метод – «абзорпшен-костинг» [1] – в основе которого лежит учет себестоимости услуг, в которую включаются все затраты, в том числе и накладные. Использование данного метода распределения накладных затрат, позволяет наиболее точно установить величину накладных затрат, включаемых в себестоимость единицы услуг. При этом затраты подразделяются в зависимости от

их функциональной роли на производственные, реализационные и административные.

Третий метод – «метод ABC» или «калькулирования на основе деятельности» [1]. Сущность этого метода заключается в том, что деятельность предприятия рассматривается в виде процессов предоставления услуг по обслуживанию жилого фонда. К таким процессам относятся текущий ремонт, обслуживание и ремонт внутридомовых сетей, освещение мест общего пользования, а также уборка придомовой территории и лестничных клеток. Сумма затрат на предприятии ЖКХ в течение периода или затрат на определенные услуги определяются на основании затрат на осуществление этих процессов. Метод ABC создает дополнительные возможности для учета и контроля затрат на предприятиях жилищно-коммунального хозяйства.

Для эффективной работы ЖКХ необходимы большие затраты, связанные с модернизацией производства, систематический учет затрат и платежей за услуги [3]. Рассмотрев основные методы учета затрат, можно сделать вывод, что на предприятиях ЖКХ по-разному организован учет затрат. Каждый метод обладает своими определенными преимуществами и недостатками. Поэтому вполне целесообразно использование смешанных методов, объединяющих в себе элементы нескольких методов учета затрат. Применение смешанных методов позволит повысить эффективность учета затрат и достичь более высоких финансовых результатов.

Литература:

1. Шильникова, Г.Г. Анализ затрат как составная часть управленческого учета / Г.Г. Шильникова // Актуальные проблемы бухгалтерского учета, анализа, аудита и налогообложения: материалы региональной научно-практической конференции, г. Иркутск, 28 ноября 2012 г. / под науч. ред. Г.В. Максимовой, Г.Г. Шильниковой. - Иркутск, 2012. - С. 67-71.

2. Сборник нормативных документов по формированию тарифов на жилищно-коммунальные услуги / Станкевич Л.А., Кулигин В.И./Донецк, НТО работников жилищно-коммунального хозяйства Донецкой области, 2012. - 212с.

3. Білопольський М.Г. Сучасні технології управлінського обліку витрат підприємств ЖКГ в умовах кризи / М. Г. Білопольський, А. В. Аллахвердян // Схід: аналітично-інформаційний журнал. - 2010 - № 5 (105). - С. 3 - 8.

ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ И ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Лобынева А., студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Леонова Л.А. к.э.н., доцент
доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический
университет»
г. Донецк*

В современных условиях успешная деятельность каждого предприятия зависит от уровня экономической эффективности производства готовой продукции. Учет и анализ готовой продукции, а также ее реализации является важной проблемой в деятельности современных предприятий потому что благодаря производству готовой продукции они максимизируют свою прибыль.

Анализируя последние исследования и публикации ученых, касающихся организации учета готовой продукции и ее реализации, можно сказать, что наиболее обоснованно рассмотрены проблемные вопросы в работах отечественных ученых Ф.Ф. Бутинца, А.М.Герасимовича, С.Ф.Голова, В.И. Ефименко. Однако ряд важных проблем учета и анализа готовой продукции и ее реализации требуют дальнейших исследований.

С принятием Национальных стандартов бухгалтерского учета возникает необходимость по новому отображать хозяйственные операции по выпуску готовой продукции и ее реализации. С целью повышения эффективности производства предприятия необходимо активно вести управленческий учет. Для этого необходимо в первую очередь определить номенклатуру расходов для планирования и учета конкретного цеха, участка, разработать методику расчета и оценку остатков незавершенного производства, а также порядок определения результатов хозяйственной деятельности. Усовершенствование бухгалтерского учета себестоимости продукции требует анализа альтернативных направлений учетной политики, обоснования оптимальных решений, которые не противоречат международным стандартам. Почти каждому предприятию приходится продавать продукцию с отсрочкой платежа и бороться с неплатежами. Существует проблема в учете готовой продукции касательно платы за полученную продукцию, выполненные работы и оказанные услуги. Предприятию необходимо знать, какие

юридические средства использовать для получения своих средств, как правильно организовать работу по взысканию дебиторской задолженности [1].

Процесс реализации завершает кругооборот хозяйственных средств предприятия, организации, что дает возможность выполнять обязательства перед государственным бюджетом и банком. Реализация готовой продукции – это цель деятельности предприятия, конечный этап кругооборота его средств, по завершении которого определяются результаты хозяйствования и эффективность производства.

Во избежание расхождений в оценке готовой продукции, необходимо определить отклонение между фактической и условной стоимостью готовой продукции после формирования калькуляции и составить соответствующие проводки: Дт 26 «Готовая продукция»; Кт 23 «Производство» (если фактическая себестоимость готовой продукции превышает условную стоимость). Или сторнировать такую запись, если фактическая себестоимость будет меньшей от условной стоимости [2].

Бухгалтерский учет должен обеспечивать данные не только об объеме продукции и доходах от их реализации, но и ассортимент продукции, масштабы продажи, цены, себестоимость, расходы на сбыт, рынки сбыта также. Бухгалтер должен создать информационную систему для обеспечения исходных данных для управления сбытом. Готовая продукция приходится на складе на основании первичных документов, а именно: накладных, актов, ведомостей выпуска продукции, документов, которые подтверждают качество (свидетельство о качестве, сертификат соответствия государственной системе сертификации)[3].

Эффективность работы по учету и анализу реализации готовой продукции значительно повышается благодаря средствам информации и автоматизации документооборота, что дает возможность накапливать соответствующие базы данных о последствиях хозяйственной деятельности и использовать их для формирования, редактирования и печати исходных документов, квартальных, полугодовых и годовых отчетов, предоставлять информационные услуги соответствующим организациям, участкам управления об эффективности работы, повысить эффективность работы бухгалтеров и аналитиков.

Использование автоматизированного ведения бухгалтерского учета дает возможность предприятию формировать большое количество отчетов, расчетов, проводить экономический, финансовый анализы деятельности предприятия. Стоимость и потраченное время на составление форм является незначительным, что дает возможность полностью удовлетворить информацию по учету и анализу готовой продукции, составить прогнозные расчеты для принятия эффективных управленческих решений в сфере реализации готовой продукции. Наибольшее количество ошибок по учету готовой продукции при «бумажной» форме возникает на стадии перенесения данных с одного первичного документа на другой и также при составлении разнообразных отчетов.

Таким образом, использование автоматизированного учета готовой продукции дает возможность полностью избавиться от таких ошибок. При автоматизированной форме процесс ведения входящей информации проводится только один раз и частично контролируется программным обеспечением, остальные процессы проводятся автоматизировано. Программное обеспечение дает возможность проверить полноту, правильность заполнения реестров соответственно нормативным актам, быстро определить ошибку и указать способы ее устранения. Таким образом, повышается достоверность информации и ее оперативность [4]. Использование автоматизации учета по реализации готовой продукции, обеспечивает контроль поступления платежей от потребителей за отгруженную продукцию.

Литература:

1. Бутинец Ф.Ф. *Бухгалтерский управленческий учет* (Ф.Ф.Бутинец, Т.В.Давидюк, Н.М.Малюга, Л.В.Чижевская)- Житомир:ПП «Рута». - 2002.- 480с.

2. *Экономический анализ: (учебн. пособ.)* / (М.А.Болюх, В.З.Буриевский, М.И.Горбатюк и др.) под ред. М.Г.Чумаченко.- К: КНЕУ. – 2003. - 556с.

3. Саввон О.О. *Усовершенствование учета готовой продукции и ее реализации* / О.О.Саввон // *Государство и регионы.*-2007. -№3.- С.321-324.

4. Жмур Н.М. *Усовершенствование учета готовой продукции и ее реализации* /Н.М.Жмур// *Государство и регионы. Серия «Экономика и предпринимательство».* - 2007. - № 2. - С.301-304.

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Мамедова Д.М, студ. ОУ «Бакалавр»

*Научный руководитель: Петрушевский Ю. Л., д.э.н., доцент
заведующий кафедрой учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

Актуальность данной темы заключается в том, что производственные запасы являются основой функционирования предприятия. Для того, чтобы получить прибыль от использования запасов, нужно постоянно контролировать все события, которые с ним происходят, и производить оценку запасов.

Исследованием методики оценки запасов занимались известные ученые: Кравченко И.В., Бутынец Ф.Ф., Гончаров Ю.В., Киселева Е., Чепурина М., Ткаченко Н.М., Сопко В.В. и др.

Основным нормативным документом учета запасов является П(С)БУ 9 «Запасы», утвержденный приказом МФУ от 20.10.1999 г. № 246.

Основной из актуальных проблем учёта запасов является выбор методики их оценки, потому что именно от этого в значительной мере зависит объективность финансовой отчетности предприятия. В соответствии с П(С)БУ 9 различают методы оценки запасов при поступлении на предприятие и при их выбытии в производство или продажу. Рассмотрим эти методы.

Оценка при поступлении запасов. Согласно П(С)БУ 9, запасы при поступлении на предприятие оцениваются по фактической себестоимости, в которую включается:

- сумма, уплаченная поставщику согласно договору поставок (за исключением НДС);
- сумма, уплаченная за консультационные услуги, связанная с поиском и приобретением запасов;
- сумма ввозной таможенной пошлины;
- суммы не прямых налогов в связи с приобретением запасов, которые не возмещаются предприятию;
- ТЗР которые состоят из: затрат за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также страхование рисков во время транспортировки запасов;
- сумма не прямых налогов, которые связаны с приобретением запасов, и не возмещаются предприятию;

- прочие затраты связанные с их доведением до пригодного состояния и использования: фасовка, сортировка.

Не включаются в первоначальную стоимость запасов, а относятся к расходам того периода, в котором они были установлены:

- расходы на сбыт;
- % за пользование кредитами;
- расходы и недостачи запасов сверх нормы;
- административные и др. расходы, которые не связаны с приобретением, доставкой, и доведением их до пригодного состояния;

курсовые разницы, возникающие при осуществлении расчетов с иностранными поставщиками за доставленные запасы.

Оценка запасов в финансовой отчетности. Запасы отражаются в бухгалтерском учете и отчетности по правилу наиболее низкой оценки: первоначальной стоимости или чистой стоимости реализации. Выбор оценки по одному из двух наименьших показателей объясняется тем, что в МСБУ при оценке активов применяется принцип осмотрительности. В П(С)БУ предусмотрен такой же способ оценки, но на практике, он практически не применяется. Чистая стоимость реализации согласно П(С)БУ 9 – это предполагаемая цена реализации запасов в условиях обычной деятельности за минусом ожидаемых расходов на завершение их производства и реализацию.

Оценка при выбытии запасов. При отпуске запасов в производство, продажу или другом выбытии оценка их осуществляется по одному из следующих методов:

– Метод идентифицированной себестоимости означает: «По какой цене купил, по той и списал» (в производство, на склад готовой продукции или в реализацию, в зависимости от того, какие именно виды запасов и с какой целью выбывают). В соответствии с П(С)БУ 9, этот метод применяется для специальных заказов, а также к запасам, не заменяющим друг друга. Преимущества: более точный метод, имеет свою маркировку, которая позволяет определить себестоимость каждой единицы запасов. Недостатки: трудоемкость метода, одинаковые запасы учитываются по разной стоимости.

– Средневзвешенная себестоимость единицы запасов рассчитывается путем деления себестоимости полного объема запасов в суммарном выражении с учетом сальдо начального на

общее количество запасов поступивших за месяц. Преимущества: равномерность списания, реальное состояние остатков запасов в балансе, не нужен детальный учет движения товаров, чистая прибыль соответствует фактическому значению. Недостатки: когда происходит повышение цен, то предприятие отражает в отчётности большую прибыль, чем реальная, и в результате выплачивает в бюджет больше налогов.

– Оценка по нормативным расходам заключается в том, что для каждого вида выпускаемой продукции разрабатываются нормы использования определенных составляющих. Преимущества: реже осуществляется инвентаризация незавершенного производства, происходит укрупнение объектов учета. Недостатки: необходимо постоянно пересматривать нормы затрат труда, использования запасов, цен, производственных мощностей.

– Метод цены продаж используют предприятия торговли. Метод основан на применении предприятиями розничной торговли среднего процента торговой наценки на товары. Недостатки: приблизительность расчетов и это приводит к погрешности в расчётах себестоимости и цены реализации товаров.

– Метод FIFO (означает «первый пришел – первый ушел»). Запасы, приобретенные первыми, продаются первыми. Преимущества: метод прост в использовании. Недостатки: при инфляции завышаются отражаемые в отчётности финансовые результаты, а значит и выплачиваемые в бюджет налоги.

Вывод: Поступление и выбытие запасов влияет на непрерывность производственного процесса. Выбранный оптимальный метод оценки запасов содействует рациональному использованию оборотных средств, привлечению инвестиций, улучшению финансового состояния предприятия в целом.

Литература:

1. П(С)БУ № 9 "Запасы", утвержденное приказом МФУ от 20.10.1999 г. № 246, с учетом последующих изменений и дополнений.

2. Бухгалтерский учет: учебник для высших учебных заведений / под ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - 5-е изд., Доп. и перераб. - Житомир ЧП "Рута", 2009. - 726 с.

3. Гончаров Ю. В. Оценка производственных запасов. И. В. Кравченко // Учет и финансы АПК. - 2011. - № 1. - С. 50-53.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ВЫБЫТИЯ ЗАПАСОВ

Матюхина И.Б., студ. «Бакалавр»

*Научный руководитель: Колокольцев А.В., ст. преподаватель
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Система бухгалтерского учета постоянно реформируется с целью приближения к международной практике. В условиях рыночной экономики, под влиянием факторов спроса и предложения, цены на запасы постоянно меняются. Решение проблемы эффективного развития и роста потенциала предприятий требует формирования качественно новой системы управления запасами, в которой главную роль играет система их идентификации как объектов учета и методов оценки. Крупные предприятия оперируют, как правило, большим количеством запасов, поэтому определения последовательности их использования в процессе производства без определенной методики является достаточно сложным.

Вопросами учета и оценки производственных запасов занимались многие ученые, а именно: Ф.Ф. Бутынец, Н.М. Грабовая, М.С. Пушкарь, Л.В. Нападовская, М.Г. Чумаченко, Н.В. Хоменко, М. Литвиненко, Б. Усач и многие другие.

Актуальность данной темы обуславливается тем, что потребность учета производственных запасов появляется независимо от форм собственности и вида осуществляемой производственно-хозяйственной деятельности.

Цель данной статьи заключается в рассмотрении основных методов первоначальной оценки запасов на предприятиях, анализе методов выбытия запасов в зависимости от выбранной системы бухгалтерского учета на предприятии, определении преимуществ и недостатков предложенных методов оценки.

Рациональное применение и управление запасами на предприятии является одним из факторов его эффективного функционирования. Выбор оптимального метода оценки запасов при их списании имеет большое значение для определения реальной стоимости запасов, что влияет на стоимость продукции, размер прибыли предприятия и повышение уровня конкурентоспособности

товаров. Именно поэтому, наибольшее внимание надо уделить определению эффективного метода оценки запасов.

Прежде всего, необходимо отметить, что в соответствии с действующим законодательства по вопросам учета запасов, в частности П(С)БУ 9 «Запасы» их оценка при выбытии может осуществляться по одному из методов: идентифицированной себестоимости соответствующей единицы запасов; средневзвешенной себестоимости; себестоимости первых по времени поступления запасов (FIFO); нормативных затрат; цены продажи [1].

Для всех единиц бухгалтерского учета запасов, имеющих одинаковое назначение и одинаковые условия использования, применяется только один из приведенных методов.

Рассмотрим кратко характеристику, каждого из приведенных методов.

Основным преимуществом метода идентифицированной себестоимости является то, что данный метод является наиболее точным, и, при его применении для каждой единицы запасов используется специальная маркировка, которая позволяет определить ее себестоимость. Таким образом, предприятие может регулировать прибыль путем реализации более дорогих или более дешевых запасов. Однако, в результате использования данного метода одинаковые запасы учитываются по разной стоимости, что не всегда удобно, также, присутствует трудоемкость учета движения конкретных единиц, особенно при широкой номенклатуре и большом количестве одинаковых запасов [2].

Преимуществом метода средневзвешенной себестоимости выступает простота и доступность, которые позволяют широко применять его на практике. Вместе с тем следует иметь в виду, что использование метода в условиях ежедневного поступления и использования производственных запасов в больших объемах может быть неэффективным и достаточно трудоемким

Привилегия метода FIFO заключается в его простоте, систематичности и объективности, благодаря использованию данного метода предотвращается возможность манипулирования прибылью, обеспечивается отражение в балансе суммы запасов, которая примерно совпадает с текущей рыночной стоимостью [3]. Однако данный метод себя оправдывает только в условиях незначительной инфляции, но когда цены постоянно растут, то применение метода FIFO приводит к занижению себестоимости готовой продукции и

завышение результатов от реализации, следствием чего становится завышение стоимости остатков запасов, избыточные выплаты налогов и недостаток средств для приобретения новых партий запасов.

При методе нормативных затрат необходим постоянный пересмотр норм использования запасов, труда, производственных мощностей и действующих цен, что является существенным недостатком данного метода.

Метод цены продаж распространен, в основном, в розничной торговле. Недостатком является то, что по данному методу в балансе отражается продажная стоимость товаров за вычетом нереализованной торговой наценки, которая рассчитывается с помощью среднего процента торговых наценок. Рассчитанная таким образом величина весьма приближительна и может отклоняться от реальной стоимости товаров.

Все приведенные методы выбытия запасов имеют свои преимущества и недостатки. Каждое предприятие выбирает метод выбытия в зависимости от своих интересов и целей. Выбор метода оценки запасов может существенно повлиять на конечный финансовый результат, особенно такое влияние, ощутимо в условиях инфляции. По результатам данного исследования, можно сказать, что в условиях нестабильности рынка и увеличения стоимости запасов наиболее рациональным методом оценки запасов является FIFO. Он будет учитывать физические качества запасов, обеспечит максимальное приближение стоимости запасов к их текущей рыночной стоимости, позволит предотвращению манипулирования прибыли и будет удобным в использовании.

Литература:

1. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 9 «Запасы» от 20.10.1999 г. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://buhgalter911.com/>;

2. Домбровская Н.Р. Методы оценки производственных запасов предприятия при их использовании в соответствии национальных стандартов / Н.Р. Домбровская // Всеукраинский научно-производственный журнал. Инновационная экономика. - 2011. - №7 (26). - С.137 – 143;

3. Бутынец Ф.Ф. Бухгалтерский учет: учебник - Житомир: ЧП «Рута», 2009. - 912 с.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

*Мельник А. О, студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Верига А. В., д.э.н., доцент
профессор кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В современных сложных экономических условиях, характеризующихся обострением проблемы неплатежей, одним из наиболее сложных и спорных вопросов учета можно считать учет дебиторской задолженности.

Исследованию проблем учета дебиторской задолженности посвятили свои труды многие ученые, такие, как М. Ю. Билык, Ф. Ф. Бутынец, С. Ф. Голов, Н. Р. Домбровская и другие. Однако в настоящее время существует большое количество неисследованных вопросов по данной теме, и современные условия хозяйствования требуют решения целого ряда учетных проблем.

Дебиторская задолженность определяется как сумма задолженности дебиторов предприятию на определенную дату. Дебиторами могут быть как юридические, так и физические лица, которые задолжали предприятию денежные средства, их эквиваленты или другие активы.

На процессы роста дебиторской задолженности оказывает влияние политика предприятия в расчетах с покупателями: неправильное установление сроков и условий предоставления товарных кредитов, неучтенные риски, непредоставление скидок при досрочной оплате покупателями счетов и т.д. А несвоевременное погашение дебиторской задолженности приводит к платежному кризису. Поэтому надлежащая организация учета дебиторской задолженности будет способствовать эффективному управлению ее размерами и сроками на предприятии, а также усилению контроля над своевременным осуществлением расчетов.

Среди основных проблем существующей системы учета и анализа дебиторской задолженности большинство авторов (Г. О. Москалюк [1], О. В. Костюник [2], Е. П. Гнатенко [3]) выделяют следующие:

1. Представленная в нормативных документах структура

дебиторской задолженности не предусматривает ее детализации и соотношения разных видов дебиторской задолженности;

2. Нормативно рекомендуемая форма бухгалтерского учета дебиторской задолженности не учитывает специфики данного актива, что предопределяет наличие различных признаков его классификации и большое количество методов оценки;

3. Учетные регистры, рекомендованные для использования, не предусматривают накопления информации о расчетах с дебиторами различного уровня детализации и обобщения, что мешает получению достаточной информации для проведения анализа расчетов с дебиторами;

4. Необходимость изменений в построении регистров аналитического и синтетического учета дебиторской задолженности. В настоящее время учет дебиторской и кредиторской задолженностей ведется в одном регистре – журнале 3, а так как это совершенно разные объекты бухгалтерского учета, то и учитывать их нужно в разных регистрах;

5. Неурегулированность на законодательном уровне и неэффективность использования на предприятиях резерва сомнительных долгов;

6. Недостаточно используется система внутреннего контроля дебиторской задолженности;

7. Не развиты формы рефинансирования, такие, как факторинг, форфейтинг, которые широко используются в зарубежных странах.

Решение этих проблем позволит менеджерам предприятиям обеспечить оптимальный объем дебиторской задолженности и ее доли в структуре оборотных активов, что, в свою очередь, повлияет на величину прибыли предприятия, его ликвидность и платежеспособность.

Анализ работ ученых-экономистов позволил выявить основные направления усовершенствования учета и анализа дебиторской задолженности, а именно:

использование метода начисления резерва сомнительных долгов на основании классификации дебиторской задолженности за товары, работы, услуги по срокам непогашения (до 3-х, 6-и, 12-и месяцев);

создание резерва сомнительных долгов по результатам инвентаризации дебиторской задолженности перед составлением годовой отчетности, а использование его в течение отчетного года;

для уменьшения масштабов риска неуплаты долгов увеличение количества покупателей и заказчиков предприятия;

внедрение в практику управления лимитированием дебиторской задолженности как в общих объемах, так и в расчете на одного дебитора (существующего или потенциального) и периодический пересмотр предельных сумм;

усовершенствование контроля состояния расчетов с дебиторами, в частности над просроченными задолженностями, своевременное выявление недопустимых для предприятия видов дебиторской задолженности; с этой целью эффективным будет создание специального отдела для контроля над дебиторской задолженностью;

осуществление мониторинга потенциальных дебиторов (оценка финансового состояния и платежеспособности, репутации и т.д.);

внесение изменений в П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность», которыми четко были бы разграничены понятия долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности. Их учет в настоящее время ведется на разных счетах бухгалтерского учета, что не отмечено в вышеупомянутом стандарте. Вместе с тем следует указать, что текущая дебиторская задолженность является оборотным активом а долгосрочная – необоротным, и они учитываются на разных счетах [3, с. 17].

Предложенные мероприятия позволят надлежащим образом организовать учет дебиторской задолженности и будут способствовать эффективному управлению ее размерами и сроками погашения.

Литература:

1. Москалюк, Г. О. Облік та контроль дебіторської заборгованості: існуючі проблеми та шляхи їх вирішення / Г. О. Москалюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – № 721. – 2012. – С. 173–178.

2. Костюник, О. В. Шляхи вдосконалення обліку дебіторської заборгованості, /О. В. Костюник, Л. Л. Турова, В. М. Ковтуненко http://www.agrosvit.info/pdf/6_2016/7.pdf

3. Гнатенко, Є. П. Вдосконалення обліку і аналізу дебіторської заборгованості на підприємстві /Є. П. Гнатенко, Б. В. Погріщук //Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Випуск 5.3 (112). Економічні науки. – 2014. – С. 15–18.

РОЛЬ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ В УЧЕТЕ ТОВАРОВ

*Менжулина Т.А., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Криштопа И.В., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

Товар – это экономическое благо, которое удовлетворяет определенную потребность человека и используется для обмена (купли-продажи). Организация контроля за сохранностью товаров является одной из главных задач на предприятиях розничной торговли. Наиболее эффективным методом при организации контроля является инвентаризация. Инвентаризация товаров – процедура, в ходе которой проверяется и документально подтверждается наличие, состояние и оценка остатков товаров на определенную дату [1, 3]. Количество товаров, которые находятся на прилавках торговых залов, складах организации и которые отражены в бухгалтерском учете, могут не совпадать. Это происходит, так как многие товары претерпевают изменения из-за природных воздействий, а так же имеет место человеческий фактор – хищения, обмеры, обвесы. Таким образом, при помощи инвентаризации контролируют выполнение правил по обеспечению сохранности материальных ценностей, проверяют реальность данных учета, а также предотвращают такие негативные явления, как хищение ценностей.

Порядок и сроки проведения инвентаризации определяются руководителем организации, за исключением случаев, когда проведение инвентаризации является обязательным [1, 2].

Обязательное проведение инвентаризации предусмотрено:

- при передаче имущества организации в аренду;
- перед составлением годовой финансовой отчетности;
- при смене материально-ответственных лиц;
- при установлении фактов хищений и порчи ценностей;
- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
- при ликвидации организации [2].

Как правило, торговые организации чаще проводят инвентаризацию по сравнению с другими предприятиями. Это обусловлено высоким уровнем риска недостачи или порчи ценностей.

Проверка ценностей может проводиться как по распоряжению администрации организации, так и самими материально ответственными лицами. В последнем случае инвентаризации называют самопроверками. Исход проверки (инвентаризации) представлен в табл. 1 [3].

Таблица 1.

Виды результатов инвентаризации (проверки)

Алгоритм	Условные обозначения	Значение инвентаризации
$ОФ=ОУ$	$ОФ$ – остатки фактические; $ОУ$ – остатки учетные; $НП$ – нормативные потери	полное соответствие, сохранность ценностей обеспечена
$ОФ<ОУ$, но $(ОУ-ОФ) < НП$		недостача в пределах норм, сохранность ценностей обеспечена
$ОФ<ОУ$, но $(ОУ-ОФ) > НП$		недостача сверх нормы, сохранность ценностей Не обеспечена
$ОФ > ОУ$		излишки товаров

Наибольшее внимание заслуживает последний пункт, так как его наличие свидетельствует, как правило, о злоупотреблениях материально ответственных лиц (продажа товаров по завышенным ценам, обсчет покупателей, поступление товаров без документов и т.п.). Иногда недостачи или излишки товаров могут образоваться вследствие ошибок в учете. Поэтому для правильного выявления результатов инвентаризации нужна проверка достоверности учетного остатка ценностей [3].

Для проведения инвентаризации в торговой организации, как правило, создается постоянно действующая инвентаризационная комиссия [2]. В состав инвентаризационной комиссии включаются представители администрации организации, работники бухгалтерской службы, а так же другие специалисты, а при необходимости также представители службы внутреннего аудита организации, независимых аудиторских организаций.

Учитывая необходимость не только проведения проверки наличия товаров, но проверки его состояния и оценки в комиссии должны входить товароведы и специалисты по мониторингу цены.

Низкий уровень контроля сохранности и оценки товаров может быть обусловлен наличием ошибок проведения инвентаризации. Рассмотрим ошибки, характерные для инвентаризации товаров.

1. Не правильно оформлены договора с материально ответственными лицами;
2. Не правильно оформляются первичные документы по поступлению и отпуску товаров;
3. В ходе инвентаризации не отображается потеря качественных характеристик товаров;
4. Часто комиссия не обращает внимания на товары длительного хранения, которые долгое время хранящиеся без движения, соответственно не предполагаются меры по их продвижению (использованию);
5. Не создаются отдельные описи на материалы, которые находятся в пути, на складах других организаций, подвергшихся порче, ненужные, неликвидные, а также не поступившие или отпущенные во время проведения инвентаризации;

Существуют и другие недостатки [3].

Таким образом, инвентаризация является одним из инструментов установления истинного положения дел в организации. Роль инвентаризации для контроля за сохранность и оценкой товаров довольно таки велика – с ее помощью проверяется достоверность данных текущего бухгалтерского учета, выявляются ошибки, которые допущены в учете, контролируется сохранность товаров, которые числятся у материально ответственных лиц. Инвентаризация имеет важное значение для сокращения потерь товаров, предупреждения их хищения и др. Качественное проведение инвентаризации товаров обеспечивает своевременность ее проведения, привлечение высококвалифицированных специалистов, анализ допущенных ошибок.

Литература:

1. *О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: Закон Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 г. № I-72П-НС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnrsoviet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyaty/zakony/>.*

2. *Про інвентаризацію активів та зобов'язань: Наказ Міністерства фінансів України від 02.09.2014 г. № 879 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zakon4.rada.gov.ua/Laws/show/z1365-14>*

3. *Уткина, С.А. Типичные ошибки в бухгалтерском учете и отчетности. Выявление и исправление. - М: Омега-Л, 2009.- 216 с.*

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫБОРА МЕТОДА НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

*Остапенко Д. В., студент ОУ «бакалавр»
Научный руководитель: Петрушевский Ю.Л.,
д. э. н., доцент, заведующий кафедрой учета и аудита
ГОУВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

Началу деятельности любого производственного предприятия предшествует создание соответствующего производственного аппарата: станков, машин, различных приборов и аппаратов, прочего оборудования, разнообразных МБП, предметов труда.

По всем основным средствам (ОС) предприятие производит амортизационные отчисления. Амортизация как способ возмещения капитала, использованного ранее для формирования внеоборотных активов, - важная часть финансовой работы на предприятии.

Актуальность данной темы очевидна, т.к. изучение данных вопросов необходимо для всех предприятий и организаций, перед которыми стоит проблема ведения учетной политики амортизации. Выбор правильной и, главное, оптимальной учетной политики начисления амортизации во многом помогает предприятию сократить налоговое бремя и ускорить процесс обновления оборудования.

Различные аспекты данной проблемы отражены в работах отечественных и зарубежных ученых, таких как: Ф.Ф. Бутинец, Л.И. Гаврилюк, Д.Д. Гордиенко, А.Б. Борисов, И.Н. Чуев и др.

Цель данной работы: изучить сущность амортизации основных средств предприятия, а также конкретные методы и способы начисления амортизации и условия их применения для выбора оптимального.

ОС служат в течение нескольких лет и подлежат возмещению по мере их морального или физического износа. Износ основных средств возмещается путем перенесения их стоимости на готовую продукцию, т.е. путем амортизации.

Согласно П(С)БУ № 7 «Основные средства» под амортизацией понимается систематическое распределение амортизируемой стоимости необоротных активов в течение срока их полезного использования.

Объективной основой амортизации является участие основных средств в производственном процессе [1]. Амортизация ОС - это один из основных элементов себестоимости продукции, в котором

отражается сумма амортизационных отчислений, исчисленная исходя из их балансовой стоимости и утвержденных в установленном порядке норм [3].

Значительную роль в системе амортизации играют методы ее начисления. Они активно влияют на объем начисляемой амортизации, на степень концентрации ресурсов в различные периоды функционирования ОС, на размеры отчислений, включаемых в себестоимость продукции.

П(С)БУ 7 «Основные средства» предоставляет достаточно широкий выбор методов амортизации ОС [4]:

метод прямолинейного списания;

метод уменьшения остаточной стоимости;

кумулятивный метод;

метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости;

производственный метод;

Учет амортизуемой стоимости ведется непосредственно по каждому объекту, входящему в состав отдельной группы ОС, с включением стоимости ремонта или улучшения средств, полученных безвозмездно или предоставленных в оперативный лизинг.

Амортизацию следует начислять ежемесячно на каждый объект ОС в отдельности в течение срока его полезного использования до достижения ликвидационной стоимости объекта.

Согласно п. 28 П(С)БУ 7 предприятие самостоятельно выбирает метод начисления амортизации объекта ОС с учётом ожидаемого характера получения экономических от его использования [4].

При подробном изучении методов начисления амортизации ОС были выявлены их недостатки и преимущества.

Метод прямолинейного списания отличается легкостью расчета. Стоимость объекта ОС списывается равными частями в течение всего срока его эксплуатации, но при этом не учитывается моральный износ объекта ОС.

При использовании метода уменьшения остаточной стоимости в течение первых лет эксплуатации объекта ОС накапливается значительная сумма средств, необходимых для его восстановления, но предполагается обязательное наличие ликвидационной стоимости, необходимой для расчета нормы амортизации.

Метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости позволяет в течение первых лет эксплуатации объекта ОС накапливается значительная сумма средств, необходимых для его восстановления.

При кумулятивном методе в первые годы, когда интенсивность использования объекта ОС максимальная, амортизируется большая часть его стоимости; при этом обеспечивается возможность увеличения части расходов на ремонт амортизируемых объектов ОС.

Производственный метод наиболее рационален, однако его применение связано с трудностями определения объема выработки отдельных объектов ОС.

Ответ на вопрос о выборе метода начисления амортизации также тесно связан с вопросом о возможности изменения или пересмотра метода и периода амортизации. И метод, и период амортизации пересматриваются достаточно часто.

П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах» определяет учетную оценку, как предварительную оценку, которая используется предприятием с целью распределения расходов и доходов между отчетными периодами.

Разработчики отечественных стандартов бухгалтерского учета считают, что если невозможно различить изменение учетной политики от изменения учетных оценок, то можно считать, что следует провести изменение непосредственно учетных оценок.

Итак, целью начисления амортизации является накопление средств на воспроизводство ОС и распределение общей стоимости основных средств на весь срок их использования. Следовательно, нужно выбрать такой метод, который позволил бы распределял стоимость по периодам в зависимости от доли экономической выгоды, получаемой от использования ОС в течение каждого из них. В условиях рынка наиболее эффективными считаются ускоренные методы начисления амортизации, поскольку они позволяют амортизировать большую часть стоимости объекта основных средств в первые годы эксплуатации, что уменьшает налогооблагаемую сумму прибыли и позволяет в более короткие сроки восстанавливать основные средства.

Литература:

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / А.Б. Борисов. - М.: Книжный мир, 2012. - 895 с.

2. Ованесян С. С. Методология управления амортизацией основных средств / С. С. Ованесян, А.С. Нечаев. - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2007. - 237 с.

3. П(С)БУ 7 – Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 27.04.2000 г. № 92.

ВЛИЯНИЕ УЧЕТА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

*Пащевская Н. В., слуш. ЦПО, ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Верига А. В., д.э.н., доцент,
профессор кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Экономическая деятельность любого предприятия всегда связана с такими функциями управления, как учет, контроль, планирование, на базе которых формируется информация о ходе работы предприятия, сопоставляются фактические и нормативные показатели, формируются глобальные и локальные направления деятельности, разрабатываются предложения по установлению причин отклонения и корректировки результатов. В условиях рыночной экономики предоставление самостоятельности организациям резко повысило роль бухгалтерского учета, как уникального инструмента повышения эффективности принятия управленческих решений и достижения целей предприятия. Для достоверной оценки его финансового и имущественного положения перед бухгалтерским учетом стоят задачи формирования достоверных данных для расчета показателей деятельности организации, а также обеспечения этой информацией внутренних и внешних пользователей. Одним из самых объемных, сложных и трудоемких разделов бухгалтерского учета хозяйственной деятельности предприятия является учет основных средств, которые составляют ее материально-техническую базу.

Актуальность темы – изучение влияния учета основных средств на эффективность их использования – обусловлена тем, что переход к рыночной экономике требует от предприятия повышения эффективности производства и предоставления услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса, эффективных форм хозяйствования и управления производством. Одним из важнейших факторов является повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия, основой которого служит обеспеченность его основными средствами в необходимом количестве и ассортименте и более полное их использование. Персональный компьютер с программным

обеспечением, реализующим хранение, поиск, обработку и выдачу информации по запросам пользователя, является на сегодня неотъемлемой частью деятельности хозяйствующего субъекта. В учете основных средств использование программных продуктов особо актуально, учитывая его трудоемкость: широкий перечень объектов, инвентарный характер учета, необходимость системного начисления амортизации; пересмотр стоимости и др. Из универсальных программ следует отметить «1С Предприятие 8.0», «1С Бухгалтерия 8.0», «Галактика».

Основные средства формируют основную составляющую материально-технической базы управления и играют важную роль в осуществлении их деятельности. С развитием рыночных отношений в учете основных средств произошли существенные изменения. Эти изменения коснулись: состава и структуры основных средств; амортизации их стоимости; учета долгосрочных инвестиций; учета операций, связанных с арендой имущества; переоценки стоимости основных средств; учета и финансирования затрат на ремонт основных средств; учета реализации и прочего списания основных средств [1, с. 21].

Базой исследования является Управление механизации, которое является обособленным подразделением Государственного предприятия «Донецкая железная дорога», созданного согласно приказу от 22.06.2015 № 18 Первого заместителя Генерального директора Донецкой железной дороги, с целью обеспечения комплексной механизации работ по капитальному ремонту земляного полотна, зданий и сооружений, строительства производственных мощностей, развития материально-технической базы железной дороги и предоставления транспортных услуг по перевозке грузов, а также осуществления других видов деятельности, требующих специального разрешения (лицензии) согласно действующему законодательству ДНР [2].

К основным средствам Управления механизации относятся рабочие, силовые машины и оборудование, измерительные и регулирующие приборы и передаточные устройства, вычислительная техника, транспортные средства, инструмент, производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности, прочие основные средства. На протяжении длительного периода использования основные средства, принадлежащие управлению: поступают на базу и передаются в эксплуатацию; изнашиваются в результате

эксплуатации; подвергаются ремонту, при помощи которого восстанавливаются их физические качества; перемещаются внутри предприятия; выбывают из предприятия вследствие ветхости или нецелесообразности дальнейшего использования.

Одним из направлений улучшения использования основных средств является увеличение времени их работы путем сокращения простоев, повышения коэффициента сменности, повышения производительности на базе внедрения новой техники и технологии.

В новых условиях ведения деятельности управлению предоставлены права владения, пользования и распоряжения основными средствами: безвозмездно передавать или продавать другим предприятиям; списывать с баланса, если они изношены или морально устарели, независимо от того, полностью ли они амортизированы или нет. Выручка от реализации основных средств и убытки, возникающие при их передаче, продаже и списании, относятся на результаты деятельности управления. Вся выручка от работы тяжелой техники и машин управления уходит на выплату заработной платы сотрудникам предприятия.

Согласно выше изложенному предприятие может заниматься оказанием платных услуг, с привлечением добровольных форм дополнительных средств на развитие государственного предприятия Донецкой железной дороги, не противоречащих действующему законодательству ДНР. Однако при этом следует соблюдать ряд правил, установленных нормативно-правовыми документами [3].

Предоставление полноценного финансирования в дальнейшем будет способствовать улучшению развития предоставления услуг и работ предприятия. Таким образом, очевидно, что для улучшения развития основных средств предприятию необходимо внедрение маркетингового подхода и более широкое использование программных продуктов для повышения эффективности учета.

Литература:

1. Гундорова, Е. П. *Технические средства железных дорог : пособие для учебных заведений ж.-д. транспорта.* – М.: Маршрут, 2003.

2. *Донецкая железная дорога [Электронный ресурс].* – Режим доступа: <http://ru-wiki.org/wiki/>

3. *Официальная группа Министерства транспорта ДНР [Электронный ресурс].* – Режим доступа: : <http://vk.com/donmintrans>

ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ РОЯЛТИ

*Радочинская Ю.С, студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Смирнова Л.Д., к.э.н.,
доцент кафедры учета, анализа и аудита
ГООУ ВПО «Донецкий национальный университет»
г. Донецк*

Актуальность темы. Исключительные права владельца на объекты интеллектуальной собственности могут использоваться в коммерческой деятельности и приносить дополнительный доход в случае предоставления активов для использования другим субъектам хозяйствования. Право на использование таких активов предоставляется на платной основе. Одной из форм выплат по лицензионному договору является роялти. В связи с распространением использования прав интеллектуальной собственности является актуальной проблема однозначного толкования сущности роялти, его отражения в учете отечественными предприятиями и налогообложения операций по использованию роялти.

Целью написания работы является раскрытие сущности понятия роялти, изучение его особенностей как объекта налогообложения.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы определения понятия «роялти» как лицензионного платежа и налогообложения операций с интеллектуальной собственностью рассмотрены в публикациях И.Бондаренко, Л. Воронова, В. Жарова и др.

Изложение основного материала. Роялти, в соответствии с Налоговым кодексом Украины – это любой платеж, полученный как вознаграждение за пользование или предоставление права на пользование любым авторским и смежными правами на произведения литературы, искусства или науки, включая компьютерные программы, другие записи на носителях информации, видео- или аудиокассеты, кинематографические фильмы или пленки для радио- или телевизионного вещания, любым патентом, зарегистрированным знаком на товары и услуги или торговой маркой, дизайном, секретными чертежами, моделью, формулой, процессом, правом на информацию относительно промышленного, коммерческого или научного опыта (ноу-хау) [3]. Аналогичное определение роялти указано в Законе Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» [2].

Для целей налогообложения, роялти является пассивным доходом. В связи с этим, при налогообложении роялти, возникают особенности включения такого дохода в состав налогооблагаемого. Значение приобретает определение владельца права интеллектуальной собственности, если это физическое лицо-резидент без специального статуса, то такой доход облагается налогом при его выплате. Другой механизм налогообложения используется, если владельцем роялти является физическое лицо-предприниматель, который выбрал общую систему налогообложения. В таком случае объектом налогообложения является чистый налогооблагаемый доход, то есть разница между общим налогооблагаемым доходом и документально подтвержденными расходами, связанными с хозяйственной деятельностью такого предпринимателя. Если получателем роялти является предприниматель, который выбрал упрощенную систему налогообложения и является плательщиком единого налога, то законодательство выделяет для таких плательщиков особый состав дохода, которым является доход, полученный в течение налогового периода в денежной форме, материальной или нематериальной форме. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы, в том числе роялти. Итак, роялти не включаются в сумму доходов, которые являются объектом обложения единым налогом. Именно поэтому целесообразно в таком случае облагать роялти налогом на доходы физических лиц на общих основаниях [1].

В соответствии с законом ДНР «О налоговой системе» в состав валовых доходов предприятий-плательщиков налогов включаются «доходы в виде дивидендов, полученных от нерезидентов, процентов, роялти, владения долговыми требованиями, а также доходов от осуществления операций лизинга (аренды)» [2].

Плательщики подоходного налога Донецкой Народной Республики также включают в общий месячный налогооблагаемый доход доходы в виде сумм авторского вознаграждения, другой платы за предоставление права на пользование или распоряжение другим лицам нематериальным активом, объекты права интеллектуальной промышленной собственности и приравненные к ним права (роялти), в том числе полученные наследниками владельца такого нематериального актива.

Выплата роялти, может быть отражена в налоговой отчетности по налогу на прибыль предприятий. То есть, при выплате роялти физическим лицам-резидентам и физическим лицам-

предпринимателям, юридическое лицо имеет право беспрепятственно отнести к налоговым расходам такие платежи, но если они непосредственно связаны с основной деятельностью юридического лица. Схема отражения в учете операций, связанных с использованием объектов интеллектуальной собственности представлена на рис. 1.

Лицензиат		Роялти	Лицензиар	
Дт 23,91,92,93 Кт 685	Заключен лицензионный договор на использование объектов интеллектуальной собственности		Дт 361 Дт 373	Кт 703 Кт 713
Дт 685 Кт 311	Паушальный платеж		Дт 311	Кт 361, 373
Дт 23,91,92,93 Кт 685	Начислено роялти		Дт 361 Дт 373	Кт 703 Кт 713
Дт 39 Кт 311	Авансовые платежи роялти		Дт 311	Кт 681
Дт 685 Кт 311	Перечислено (получено) роялти		Дт 311	Кт 361, 373

Рис. 1 Роялти в системе учета лицензиара и лицензиата

Выводы. Для повсеместно внедрения достижений научно-технического прогресса активно используются лицензионные соглашения, при этом одной из проблем является вопрос оплаты за передачу права пользования объектами интеллектуальной собственности. Такой вид лицензионного вознаграждения, как роялти, используется в большинстве лицензионных соглашений. Роялти – это плата за право использования интеллектуальной собственности или патента другого лица с целью получения прибыли; основным отличием роялти, как лицензионного платежа, является периодический характер выплат. В работе изучен механизм налогообложения роялти в соответствии с действующим законодательством Украины и Донецкой Народной республики. Особенности методики отражения роялти в системе бухгалтерского учета лицензиара и лицензиата обусловлены условиями лицензионного соглашения и нормативной базой учета.

Литература:

1. Бондаренко І. М. Актуальні проблеми оподаткування роялті / І. М. Бондаренко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право. - 2014. - № 1106, вип. 17. - С. 78-80.
2. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 № 99-ІНС [Электронный ресурс].- Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>
3. Податковий кодекс України Офіційний вісник України. – 2010. № 92. – Т. 1– С. 9. – Ст. 3248.

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ: ЦЕЛЬ, ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

*Рогожкина В.А., студентка ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Бондаренко О. В., к.э.н., старший
преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Одной из значимых составляющих эффективной деятельности предприятия, вне зависимости от формы его собственности и вида деятельности, считается адекватное, уместное, упорядоченное информационное обеспечение. Известно, что более 80% данных на предприятии формируется на основе учетных сведений. По этой причине качественное информационное обеспечение функционирования предприятия в значительной степени зависит от грамотно организованного ведения бухгалтерского учета. Эффективная и рациональная организация бухгалтерского учета на предприятии начинается с разработки учетной политики и считается базой для его ведения.

Целью данной работы является определение значения учетной политики, исследование проблем ее формирования и разработка предложений, по их усовершенствованию.

В соответствии с Законом ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», учетная политика определяется, как совокупность принципов, методов и процедур, используемых экономическим субъектом для составления и предоставления финансовой и налоговой отчетности [1].

Большинство авторов учетную политику определяют как совокупность способов ведения бухгалтерского учета. Так, например, Безруких П. С. дает такое определение: «это выбор предприятием конкретных методик, форм, техники ведения и организации бухгалтерского учета, исходя из установленных правил и особенностей деятельности (организационных, технологических, численности и квалификации учетных кадров и т.д.)». Барановская Т.В. считает, что учетная политика – выбранная предприятием, с учетом установленных норм и особенностей, методология бухгалтерского учета, которая направлена на достижение его целей и задач, и используется с целью обеспечения

надежности финансовой отчетности и качественной системы управления.

В соответствии с назначением, основной целью учетной политики на предприятии является формирование: полной объективной и достоверной информации (максимально раскрывает его деятельность для заинтересованных лиц); правил использования приемов первичного учета; положений по учету имущества, обязательств, основных средств, финансовых инвестиций, запасов; учета затрат и исчисления себестоимости продукции и объемов незавершенного производства, расходов будущих периодов и источников обеспечения следующих расходов, доходов от продажи продукции, работ, услуг и др.

Поскольку эффективное формирование учетной политики предполагает, кроме знания действующей нормативной базы, еще и умение творческого ее применения. К основным проблемам возникающие при формировании учетной политики предприятия можно отнести: действующее бухгалтерское и налоговое законодательство, в котором основываются принципы, приемы и методы бухгалтерского учета, несовершенное во многих вопросах; факторы управленческого риска, поскольку решения принимаются под действием субъективного суждения [2].

Среди проблем в сфере законодательного регулирования следует выделить отсутствие единой установленной законодательством формы приказа об учетной политике, что приводит к неоднозначному толкованию его разделов.

Не менее важной проблемой является отсутствие единого нормативного документа об учетной политике предприятия [3]. Так, отдельные вопросы учетной политики регулируются Законом ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», П(С)БУ 6 «Исправление ошибок и изменения в финансовых отчетах». Учитывая политику ДНР относительно совершенствования методологии и организации учета предприятий, целесообразным было бы утверждение отдельного П(С)БУ «Учетная политика предприятий».

Сегодня отечественным предприятиям следует разрабатывать учетную политику, ориентированную на максимальное сближение с принципиальными положениями международных стандартов и финансовой отчетности. При этом необходимо учитывать специфику

ведения хозяйственной деятельности предприятия и применять системный подход.

Учитывая приведенные выше недостатки при формировании учетной политики на предприятии, можно рекомендовать следующие этапы:

1. определение предмета учетной политики для конкретного предприятия в соответствии с совокупности объектов бухгалтерского учета (фактов деятельности);
2. выявление, анализ и оценка факторов влияния на формирование учетной политики;
3. анализ общепризнанных допущений в построении учетной политики с точки зрения выявленной совокупности факторов влияния;
4. выбор потенциально пригодных для предприятия способов ведения бухгалтерского учета;
5. непосредственный выбор способов ведения учета;
6. документальное оформление учетной политики в виде Приказа об учетной политике.

Следовательно, формирование учетной политики – непростой процесс, требующий наличия организационных, технических, кадровых возможностей. Он не заканчивается после утверждения приказа об учетной политике, а продолжается до момента прекращения деятельности предприятия. Учетная политика является важным инструментом организации бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Проанализированная комбинация возможных вариантов учетной политики позволяет предприятию эффективно осуществлять хозяйственную деятельность.

Литература:

1. *О бухгалтерском учете и финансовой отчетности: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 27.02.2015 (Постановление №1-72П-НС). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovetsu/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>*
2. *Бойчук А. А. Актуальні проблеми облікової політики підприємств / А. А. Бойчук, В. О. Бойчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum*
3. *Войнаренко М. П. Проблемы формирования учетной политики предприятия / М. П. Войнаренко, Т. М. Аксенова // Вестник Хмельницкого национального университета. – 2009. – № 4. – С. 96-99.*

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ УЧЕТ

Рыженко Э.В., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю., к.э.н., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк

Ценные бумаги как вид финансовых инструментов заслуживают отдельного внимания и в бухгалтерском, и в налоговом учете. Операции с ценными бумагами всегда имеют свои нюансы.

Во-первых, ценная бумага – это составленный по установленной форме документ с обязательными реквизитами, который свидетельствует о наличии имущественных прав у его владельца.

Во-вторых, ценные бумаги являются документом, свидетельствующим об инвестировании средств.

В-третьих, ценные бумаги приносят доход и является капиталом для их владельцев.

Учет ценных бумаг раскрывают в своих работах В.Н. Жуков, А.Н. Медведев, С.А. Николаева, В.Ф. Палий, А.М. Рабинович, Х.Х. Эргашев.

Ценная бумага дает ее владельцу право на возврат ее номинала и получение дохода с него, а также право передачи этой ценной бумаги другому владельцу, т.е. право на обращение

Главное в ценных бумагах это не форма существования, а юридическое содержание. Им является имущественное право, которое признается в документарной и бездокументарной форме.

При поступлении ценных бумаг в документарной форме, владелец подтверждается сертификатом. Этот сертификат выпускается эмитентом. При бездокументарной форме владелец устанавливается по реестру владельцев ценных бумаг [2].

Большое распространение ценных бумаг привело к тому, что они стали выполнять функции денег. Это произошло потому, что у них есть ряд общих черт: и деньги и ценные бумаги не обладают собственной стоимостью, а являются знаками стоимости, а также они существуют в двух формах наличной и безналичной. Также есть ряд различий: ценная бумага – это имущественное право, а деньги – законное средство платежа.

К ценным бумагам относятся: векселя; чеки; государственные облигации и облигации, выпускаемые коммерческими банками, крупными инвестиционными компаниями; акции; банковские сберегательные книжки на предъявителя; коносаменты; приватизационные ценные бумаги; закладные; депозитные и сберегательные сертификаты [1].

Ценные бумаги – это документы установленной формы с соответствующими реквизитами, которые удостоверяют денежные или другие имущественные права, определяют взаимоотношения лица, которое их разместило, и владельца, и предусматривают выполнение обязательств согласно условиям их размещения, а также возможность передачи прав, вытекающих из этих документов, другим лицам [2].

Ценные бумаги – неизбежный атрибут всякого нормативного товарного оборота. Будучи товаром, способны служить как средством кредита, так и средством платежа, эффективно заменяя в этом качестве наличные деньги. Не случайно ранее в имущественных отношениях использовались некоторые виды ценных бумаг (облигации и лотерейные билеты в отношениях с участием граждан, чеки для расчетов между организациями, векселя во внешнеторговом обороте). Переход к рыночной организации экономики и попытки формирования рынка ценных бумаг потребовали возрождения и использования всего многообразия ценных бумаг. В свою очередь, появилась потребность в четком правовом оформлении ценных бумаг и их оборота, при отсутствии которого их использование просто невозможно.

Если ценная бумага была получена предприятием в результате продажи товаров (работ, услуг) в рамках нормальной операционной деятельности (практика применения ценных бумаг в хозяйственной деятельности показывает, что, как правило, для этих целей используются векселя), то определение стоимости такой ценной бумаги в целях учета регулируется П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность».

Для целей оценки дебиторской задолженности П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность» подразделяет ее на долгосрочную и текущую. Текущей дебиторской задолженностью считается задолженность, возникшая в ходе нормального операционного цикла, или если срок ее погашения истекает на протяжении двенадцати месяцев от даты баланса. Дебиторская задолженность считается

долгосрочной, если она возникла не в ходе нормального операционного цикла и будет погашена после двенадцати месяцев от даты баланса. Исходя из логических условий применения представленных критериев, дебиторская задолженность считается текущей, если возникла в ходе нормального операционного цикла независимо от срока ее погашения. Таким образом, определяющим критерием отнесения дебиторской задолженности к текущей или долгосрочной является факт возникновения задолженности в ходе нормального операционного цикла.

Если предприятие осуществляет инвестиции (как правило, за денежные средства) в ценные бумаги с целью получения дохода от владения ими, то определение стоимости такой ценной бумаги в целях учета регулируется П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции».

Оценка ценных бумаг, выступающих в качестве обязательств предприятия, для целей бухгалтерского учета регулируется П(С)БУ 11 «Обязательства». Обязательства подразделяются на долгосрочные, текущие, обеспечения, непредвиденные обязательства и доходы будущих периодов. Исходя из возможной природы каждого конкретного вида обязательства ценные бумаги, с помощью которых происходит формирование обязательств, могут быть отнесены или к долгосрочным, или к текущим обязательствам.

Особенность бухгалтерского учета ценных бумаг заключается в специальных правилах определения стоимости, по которой происходит их отражение на счетах.

Оценка ценной бумаги как актива для целей бухгалтерского учета регулируется П(С)БУ 10 «Дебиторская задолженность» и П(С)БУ 12 «Финансовые инвестиции». Отнесение ценной бумаги к сфере действия того или иного П(С)БУ зависит от вида операции, в результате которой ценная бумага оказалась в собственности предприятия, целей, с которыми она была приобретена (получена), а также от сроков ее погашения. В зависимости от того, как будут классифицированы полученные ценные бумаги, зависит и способ их оценки.

Литература:

- 1. Ценные бумаги: налоговый учет [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.visnuk.com.ua/ru/pubs/id/5652>*
- 2. Учет ценных бумаг у их торговцев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dtkk.com.ua/show/3cid1835.html>*

ВОПРОСЫ УЧЕТА КУРСОВЫХ РАЗНИЦ ПО ИНВАЛЮТНЫМ ВЗНОСАМ В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ

Сало Е.С., студ. ОУ «Магистр»

*Научный руководитель: Стрельников А.И., к. гос. упр., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

При внесении (получении) иностранной валюты в качестве вноса в уставный капитал иностранные инвесторы (предприятия – резиденты Украины) должны руководствоваться нормами Положения № 280 (Положение о порядке иностранного инвестирования в Украину, утвержденное постановлением Правления НБУ от 18.08.2005г. № 280). Данное положение конкретизирует вид иностранной валюты, в которой можно осуществлять иностранное инвестирование, а также описан порядок «денежного» иностранного инвестирования в Украину [1].

Иностранное инвестирование может осуществляться в виде гривен и иностранной валюты группы 1 Классификатора иностранных валют и банковских металлов, утвержденного постановлением Правления Национального Банка от 04.02.1998 г. № 34. Оценка иностранных инвестиций осуществляется в иностранной конвертируемой валюте и в гривнах, с согласия сторон, на основе цен международных рынков или рынка Украины». В этих же статьях определено, что пересчет сумм в иностранной валюте в рубли проводится по курсу, установленному Национальным Банком [2].

Перерасчет должен осуществляться на дату подписания учредительных документов для того, чтобы четко определить доли в уставном капитале каждого из участников, исчисленные исходя из суммы (стоимости) всех взносов, приведенных к общему знаменателю (гривне). К этим долям следует относиться так же, как к любому объекту права собственности, к примеру, товару, который продается резидентом Украины. То есть считать, что ту или иную долю иностранный инвестор должен «выкупить» за ту сумму иностранной валюты, которая установлена в учредительных документах. Например, 10% уставного капитала, что в гривневом эквиваленте составляет 252 000 грн., иностранный инвестор может получить за 10 000 долл. США при курсе Национального Банка 25,5 грн. за 1 долл. США.

Одновременно взнос в уставный капитал в иностранной валюте необходимо пересчитать в гривны на дату его фактического получения. Это необходимо для того, чтобы объем инвестиции в иностранной валюте, пересчитанной в гривны по официальному курсу на дату фактического внесения иностранной инвестиции был указан в информационном уведомлении.

Доля в уставном капитале предприятия, которая предоставляет инвестору корпоративные права, называется инструментом собственного капитала. Вместе с его выпуском предприятие отражает возникновение задолженности инвесторов по взносам в уставной капитал, что отражается по дебету счета 46 «Неоплаченный капитал» и кредиту счета 401 «Уставный капитал» в сумме, зафиксированной в учредительных документах.

Согласно п.5 П(С)БУ 21 на дату признания собственного капитала задолженность иностранного инвестора, выраженную в иностранной валюте, следует пересчитать с применением валютного курса, то есть установленного Национальным Банком курса валюты отчетности (гривны) к иностранной валюте. Следовательно, записью по дебету счета 46 и кредиту счета 40 отражается задолженность иностранного инвестора по инвалютному взносу в рублевом эквиваленте на дату подписания учредительных документов [3].

На дату баланса и на дату погашения задолженности иностранного инвестора следует определять курсовые разницы. В соответствии с Б(С)БУ 21 курсовая разница – это разница между оценками одинакового количества единиц иностранной валюты при различных валютных курсах. В виде взносов предприятие получает определенную в уставных документах сумму иностранной валюты, оценка которой устанавливается согласно валютному курсу Национального Банка Украины. Поэтому с изменением валютного курса такая оценка изменится.

В то же время в соответствии с П(С)БУ 21 «монетарные статьи – статьи баланса о денежных средствах, а также об активах и обязательствах, которые будут получены или уплачены в фиксированной сумме денежных средств». Задолженность иностранного инвестора, как часть неоплаченного капитала не является ни активом, ни обязательством. Поэтому такая задолженность не может быть названа монетарной статьей, порождающей такие курсовые разницы, которые следует отражать согласно требованиям П(С)БУ 21 [3].

Курсовые разницы по взносам в уставный капитал в иностранной валюте отражаются в учете по правилам, обусловленным нормами п.28 П(С)БУ 13. Отличие состоит в том, что разность между оценками одинакового количества единиц иностранной валюты при различных валютных курсах (то есть, собственно, курсовая разница) увеличивает не доходы или расходы, а отражается как увеличение или уменьшение дополнительного капитала в силу п.24-28 П(С)БУ 13. Если же такой суммы не хватает, согласно указанным нормам данного стандарта она уменьшает нераспределенную прибыль или увеличивает непокрытый убыток [4].

Из этого следует, что на дату баланса и на дату погашения задолженности иностранного инвестора по взносам в уставный капитал предприятия нужно отражать курсовые разницы. Но такое отражение нужно проводить по специальным правилам:

1) если курс гривны к иностранной валюте, установленный Национальным Банком Украины, упадет, задолженность инвестора в гривневом эквиваленте возрастет, что отражается записью по дебету счета 46 и кредиту субсчета 421 «Эмиссионный доход», если предприятие акционерное общество, или 422 «Прочий вложенный капитал», если организационно-правовая форма предприятия другая;

2) если курс гривны к иностранной валюте, установленный Национальным Банком Украины, возрастет, иностранный инвестор будет должен предприятию меньшую сумму в гривневом эквиваленте. Поэтому бухгалтер предприятия отразит курсовую разницу по дебету субсчета 421, а если отраженной на этом субсчете суммы недостаточно – по дебету счета 44 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и кредиту счета 46.

Литература:

1. *Положение № 280 «О порядке иностранного инвестирования в Украину», утвержденное постановлением Правления НБУ от 18.08.2005г. № 280.*

2. *О режиме иностранного инвестирования .-Закон Украины от 19.03.96г. № 93/96 – ВР .*

3. *Положение (стандарт) бухгалтерского учета № 21 «Влияние изменения валютных курсов», утвержденное приказом МФУ от 10.08.2000 г. № 193.*

4. *Положение (стандарт) бухгалтерского учета № 13 «Финансовые инструменты», утвержденное приказом МФУ от 30.11.2001г. №559.*

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ОЦЕНКИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

Соболева А.А., студ. ОУ «Бакалавр»

Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент

доцент кафедры учета и аудита

ГОУ ВПО «Донецкий государственный

университет управления»,

г. Донецк

В современных условиях нематериальные активы (НМА) являются важным объектом бухгалтерского учета на ведущих предприятиях мира, ведь именно их наличие в значительной мере определяет конкурентоспособность. Но, в отличие от предприятий из развитых стран, в отечественной практике существует множество проблем, связанных с оценкой и отражением в учете данных активов. Соответственно актуальность приобретает вопрос определения роли и влияния нематериальных активов на деятельность отдельных предприятий, а также выявления проблемных аспектов их оценки и учета.

Значительный вклад в исследование методики анализа использования нематериальных активов в отечественной практике сделали А. Бондаренко [1], И. Боярко, Я. Самусевич [2]. Однако еще множество вопросов, связанных с темой данного исследования, остаются нерешенными, в частности: особенности зачисления на баланс предприятия объектов НМА; разработки порядка их признания и четкой методики учета; достоверная оценка и идентификация НМА; принятие единой их классификации, а также реальное отражение данных активов в отчетности.

Методологические основы формирования информации в бухгалтерском учете о нематериальных активах и раскрытия информации о них в финансовой отчетности определены Положением (стандартом) бухгалтерского учета 8 «Нематериальные активы», разработанному на основании Международного стандарта финансовой отчетности 38. Согласно п.4 П(С)БУ 8 нематериальным активом является «немонетарный актив, который не имеет материальной формы и может быть идентифицирован» [3]. К нематериальным активам относятся: авторское право и смежные с ним права, права на коммерческие обозначения, объекты промышленной собственности.

Изучение опыта зарубежных стран свидетельствует об использовании трех подходов оценки нематериальных активов – затратного, сравнительного и доходного. Каждый из этих подходов имеет свою методологию, поэтому при одновременном их использовании получают различные значения стоимости оцениваемого объекта, что в конечном итоге отражается на величине финансового результата предприятия и затрудняет анализ состояния и использования нематериальных активов как внутри конкретного предприятия, так и при сравнении финансового состояния двух и более субъектов хозяйствования.

В соответствии с затратным подходом НМА оцениваются как сумма затрат на их создание, приобретение и введение в действие, то есть производится оценка каждой составной части. При этом исходят из того, что у инвестора есть возможность не только купить данные нематериальные активы, но и создать их из отдельно покупаемых элементов. В условиях не интенсивно развитого финансового рынка только такой подход оказывается возможным.

Доходный подход подразумевает оценку НМА исходя из текущей стоимости тех преимуществ, которые имеет предприятие от их использования. В качестве примера можно привести метод освобождения от роялти, который используется для оценки стоимости патентов и лицензий. Роялти – это периодическое отчисление лицензеру (продавцу) за пользование интеллектуальной собственностью. Обычно роялти составляет 5-20 % дополнительной прибыли, получаемой предприятием, купившим интеллектуальную собственность. Если данный объект является основой новой технологии, роялти может составлять до 50 %.

Сравнительный подход используется при оценке рыночной стоимости нематериальных активов исходя из данных о недавно совершенных сделках с аналогичными нематериальными активами.

С целью согласования результатов оценки стоит применять сравнительный анализ оценки стоимости нематериальных активов на основе различных подходов и, таким образом, более достоверно определяется стоимость объекта оценки. Кроме того, такие методы касаются оценки объектов, которые можно идентифицировать, а в отношении не идентифицированных объектов (например, составляющие гудвилла) – возникает проблема их оценки.

В соответствии с вышесказанным, можно привести следующие проблемы, связанные с учетом и оценкой нематериальных активов и возможные пути по их преодолению (табл. 1).

Таблица 1

Проблемы оценки и учета НМА и пути их преодоления

Проблемы оценки и учета нематериальных активов	Предложения по их преодолению
<p>неоднозначное определение «нематериальные активы»;</p> <p>неэффективное управление данными активами;</p> <p>отсутствие единой целесообразной методики оценки НМА;</p> <p>несовершенство организации сбалансированности учета;</p> <p>отсутствие единой классификации НМА;</p> <p>отсутствие методики инвентаризации НМА;</p> <p>недооценка такой категории, как гудвилл</p>	<p>усовершенствовать правовую базу по учету НМА;</p> <p>усовершенствовать системы контроля НМА;</p> <p>определить единственный оптимальный подход относительно оценки стоимости НМА;</p> <p>повышать уровень квалификации, знаний бухгалтеров по учету НМА;</p> <p>разработать единые критерии отнесения того или иного объекта НМА к соответствующей группы;</p> <p>заимствовать зарубежный опыт по оценке и учету НМА</p>

Обобщая, следует отметить, что несогласованности в вопросах организации, учета и оценки нематериальных активов имеют значительное влияние на достоверность информации об общем состоянии активов. Несомненным является необходимость учета в этих вопросах существующего зарубежного опыта, но с ориентиром на отечественные реалии [4].

Литература:

1. Бондаренко А.С. Признание нематериальных активов в отечественной и зарубежной практике хозяйствования // Бондаренко А.С., Гончаренко М.С. // *Эффективная экономика*. – 2010. – №9. – С. 4-7.
2. Боярко И.М. Роль нематериальных активов в создании ценности компании / Боярко И.М., Самусевич Я.В. // *Актуальные проблемы экономики*. – 2011. – №3 (117). – С. 86-94
3. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 8 "Нематериальные активы" // *Бухгалтерия*. - № 29(652). - 2005. - С.48-51.
4. Касич А.А. Теоретические основы оценки и учета нематериальных активов в Украине / Касич А.А., Химич И.Г. // *Вестник НТУ «ХПИ»*. Серия: «Актуальные проблемы управления и финансово хозяйственной деятельности предприятия». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2013. – № 49 (1022). – С. 61-67.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПЕРВИЧНОГО ДОКУМЕНТООБОРОТА В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ

*Соболева И. С., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Верига А. В., д.э.н.,
профессор кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В настоящее время невозможно представить себе ведение бухгалтерского учета без документооборота. И хотя все больше фирм стараются перейти на электронный документооборот, бумажные носители невозможно исключить из жизни организации. Ежедневно через бухгалтерию проходит огромный поток документов. Однако, нередки случаи потери или порчи документов в результате ошибочных действий исполнителя. Когда делопроизводство в организации осуществляется некачественно, это чаще всего приводит к тому, что: невозможно быстро найти нужные документы, случаются потери документов, возникают трудности при учете документов, может произойти дублирование информации, появляется необходимость переформировать дела, что требует определенных внеплановых затрат рабочего времени [1]. Поэтому следует минимизировать риски, и рассмотреть пути совершенствования ведения документооборота.

В первую очередь, необходимо правильно определить форму организации делопроизводства, как в бухгалтерии, так и в фирме в целом. Исходя из размеров фирмы, ее деятельности, состава структурных подразделений и количества совершаемых хозяйственных операциях, целесообразно выделять три формы организации делопроизводства – децентрализованная, централизованная и смешанная. При централизованной форме все операции по приему, обработке, хранению документов производятся в одном месте (в канцелярии, отделе по делопроизводству и т.п.). Такая форма характерная для небольших организаций.

При децентрализованной форме, которая характерна для больших компаний, имеющих развитую структуру, операции по обработке документов распределены между структурными подразделениями организации, каждое из которых выполняет операции определенного типа.

При смешанной, наиболее распространенной, форме некоторая часть работы с документами (например, регистрация, размножение документов и учет) осуществляется централизованно, а, например, формирование, обработка и хранение распределяются между структурными подразделениями [2].

После определения формы организации делопроизводства, необходимо определить направления усовершенствования документооборота, среди которых – сокращение его объема и улучшение собственно технологии документооборота. Методы совершенствования документооборота следующие:

1. Стандартизация и унификация документов. Стандартизация включает в себя применение единых требований, которые предъявляются к оформлению документа как внутренними службами организации, так и другими учреждениями. Например, следование единым требованиям оформления, расположение в документе реквизитов (например, адресат, виза, гриф согласования и др.)

Унифицировать документы – значит установить единообразие по составу и по форме управленческих документов для однотипных функций и задач управления. Это способствует лучшему ориентированию в документах и исключению лишних их форм, что позволит сократить общее количество документов;

2. Четкость и информативность документируемых решений. Часто излишний поток документов появляется, когда издаются документы, вызывающие дополнительные вопросы. Например, если в управленческом документе поручения определены нечетко, нет указания ответственных лиц, появляется необходимость в уточнении поручений, т.е. возникает еще один поток документов. Подобные документы должны включать в себя только необходимую информацию, определять круг ответственных лиц и обоснованные сроки, пониматься прямо и однозначно;

3. Снижение количества дубликатов документа при его размножении, копировании и рассылке адресатам. Одним из ключевых факторов, способствующих сокращению объема документооборота, является оптимизация лиц или структурных подразделений, до которых необходимо довести информацию, заключенную в документе. Это позволит исключить создание и рассылку дополнительных копий без учета реальной необходимости, как правило, вызванной желанием "перестраховаться";

4. Применение электронной почты в процессе передачи, согласования и обработки документов. Электронная почта значительно упрощает рассылку документов, их согласование, что позволяет адресатам оперативно получать информацию как внутри организации, так и за ее пределами. Также это способствует значительному снижению количества бумажных документов, и в некотором роде служит доказательством передачи документа;

5. Применение метода моделирования. Моделирование является ключевым методом, с помощью которого можно существенно улучшить технологию ведения документооборота. Суть метода заключается в создании информационной модели, включающая в себя три этапа: на первом этапе построения модели происходит разделение уровней принятия решений, а также лиц, которые обладают таким правом; на втором этапе моделируется функциональная деятельность предприятия, что позволяет определить круг типовых вопросов, которые решаются тем или иным подразделением и убрать лишний документооборот, который не входит в его компетенцию; на третьем этапе идет непосредственное построение информационной модели, определяются документопотоки, оптимизируются маршруты их движения и устанавливаются сроки. Конечным результатом процесса моделирования документооборота в бухгалтерском учете является маршрутная карта документооборота. В ней отражен весь маршрут движения типового документа – от его создания до передачи на хранение – что позволяет исключить лишние операции, лишних адресатов и т.д. Также можно рассчитать время, затрачиваемое исполнителем на операции с документами.

Таким образом, рассмотренные методы усовершенствования документопотока в бухгалтерском учете направлены, прежде всего, на снижение объемов документооборота и могут применяться как в совокупности, так и по отдельности.

Литература:

1. Рогожин, М. Ю. *Делопроизводство и документооборот в бухгалтерии*/ М. Ю. Рогожин // ГроссМедиа, РОСБУХ – Москва, 2012. – 248 с.

2. Парушина, Н. В. *Как организовать документооборот и хранение бухгалтерских документов.*/ Н. В. Парушина // *Бухгалтерский учет.* – 2011. – № 24. – С. 32–35.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ НА ОСНОВЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

*Соловьёва Л.В., студ. ОУ "бакалавр",
Научный руководитель: Кириллова А. И.,
преподаватель кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления»,
г. Донецк*

Сегодня ДНР находится на начальном этапе строительства экономически стабильного государства.

Данная тема актуальна, так как применение финансовой отчётности, которая соответствует международными требованиям, является одним из основных этапов становления нашей республики в долгосрочной перспективе, который даст предприятиям возможность участия в международном рынке, а также возможность сотрудничества с зарубежными компаниями.

Российские молодые учёные рассматривали вопросы о применении Международных стандартов в государстве. Например, Делба В.В. который в своей статье рассмотрел перспективы применения МСФО в Абхазии [4]. Также данный вопрос своих работах исследовали Волкова О.Е., Соснин В.Н. и Дмитриева О.Ф.[3].

Цель данной работы: изучить опыт зарубежных стран, использующих МСФО, а также возможность применения этих стандартов в ДНР.

После многих лет разработки были созданы единые стандарты финансовой отчетности, которые могут быть внедрены в большинство стран мира и применяться совместно с национальным стандартом государства.

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО) – документ, определяющий правила составления финансовой отчётности, необходимой внешним пользователям для принятия ими экономических или управленческих решений по отношению предприятия.

В соответствии с МСФО, финансовая отчетность предприятий должна включать следующие формы.

1. Бухгалтерский баланс, в основу которых входит три элемента: активы, обязательства, собственный капитал [2].

2. Отчет о прибылях и убытках, который должен содержать такие статьи: выручка, затраты на производство, амортизационные расходы, затраты на финансирование, налоговые расходы, прибыль или убыток от обычной деятельности, чистая прибыль или убыток за период, прочие доход (расход).

3. Отчет об изменениях в капитале должен отражать основные статьи, являющиеся результатом основных операций деятельности предприятия: прибыль и убыток, не признаваемые в названном выше отчете, чистая прибыль (убыток), выплаченные дивиденды, изменения в дополнительном капитале, результаты сделок с акционерами компании.

4. Отчет о движении денежных средств. Движение денежных средств группируется и проводится анализ по отношению к основным видам деятельности предприятия (операционная, инвестиционная или финансовая деятельность).

5. Учетная политика и пояснительные примечания [5].

Опираясь на опыт России и большинства европейских стран рационально выбрать способ применения МСФО – их адаптацию. То есть постепенный переход к международным стандартам, повышение качества финансовой информации согласно требованиям МСФО.

Для этого необходимы определенные изменения в действующем законодательстве, прежде всего в налоговом, а также коррективы нормативной базы бухгалтерского учёта и финансовой отчётности.

К тому же потребуются переобучение главных бухгалтеров на предприятии. Внедрение и использование международных стандартов заставит специалистов расширить свои знания и навыки [2].

В ДНР уже начался процесс формирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Постановлением Народного Совета ДНР 27 февраля 2015 г. был принят Закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчётности". В соответствии с которым ведение бухгалтерского учёта и финансовой отчётности является обязательным для каждого юридического лица, целью которого является информированность заинтересованных лиц о финансовом состоянии и результатах деятельности предприятия [1].

Но следует, что необходимо выполнить определенные условия для использования Международных стандартов являются:

законодательное признание МСФО в республике, введение их в нормативно правовую базу; инструменты распространения опыта использования МСФО (информационные материалы по их применению); наличие органа, который будет контролировать качество финансовой отчётности (институт аудита) [5].

Таким образом, основными преимуществами использования МСФО в нашем регионе в перспективе будут:

- применение международных стандартов облегчит работу при разработке национальных стандартов ведения отчётности;
- привлечение зарубежных инвестиций;
- отражение результатов хозяйственной деятельности предприятия в более простой и реалистичной форме;
- возможность сравнения финансовых показателей предприятия с иностранными компаниями.

Однако этот процесс является достаточно длительным и затратным. Также есть определенные сложности в поиске квалифицированных специалистов в области МСФО и создании необходимой инфраструктуры.

Литература:

1. *О бухгалтерском учете и финансовой отчётности: Закон Донецкой Народной Республики от 27.02.2015 № 99-ІНС [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-buh-i-fin-uchete/>*

2. *Бровкина Н. Д. Международные стандарты финансовой отчетности: учебное пособие / Н. Д. Бровкина. – М.: 2012. – 155 с.*

3. *Волкова О.Е. Перспективы и практика применения МСФО в России. [Электронный ресурс]. Режим доступа:*

<http://www.cfin.ru/ias/msfo/practice.shtml?printversion>

4. *Делба В. В. Концепция развития бухгалтерского учёта и отчётности в республике Абхазия на среднесрочную перспективу / В. В. Делба. – М.: 2010.*

5. *Штурмина, О. С. Международные стандарты учета и финансовой отчетности: учебное пособие / О. С. Штурмина. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 247 с.*

УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ

*Сурженко И.М, студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Секирина Н.В., к.э.н., доцент
доцент кафедры бухгалтерского учета
ГОУ ВПО «Донецкий национальный
университет экономики и торговли
имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк*

Актуальность статьи. Валютные операции – сложный и рискованный вид банковской деятельности, который в настоящее время играет значимую роль. Это обуславливается тем, что они могут принести значительную прибыль, но и в тоже время стать основным источником значительных убытков.

Существенный рост валютных операций в деятельности банков и одновременное присутствие широкого спектра валютных рисков требует детального исследования экономического содержания, процедуры проведения и учета данных операций. В тоже время в международной практике до сих пор не существует единой универсальной схемы учета валютных операций. Вышеуказанные моменты и обуславливают актуальность данной статьи.

Основная часть. Основным нормативным документом, регламентирующим порядок обращения, регулирования и контроля валютных ценностей на Украине является Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля» от 19 февраля 1993 № 15 - 93. Согласно п. 2 ст. 1 Декрета КМУ, валютные операции это:

- операции, связанные с переходом права собственности на валютные ценности, за исключением операций, осуществляемых между резидентами в валюте Украины;

- операции связанные с использованием валютных ценностей в международном обращении как средства платежа, с передачей задолженностей и других обязательств, предметом которых являются валютные ценности;

- операции, связанные с ввозом, переводом и пересылкой на территорию Украины и вывозом, переводом и пересылкой за ее пределы валютных ценностей [1].

В результате осуществления валютных операций в коммерческом банке регулярно меняется соотношение остатков на

счетах в иностранной валюте, которые формируют активы и пассивы. Это соотношение называют валютной позицией банка. Валютная позиция по определенной валюте является закрытой, если сумма активов и забалансовых требований равна сумме балансовых и забалансовых обязательств в этой валюте. Если же сумма активов не равна сумме обязательств, то валютная позиция выступает открытой. Следовательно, именно это приводит к получению дополнительной прибыли, либо возникновению дополнительных убытков.

По причине частых колебаний валютных курсов коммерческих банках, возникают валютные риски, которые представляют собой риск потерь, обусловленный неблагоприятным изменением курсов иностранных валют в момент осуществления сделок по их купле-продаже.

Для устранения этих рисков используют различные финансовые инструменты. Так, валютные операции подразделяют на «кассовые» и «срочные». Рынок кассовых операций требует оплаты в течение двух рабочих дней со дня выполнения контракта. Главный смысл кассовой сделки – обменять одну валюту на другую. Но вместе с этим она может иметь и спекулятивный подтекст и использоваться для получения дополнительного дохода из-за колебания валютных курсов. Цели срочных валютных операций – конверсия валют для получения дохода, получение прибыли за счет курсовой разницы, страхование валютных позиций от возможных потерь. К срочным сделкам относятся: форварды, фьючерсы, опционы.

Разница сумм в иностранной валюте по аналитическим счетам 3800 и 3801, а также по результатам переоценки забалансовых требований и обязательств отображается на счете 6204 «Результат от торговли иностранной валютой и банковскими металлами».

Так как форвардные контракты являются в банковской сфере самыми распространёнными, то рассмотрим особенности операций купли-продажи иностранной валюты на условиях «форвард»: 01.11.15 банк купил 1000 долл. США на условиях «форвард» по курсу 25,35 грн. / долл. США.

На дату операции форвардный контракт первоначально отражается по забалансовым счетам, которые в дальнейшем будут основой для переоценки нереализованных обязательств. Если форвардная сделка до конца текущего месяца не выполнена, то ее переоценивают. Прибыль (убыток) от переоценки на первую

отчетную дату представляет собой разницу между контрактным форвардным курсом и форвардным курсом на конец месяца.

Таблица 1.

Бухгалтерский учет валютных операций

Если курс снижается по сравнению с курсом сделки, то нереализованный финансовый результат в учете отражается так:		
Дт	Кт	Сумма
3810 «Балансирующий счет по итогам переоценки забалансовой позиции по иностранной валюте и банковским металлам»	6204 «Результаты от торговли иностранной валютой и банковскими металлами»	X
В случае повышения курса в учете записывается обратная проводка:		
Дт	Кт	Сумма
6204	3810	X
На дату валютирования необходимо прежде сторнировать забалансовые бухгалтерские записи, проведенные по дате сделки:		
Дт	Кт	Сумма
921 «Валюта и банковские металлы, которые проданы, но не отправлены»	920 «Валюта и банковские металлы, которые куплены, но не получены»	1000 долл./ 25350 грн.
Далее выполняются балансовые бухгалтерские записи: Покупка 1000 долларов США за гривны		
Дт	Кт	Сумма
1500 «Корреспондентский счет, который открыт в другом банке»	3800	1000 дол.
3801	1200 «Корреспондентский счет в Национальном банке Украины»	25350 грн. (по курсу сделки)

По данной таблице можно сделать вывод, что существенным недостатком методики учета банковских операций в иностранной валюте является отражение в учете реализованных и нереализованных результатов на одном счете. В данном случае предлагается, для обеспечения процесса достоверного определения финансового результата от торговли валютой и банковскими металлами, ввести два синтетических счета: на счетах 620 группы ввести счет «Положительный результат от торговли иностранной валютой и банковскими металлами» и «Отрицательный результат от торговли иностранной валютой и банковскими металлами» – в 7 классе.

Выводы. Исходя из изложенного материала, можно заметить, что действующая система учета в банках не в полной степени характеризуется достоверной и оперативной учетной информацией в области валютных операций и, как следствие, требует дальнейшего совершенствования. В частности, необходимо выделение дополнительных счетов для более детальной аналитики и удобства отображения операций. Внедрение в практику предложенных рекомендаций будет способствовать расширению информационного обеспечения управления банковскими операциями в иностранной валюте, позволит внешним пользователям получать объективные данные об эффективности осуществления операций в иностранной валюте, упростит ведение учета в целом для банковского работника.

Литература:

1. *О системе валютного регулирования и валютного контроля: [Электронный ресурс] / Декрет Кабинета Министров Украины от 19 февраля 1993г.. № 15-93. - Режим доступа к журн.: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4205-17>*

2. *Об утверждении Положения о порядке предоставления банкам и филиалам иностранных банков генеральных лицензий на осуществление валютных операций: [Электронный ресурс] / Постановление Правления Национального банка Украины от 15 августа 2011 года № 281 - Режим доступа: <http://www.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=81643>*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ

*Тахтарова А.Г., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Осознание вопросов теоретического понятия сущности расходов производства и доходов в результате его деятельности необходимо для построения эффективной системы управления хозяйственной жизнью, а также регулирования взаимодействий между субъектами ведения хозяйства и государством, прежде всего, из-за особенностей налогообложения.

Главной проблемой учета расходов и доходов компании, считается проблема полноты и оперативности их отражения в системе учета. Данная проблема довольно неоднозначная, очень непростая и касается всего нашего публичного строя, в особенности системы налогообложения, теневого сектора экономики и системы власти.

Поиск модели организации системы учета доходов и расходов имеет чрезвычайное значение, поэтому изучение и обобщение опыта развитых стран и предложений отечественных ученых, относительно создания модели бухгалтерского учета, которая адекватно отражает реальность хозяйственной деятельности отечественных предприятий, является первоочередной задачей исследования. Исследуя проблему организации учета доходов и расходов, необходимо опираться на авторитетное мнение ведущих ученых, таких как Белуха Н.Т., Бородкин А.С., Бутинец Ф.Ф., Валуев Б.И., Герасимович А.М., Кужельный М.В., Кузьминский А.Н., Линник В.Г., Мных Е.В., Пушкарь М.С., Сопко В.В., Чумаченко Н. Г. и др., которые в своих работах рассматривают теоретико-методологические аспекты реформирования системы учета, в том числе и учета доходов и расходов.

В условиях прогрессивного становления рыночных взаимоотношений и усиления конкуренции субъектам хозяйствования нужно быстро обращать внимания на конфигурации, происходящие во внешней среде, и практически сразу трансформировать свою экономику, чтобы приспособиться к меняющейся внешней среде.

На данный момент основное количество компаний отображает личные расходы и доходы не полностью. Расходы показывают более полно, нежели доходы. Наибольший процент расходов, остающийся вне учета, относится к расходам на оплату труда, поэтому нет ничего удивительного, что в научном обороте появился термин «теневая зарплата». Источником средств для покрытия такой заработной платы выступают «теневые доходы». [3]

Главным условием достижения позитивных темпов финансового подъема и конкурентных превосходств на мировом рынке как реального сектора экономики, так и отдельных компаний считается активная инноваторская работа. [1]

Из доходов фирмы прежде всего занижается выручка от реализации продукции (работ, услуг), в следствии чего существенно сужается база для налогообложения компаний непрямым налогом (с оборота, либо на добавленную стоимость).

Следующей считается проблема обеспечения наибольшей оперативности и необходимой аналитичности начальной информации о расходах и доходах фирмы. Информация необходима индивидуальному покупателю в конкретный момент для решения определенной управленческой задачи.

Третьей проблемой учета расходов и доходов компании считается проблема создания общей информационной общегосударственной базы норм и нормативов для учета и контроля за расходами и доходами предприятия. Когда удастся сделать единую информационную общегосударственную базу норм и нормативов, то на ее базе станет возможно развивать отраслевые и ведомственные нормы и нормативы. [3]

Длительная расходно-доходная политика фирмы обязана учесть, что людские ресурсы предприятия – это главные причины его хозяйственно-финансовой деятельности. Под расходно-доходной

политикой фирмы идет осознавать политику, нацеленную на минимизацию собственных затрат и максимизации собственных доходов при условиях соблюдения главных постулатов становления государственной экономики и реалистического мониторинга масштабных направленностей. [2]

Сейчас, в условиях нормативно-правового вала, руководящий бухгалтер компании обязан владеть абсолютной и исчерпывающей информацией о новейших нормативно-правовых актах, уметь ассоциировать, рассматривать, беспристрастно расценивать, предоставлять предложения и хорошо реализовать данные акты на практике с учетом специфичности работы компании.

Возможности последующих исследовательских работ проблемы учета расходов и доходов предприятия чрезвычайно широкие и на протяжении множества лет станут вызывать живой интерес у ученых-экономистов с учетом объемов и форм принадлежности компаний, видов финансовой работы, системы налогообложения, организационно-правовых форм.

Литература:

1. Голов С. Препятствует ли П(С)БУ 16 «Расходы» экономической работе на предприятии? [Текст] / С. Голов // *Бухгалтерский учет и аудит*. – 2007. – № 5. – С. 3-10

2. Маренич Т. Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции [Текст] / Т. Маренич // *Бухгалтерский учет и аудит*. – 2006. – № 12. – С. 13-17

3. Михалевич С. Проблемы учета транспортно-заготовительных расходов и пути их решения [Текст] / С. Михалевич // *Бухгалтерский учет и аудит*. – 2006. – № 3. – С. 11-15

4. Чумаченко Н. Экономическая работа на предприятии и П(С)БУ 16 «Расходы» [Текст] / Н. Чумаченко, И. Белоусова // *Бухгалтерский учет и аудит*. – 2007. – № 3.

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ НАЧИСЛЕНИЯ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ НА ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Фендрикова В.И., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Смирнова Л.Д., к.э.н.,
доцент кафедры «Учет, анализ и аудит»
ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет»
г. Донецк*

Актуальность темы. Проблема выбора типа амортизационной политики сегодня является важной и актуальной, так как на сегодняшний день отечественная промышленность характеризуется значительным уровнем износа основных средств. Наличие альтернативных методов начисления амортизации, разрешенных государством, дает предприятию право выбора, которое закрепляется в амортизационной политике предприятия.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросами изучения амортизации основных средств, исследованием её влияния на результативность деятельности предприятия осуществляли такие отечественные ученые, как: Педан Ю.М., Еленчук С.Г., Горицкая Н.В. и другие. Однако сейчас вопросы выбора методов начисления амортизации основных средств, проведения оценки воздействия ее размеров на финансово-экономические показатели деятельности предприятия до сих пор не имеют однозначного ответа.

Цель работы заключается в оценке методов начисления амортизации и установлении их взаимосвязи с финансовым результатом предприятия.

Изложение основного материала. Как экономический процесс амортизация представляет собой перенос стоимости средств труда на вновь созданную продукцию, включается в себестоимость изготовленного товара. По своей сути амортизация принадлежит к расходам, увеличивая их и самым влияя на уменьшение прибыли и налога на неё. Таким образом, выбор метода амортизации отражается не только на ежегодной величине амортизационных отчислений, но и влияет на величину финансового результата [1].

Согласно П(С)БУ 7, метод начисления амортизации определяется предприятием самостоятельно с учетом экономических выгод от его использования, исходя из срока полезного использования объекта основного средства, который также устанавливается предприятием. При начислении амортизации основных средств можно применять следующие методы: прямолинейный; уменьшения остаточной стоимости; ускоренного уменьшения остаточной стоимости; кумулятивный; производственный.

Что касается полезности или целесообразности методов начисления амортизации, то здесь не существует единого мнения среди ученых-экономистов. По мнению С. Еленчук, наиболее приемлемым для отечественной экономики является прямолинейный метод [2]. Н. Горицкая утверждает, что полезен для предприятий кумулятивный метод [3]. С. Евтушенко считает, что наиболее подходящим к практическому применению является метод ускоренного уменьшения остаточной стоимости [1].

Избранный способ начисления амортизации по группе объектов основных средств зависит от степени их соответствия целям формирования финансовых результатов и составления финансовой отчетности предприятия. Общая характеристика влияния выбора метода амортизации на финансовый результат представлена в табл. 1.

Таблица 1

Влияние методов амортизации на финансовый результат предприятия

Метод амортизации	Характеристика
Прямолинейный метод	При использовании этого метода стоимость объекта основных средств списывается равномерными частями в течение срока полезного использования, что обеспечивает сопоставимый финансовый результат в разные периоды.
Ускоренные методы амортизации (уменьшения остаточной стоимости, ускоренного уменьшения остаточной стоимости, кумулятивный)	Использование ускоренных методов приводит к завышению себестоимости в первые годы использования объектов основных средств и, как следствие, занижению прибыльности.

Производственный метод	Размер затрат на амортизацию зависит от объема произведенной продукции, поэтому данный метод наиболее объективно влияет на определение доходов предприятия.
------------------------	---

Итак, наименьшее влияние на финансовые результаты имеет прямолинейный метод. Остальные четыре метода, в связи с неравномерностью распределения суммы амортизационных отчислений, занижают или завышают финансовые результаты в разные периоды эксплуатации объекта основных средств.

Выводы. Формирование эффективной амортизационной политики на предприятии можно считать одним из факторов повышения эффективности его работы. Поэтому стоит уделить особое внимание выбору метода начисления амортизации и учесть все особенности этого процесса. Рассмотрев методы начисления амортизации основных средств можно сказать, что все они считаются равноценными, но каждый из них для соответствующих периодов полезного использования определяет различные суммы амортизации. Для эффективной деятельности и максимизации от её результатов предприятию целесообразно выбрать метод амортизации, который больше всего подходит специфике производства и учитывает как внутренние, так и внешние факторы.

Литература:

1. Педан Ю.М. Вплив амортизації на фінансовий результат підприємства // «Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції». Наук.-практ. журнал. Вип. № 2 (3). – Сімферополь: НАКПБ, 2009. – С. 221-224.

2. Єленчук С. Г. Амортизація основних засобів – одне з найважливіших джерел інвестування [Текст] / С. Г. Єленчук // Вісник Львівської комерційної академії. – Серія економічна. Випуск 16. – 2004. – С. 204-208.

3. Горицька Н. В. Порядок використання чинних з 01.07.2000 р. методів нарахування амортизації згідно з П(с)БО 7 та порівняння його з існуючою міжнародною практикою [Текст] / Н. В. Горицька // Дебет-Кредит. – 2000. – №25. – С.10-25.

ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ «КОМПАНИЯ «ВОДА ДОНБАССА»

*Фенко М. К., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Бондаренко О.В., к.э.н., ст. преп.
кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Исследования показали, что многие экономисты и ученые со всего мира доказывают важность учета производственных запасов на предприятиях. Основной гипотезой исследования этих ученых является предположение, что методология и организация учетно-аналитического обеспечения управления производственными запасами требует усовершенствования.

Проблемами исследования развития теории и практики учета использования производственных запасов посвящено много работ таких исследователей – М.Т. Белухи, Ф.Ф. Бутынца, С.И. Волкова, Я.А. Гончарука, Е.П. Козловой, которые сделали весомый вклад в разработку теоретических основ и методологических подходов к проблеме совершенствования учета запасов и их использования.

В ходе практического исследования на предприятии «Компания «Вода Донбасса», были определены следующие проблемы учета запасов и пути их улучшения:

1. Так как учет использования сырья и материалов на исследуемом предприятии начинается с момента их отпуска в производственный процесс, поэтому, одной из главных проблем, связанных с отпуском запасов, является несовершенство методов их расходования, что приводит к неточности расчета лимитов. Лимитирование выдачи материалов предотвращает создание избыточных запасов и способствует более экономному их использованию [1].

2. Существенное влияние на совершенствование учета производственных запасов на предприятии имеет внедрение в практику хозяйственной деятельности экономического субъекта средств современной вычислительной техники и соответствующего программного обеспечения, а также применение современных

технологий и приемов, то есть использовании компьютерной техники.

3. На основании проведенного исследования сделан вывод о необходимости введения на данном предприятии водоснабжения – комплексного учета, который бы охватывал все процедуры движения производственных запасов, начиная с составления заказов, поступления на предприятие и заканчивая их использованием.

4. Для улучшения качества ведения учета производственных запасов на предприятии «Компания «Вода Донбасса» необходимо установить оптимально необходимую величину запасов, которая обеспечит непрерывный процесс производства.

5. Оформление отпуска производственных запасов хозяйствующего субъекта довольно трудоемкий процесс из-за большого количества и разнообразия первичных документов. Существенное значение имеет упрощение учета на этом участке, в частности, использование средств современной техники, что позволит централизованно выписывать документы на отпуск материалов.

6. Важной предпосылкой учета производственных запасов на предприятии водоснабжения является обоснование их оценки при поступлении и выбытии, непосредственно связанное с определением себестоимости и цены продукции, выполненных работ.

Оценку приобретения производственных запасов необходимо проводить по первоначальной стоимости. То есть цену приобретения, в соответствии с накладными поставщиков, необходимо увеличивать на сумму транспортных и заготовительных расходов, определенных на дату оприходования материалов. Так же, необходимо изменить стоимостную базу распределения этих расходов на количественную: пропорционально веса, объема, площади, которую занимают запасы на транспортных средствах, поскольку распределение пропорционально стоимости приобретенных производственных запасов искажает их первоначальную стоимость [2].

Как показывают исследования, оценка запасов при выбытии, значительно усложнилась в условиях рыночной экономики. Это связано с постоянными изменениями цен на производственные запасы в условиях рыночных отношений. Предприятие, в течение отчетного периода, получает одни и те же материалы по разным ценам: цены на материалы, которые поступили на начало и на конец отчетного периода могут существенно отличаться.

Сравнение различных методов оценки производственных запасов при их выбытии дает основания обосновать следующие аспекты:

наименее рискованным и простым для использования является средневзвешенный метод оценки, но при этом усложняется система расчетов и ослабляется контроль за правильностью списания материалов на издержки производства;

самым логичным и обоснованным методом оценки материалов является FIFO [3].

Это объясняется тем, что на практике в большинстве случаев целесообразнее расходовать сначала те запасы, которые поступили раньше.

Соответственно, во всех случаях, чем быстрее поступившие производственные запасы, отпускаются в производство, тем меньше будет разница в их оценке при применении того или иного способа.

7. На предприятии «Компания «Вода Донбасса» необходимо ввести более точный контроль по учету производственных запасов, чтобы количество отпущенных запасов со склада отвечало затратам, которые приходятся на ремонт, или реконструкцию оборудования, а не превышало их.

Реализация перечисленных направлений совершенствования учета производственных запасов предприятием «Компания «Вода Донбасса» приведет к значительному повышению результативности его финансово-экономической деятельности, позволит наладить более действенный и менее трудоемкий учет, контроль за наличием, движением и использованием производственных запасов, а также способствует достижению их экономии.

Литература:

1. Борисова И.С. Разработка модели эффективности использования производственных ресурсов хозяйственных обществ // *Агромир*. – 2012. – №19.

2. Бутромеева И. Методические рекомендации по проверке учета запасов на предприятиях / И. Бутромеева, А. Кабитова // *Финансовый контроль*. – 2014. – № 4.

3. Бурдейная Л. В. Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта учета производственных запасов // *Экономические науки: Сборник научных трудов. Частного высшего учебного заведения «Буковинский университет»*. – 2013 г. – Выпуск № 6.

ФОРМЫ И СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА: УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ

*Хавалжи Л.Р, студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Мехедова Т.Н., к.гос.упр., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В наше время большинство систем оплаты труда, используемых на предприятиях, морально устарели. Они не учитывают специфики предприятия, заработная плата достаточно часто не соответствует занимаемой должности, поэтому вопросы применения современных систем оплаты труда являются актуальными.

Вопросы оплаты труда освещались в трудах многих ученых, в частности, В. В. Адамчука, А. В. Базилюка, М. Т. Белухи, Ф. Ф. Бутынца, В. М. Гончарова, В. П. Завгороднего, Н. М. Немодрук, И. В. Петенко, В. В. Собко и др. Однако на сегодняшний день остаётся еще достаточно много вопросов, требующих постоянного усовершенствования и адаптации в соответствии с современными экономическими требованиями.

В соответствии с Законом об оплате труда [1], организация оплаты труда осуществляется на основании: законодательных и других нормативных актов; отраслевых и межотраслевых соглашений и (или) договоров; коллективных договоров; трудовых договоров.

Под системой оплаты труда следует понимать действующий на предприятии организационно-экономический механизм взаимосвязи между показателями, характеризующими меру (норму) труда и меру его оплаты в соответствии с практически достигнутых результатов труда (относительно нормы), тарифных условий оплаты труда и согласованной между работником и работодателем ценой на услуги рабочей силы [2]. В свою очередь, под формой оплаты труда понимается тот или иной вид систем оплаты, сгруппированный по признакам основного показателя учета результатов труда при оценке выполненной работником работы с целью ее оплаты.

Основой организации оплаты труда является тарифная система, которая включает: тарифные сетки, тарифные ставки, схемы должностных окладов и тарифно-квалификационные характеристики (справочники).

Тарифная система оплаты труда используется для распределения работ в зависимости от их сложности, а работников – в зависимости от их квалификации и по разрядам тарифной сетки. Она является основой формирования и дифференциации размеров заработной платы [1].

В соответствии с этим используется: сдельная форма оплаты труда, которая включает такие системы: прямая сдельная, косвенно-сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная и аккордная, и повременная форма оплаты труда, в которую входят простая повременная, повременно-премиальная, оплата по должностным окладам (рис 1).

Рис. 1. Формы и основные системы оплаты труда.

Условиями, определяющими целесообразность применения сдельной формы оплаты труда, являются:

необходимость стимулирования к увеличению выработки продукции и сокращению численности работников за счет интенсификации их труда;

возможность применения технически обоснованных норм;

наличие у работников реальной возможности увеличивать выработку сверх установленной нормы при существующих организационно-технических условиях производства;

возможность и экономическая целесообразность разработки норм труда и учета выработки работников, т.е. расходы на

нормирование работ и их учет должны перекрываться экономической эффективностью увеличения выработки;

отсутствие негативного влияния этой формы оплаты труда на качество продукции, уровень соблюдения технологических режимов и требований техники безопасности, рациональность использования материальных ресурсов.

Если указанные условия отсутствуют, нужно применять повременную форму оплаты труда. Эту форму оплаты труда целесообразно применять на предприятиях и в организациях производственной сферы, для которых основным критерием эффективности производства являются требования качества продукции при ограничении ее количества.

Как отмечает Немодрук Н. М., ни одна из форм и систем оплаты труда на сегодняшний день не учитывает качества продукции и личного вклада работника. А это приводит к тому, что работники не заинтересованы в результатах труда, а лишь выполняют тот объем, который предусмотрен соответствующими нормами. Также необходимо отметить низкий профессиональный уровень работников, часто на работу принимаются неквалифицированные работники и им выплачивают меньшую заработную плату, чем работникам с соответствующей квалификацией [3].

Исходя из приведенного, можно сделать вывод: формы оплаты труда будут эффективными лишь в том случае, если они отвечают организационно-техническим условиям производства. Следовательно, выбирая форму оплаты труда для определенной категории рабочих, необходимо учитывать конкретные условия их труда, специфику производства и тому подобное.

Литература:

1. *Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики от 06.03.2015 № 19-ІНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/>*

2. *Петенко И. В. Усовершенствование системы оплаты труда [Электронный ресурс] / И. В. Петенко, А. В. Петенко // Демография, экономика труда, социальная экономика и политика. – 2010. – С. 84-86. – Режим доступа: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Vbumb/2010_1/17.pdf.*

3. *Немодрук Н. М. Удосконалення обліку, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці / Н. М. Немудрук // Еко- номіка та держава. – 2009. – № 8. – С. 36–38.*

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ

*Хмелевская-Зобнина А. М., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Бондаренко О. В., к.э.н,
ст.преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Учет труда и его оплата требует четких, конкретных и оперативных данных, в которых отображается изменение количества работников, затраты рабочего времени, категории работников, производственных затрат, которые обеспечивают накопление и обобщение информации о затратах труда на производство продукции, кроме того, он должен гарантировать действенный контроль за количеством и качеством труда, использованием денежных средств, включенных в фонд заработной платы, и выплатами социального характера.

В соответствии со статьей 1 Закона ДНР «Об оплате труда» заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору владелец или уполномоченный им орган выплачивает работнику за выполненную им работу [2].

Заработная плата считается системообразующим компонентом механизма функционирования рынка труда, одним из основных факторов, регулирующего его становление в профессиональном, отраслевом и региональном аспектах.

Рассматривая проблемные аспекты оплаты труда, даже неопытный в этом вопросе человек имеет возможность увидеть, что одно лишь определение размера заработной платы может вызвать затруднения абсолютно у всех участников трудовых отношений: работник постоянно желает владеть наиболее высоким уровнем дохода, тогда как работодатель – сократить собственные издержки.

Методологические основы вопросов, связанных с оплатой труда регламентируются Конституцией Донецкой Народной Республики, Законом «Об оплате труда» и иными законодательными актами Донецкой Народной Республики.

Оплата труда работников предприятия осуществляется в первоочередном порядке. Все другие платежи осуществляются предприятием после выполнения обязательств по оплате труда.

Заработная плата выплачивается в денежных единицах, которые имеют законное обращение на территории ДНР.

Ежемесячная заработная плата работника, в полном объеме отработавшего весь период и норма рабочего времени, не может быть ниже уровня минимального размера оплаты труда, установленного действующим законодательством.

Около года назад, предприятия в ДНР выплачивали заработную плату работникам только в наличной форме из-за отсутствия банковской системы. На данный момент в республике единственным финансовым центром является Центральный Республиканский Банк, с помощью которого осуществляются безналичные расчеты. Предприятие самостоятельно выбирает, каким именно способом оно будет выплачивать работникам заработную плату: на лицевые счета сотрудников, либо наличными средствами из кассы предприятия.

Удержания из заработной платы могут осуществляться только в случаях, предусмотренных законодательством Донецкой Народной Республики.

При каждой выплате заработной платы общий размер всех удержаний не может превышать 20%, а в случаях, предусмотренных законодательством, – 50% заработной платы, подлежащей выплате работникам.

Ограничения, установленные ч.2. ст.26 Закона ДНР «Об оплате труда» не распространяются на удержания из заработной платы при отбывании наказания в виде исправительных работ и при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. В этих случаях размер удержаний из заработной платы не может превышать 50% [2].

К основным удержаниям, на сегодняшний день, относится подоходный налог. Удержание подоходного налога регламентируется статьями 119–125 главы 18 Закона ДНР «О налоговой системе». Ставка подоходного налога составляет 13%. Ставка налога может иметь другой размер, определенный статьей 122 указанного закона [3].

Основными источниками средств общеобязательного социального страхования, в соответствии с ч.4. ст.20 Закона ДНР «Об основах общеобязательного социального страхования» являются взносы работодателей и застрахованных лиц [4].

Единый социальный взнос в ДНР начисляется и перечисляется работодателями из зарплаты своих сотрудников в размере 31% (на сегодняшний день) без деления на классы профессионального риска и удержаний. Частные предприниматели оплачивают единый социальный взнос за самих себя [4].

На данный момент времени, в Донецкой Народной Республике не предусмотрена налоговая социальная льгота (если работник имеет на неё право).

Как видим, на сегодняшний день, существует значительное количество нерешенных проблем и противоречий в сфере оплаты труда. Время «диктует» необходимость создания такой системы оплаты труда, которая бы формировала мощные стимулы развития труда и производства.

Усовершенствованный механизм заработной платы является мощнейшим стимулом для всестороннего развития отечественной экономики, благодаря которому можно рассчитывать на рост внутреннего спроса, повышения национального производства, создания новых рабочих мест, общее улучшение жизни населения и формирование у общества гарантий защищенности и уверенности в будущем.

Литература:

1. Конституция Донецкой Народной Республики от 14.05.2014 № 1-1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/konstitutsiya/>

2. Об оплате труда: Закон Донецкой Народной Республики от 06.03.2015 № 19-ИНС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-ob-oplate-truda/>

3. О налоговой системе: Закон Донецкой Народной Республики от 25.12.2015 № 99-ИНС [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

4. Об основах общеобязательного социального страхования: закон Донецкой Народной Республики, принят Народным Советом ДНР 13.04.2015 (Постановление № 37-ИНС). – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-dnr-o-obshheobyazatelnom-sots-strahovanii/>

ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Шамкалович Е.Э.

Научный руководитель: к.э.н., доц. Секирина Н.В.

*ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»*

Для обеспечения эффективного функционирования организации необходима детально проработанная информационная система, которая формируется на основании внутренней управленческой отчетности.

В свою очередь, качество информации управленческой отчетности влияет на грамотность принятия управленческих решений и, как следствие, на рентабельность предприятия. Поэтому данная тема исследования является актуальной.

Проблему совершенствования управленческой отчетной информации на данный момент исследуют такие ученые, как Адамов Н. и Адамова Г., Коробова О.В., Ложкина С.Л., Мариненко А.А., Наумова Н.В., Палий В.Ф., Самодумова Т.Б. и др.

Целью исследования является обобщение проблемных аспектов формирования управленческой отчетности и предоставление рекомендаций по ее формированию, а также систематизация требований к качеству управленческой отчетной информации.

Изучение экономической литературы по управленческой отчетности показало, что теоретические основы формирования управленческой отчетности изложены поверхностно, не в полном объеме, многие проблемы, связанные с ее созданием, интерпретацией показателей и реальным применением в практической деятельности коммерческих организаций не решены. Например, учеными не выбран единый подход к названию отчетности, составляемой по запросам внутренних пользователей, не определена сущность, нет методики построения отчетов.

Многие авторы детально раскрывают содержание и методику расчета показателей бухгалтерской отчетности, проблемы ее трансформации в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. Однако вопросы, касающиеся принципов составления управленческой отчетности, не достаточно детально описаны.

Наумова Н.В. и Коробова О.В. в своей работе исследовали проблемы формирования управленческой отчетности и выделили следующие особенности.

1. Управленческая отчетность имеет особый статус, т.к. формируется по запросам внутренних пользователей, в отличие от бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности, которые составляются для внешних пользователей.

2. Процесс формирования управленческой отчетности не регламентируется законодательными и нормативными актами, а управленческим персоналом организации.

3. Требования к содержанию и структуре отчетных показателей, форма и сроки их предоставления должны сформулировать руководители центров ответственности и другие лица, относящиеся к управленческому персоналу и заинтересованные во внутренней управленческой информации в зависимости от масштабов деятельности организации, отрасли экономики, стратегии и тактики, задач, решаемых руководством и т.д. [2].

В настоящее время на многих предприятиях работают сотрудники, имеющие высшее образование, но не желающие следовать реалиям времени. В этом случае встает задача изменения менталитета не только работников экономических служб, но и руководителей, которые должны требовать от менеджеров составления достоверной, своевременной и эффективной отчетности. Чем больше руководитель ориентирован на результат, тем в большей степени ему требуется обратная связь через систему внутренней отчетности.

Феклисова О. рассмотрела распространенные претензии со стороны собственника, связанные с составлением управленческой отчетности и выделила следующие.

1. Отчетность предоставляется не оперативно: временной интервал между поставленным вопросом и полученным ответом влияет на актуальность данных и высокую управляемость бизнесом.

2. Вызывает сомнение достоверность отчетности. Зачастую собственнику не ясен сам процесс формирования отчетности и от этого появляется недоверие к финансистам.

3. Формат отчетов сложен для восприятия. Бывает, что собственник не имеет финансового образования, либо ему в силу индивидуальных особенностей сложно читать и понимать цифры, он лучше воспринимает информацию на графиках, в то же время

огромное количество таблиц и графиков усложняет визуальное восприятие информации [3].

Итак, исследование показало, что основными проблемными аспектами формирования управленческой отчетности являются:

- скорость формирования (своевременность, оперативность);
- достоверность данных;
- простота восприятия конечным пользователем (разный уровень подготовки работников способствует непониманию информации);
- не перегруженность отчетности лишними формами (информация адресуется не тем лицам, кому нужна, либо не связана с реальными потребностями управляющего персонала, либо перезагружена данными или отличается их недостатком).

Феклисова О. предлагает следующий алгоритм решения вышеперечисленных проблем.

1. Определить полный перечень операционных бюджетов.

Например, перечень финансовых бюджетов для любого бизнеса всегда будет таким: Бюджет доходов и расходов (БДР); Бюджет движения денежных средств (БДДС); Управленческий баланс; Изменения капитала (как дополнительная форма).

2. По каждому операционному и финансовому бюджету прописать и утвердить периодичность составления (варианты: ежедневно, ежемесячно, ежеквартально), сроки подготовки и согласования. Прописать и утвердить ответственных. Все это верно как для подготовки плановых, так и для составления фактических бюджетов.

3. Разработать унифицированные форматы операционных и финансовых бюджетов [3].

Автор согласен с мнением Наумовой Н.В. и Коробовой О.В., что характеристика управленческой отчетной информации должна отвечать таким требованиям, как адресность, оперативность, достоверность, сравнимость, объективность, полезность, а также целесообразность, полнота и экономичность [2].

Нужно отметить, что сейчас в некоторых организациях активно внедряются международные стандарты финансовой отчетности (IAS).

Так, Ложкина С.Л. предлагает использование принципов подготовки и предоставления финансовой отчетности по IAS для формирования управленческой отчетности: допущение имущественной обособленности (автономности); непрерывности

деятельности; понятность; своевременность и оперативность; сопоставимость; достоверность и др. [1].

Следовательно, учитывая вышеизложенные алгоритмы решения проблемных аспектов формирования управленческой отчетности и требований к качеству управленческой отчетной информации, можно предложить следующие рекомендации.

1. Необходимо определить и стандартизировать сущность и методику построения управленческой отчетности, учитывая особенности ее формирования.

2. Прописать и регламентировать содержание, структуру, форму, требования, принципы и сроки предоставления управленческой отчетности в учетной политике предприятия с учетом особенностей деятельности организации.

3. Проводить тренинги по формированию качественной управленческой отчетности, как для лиц, составляющих ее, так и для управленческого персонала.

Выводы. Таким образом, можно сделать выводы, что правильно построенная управленческая отчетность имеет большое значение в принятии эффективных и грамотных решений управленческого персонала. Теоретические и методологические основы формирования отчетности требуют дальнейшего совершенствования.

Литература:

1. Ложкина С. Л. *Методологические аспекты формирования управленческой отчетности в период адаптации к международным стандартам финансовой отчетности / Вестник Брянского государственного университета. - Выпуск № 3. - 2012. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metodologicheskie-aspekty-formirovaniya-upravlencheskoy-otchetnosti-v-period-adaptatsii-k-mezhdunarodnym-standartam-finansovoy>.*

2. Наумова Н.В. *Проблемы составления управленческой отчетности / Наумова Н.В., Коробова О.В. // Ученые записки Тамбовского отделения РoСМУ. - Выпуск № 3. - 2015 - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-sostavleniya-upravlencheskoy-otchetnosti>.*

3. Феклисова О. *Управленческая отчетность: оптимальный состав, типичные проблемы и их решение / [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://uchetco.ru/article/management-accounting-the-optimal-composition/>.*

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ФОРМЫ «БАЛАНС» В ДНР И РФ

*Эйчинас М.С., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Бондаренко О. В., к.э.н.
ст. преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Эффективность управления любым предприятием напрямую связана с точностью, объективностью и достоверностью полученной информации о финансовом состоянии субъекта хозяйствования. На ее основе принимается большинство решений касательно как внутренней, так и внешней политики предприятия. Основная масса данной информации может быть извлечена из финансовой отчетности, в частности из Баланса, который составляется:

в ДНР в соответствии с НП(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности», утвержденным Приказом Минфина Украины №73 от 07.02.2013 г. [1] и Методическими рекомендациями по заполнению форм финансовой отчетности, утвержденными Приказом МФУ № 433 от 28.03.2013 г.;

РФ в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. [2] и по формам, начиная с отчетности за 2011 год, утвержденным Приказом Минфина «О формах бухгалтерской отчетности организаций» № 66н от 02.07.2010 г.

Возможность сопоставления финансовой отчетности позволит выполнять исследования относительно сравнения их финансовых показателей предприятий ДНР и РФ для оценки кредитоспособности, инвестиционной привлекательности и пр.

Изучение опубликованных работ по вопросам формирования и анализа финансовой отчетности в Украине и РФ таких авторов как И. Абдукаримова, Е. Анненкова, В. Иваненко, М. Шигун, Е. Щенникова и др. свидетельствует о наличии определенных теоретических и практических результатов, однако, ввиду частых нормативных изменений ряд вопросов требуют дальнейшего исследования.

Сложность данного сопоставления, связанная с различными требованиями к подготовке финансовой отчетности в ДНР и РФ, обуславливает актуальность темы исследования.

Для достижения поставленной цели планируется решить ряд задач: выявить отличия по составу, структуре и содержанию финансовой отчетности по форме Баланс в ДНР и РФ; разработать рекомендации по обеспечению возможности сравнения результатов финансового анализа данным финансовой отчетности в ДНР и РФ.

Следует отметить, что форма финансовой отчетности Баланс, в Украине и ДНР практически идентичен, различается лишь валюта – гривны и рубли, и язык – украинский и русский соответственно. Также существуют незначительные различия в статьях баланса: в ДНР они более расширенные, а в Украине – существует перечень стандартных, а отдельные из них, отнесены к дополнительным, используемыми предприятием при необходимости.

В первую очередь, следует сравнить количество и названия разделов Баланса (табл. 1)

Таблица 1

Сравнение формы Баланс в ДНР и РФ
по составу и количеству разделов

Раздел Баланса	НП(С)БУ 1	Закон № 402-ФЗ РФ
Актив	<ol style="list-style-type: none"> 1. Необоротные активы 2. Оборотные активы 3. Необоротные активы, удерживаемые для продажи и группы выбытия 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внеоборотные активы 2. Оборотные активы
Пассив	<ol style="list-style-type: none"> 1. Собственный капитал 2. Долгосрочные обязательства и обеспечения 3. Текущие обязательства и обеспечения 4. Обязательства, связанные с необоротными активами, удерживаемыми для продажи, и группы выбытия. 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Капитал и резервы 4. Долгосрочные обязательства 5. Текущие обязательства

Кроме того, в балансе РФ информация представлена не двумя колонками: на начало и конец отчетного периода (как в ДНР), а тремя колонками: указывается дата отчетного периода; предыдущий год, а также год, предшествующий предыдущему. Данный подход позволяет увидеть динамику показателей за два года, однако для обоснованных выводов о тенденции финансовых показателей данного периода недостаточно.

Подводя итог, можно сделать вывод, что финансовая отчетность по форме Баланс, подготовленная согласно НП(С)БУ 1 или в соответствии с Законом № 402-ФЗ и Приказом Минфина № 66н РФ, отличается по составу и количеству разделов. Так в РФ наблюдаются незначительные отличия по структуре Баланса, например, несмотря на разницу в названиях статей, содержание раздела «Собственный капитал» в ДНР близко к содержанию раздела «Капитал и резервы» в РФ. При ряде небольших условий или незначительной корректировке статей можно выполнять сравнения результатов финансового анализа, выполненного по данным финансовой отчетности, составленной как по НП(С)БУ 1 так и в соответствии с Законом №402-ФЗ и Приказом Минфина № 66н РФ.

Однако для обеспечения лучшей сопоставимости данных рекомендуется сравнивать Баланс, подготовленного в рамках одних бухгалтерских стандартов, например, МСФО. Так в ДНР, согласно ст. 15, ч.2 и 3 Закона ДНР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» публичные акционерные общества, банки, страховые компании, экономические субъекты, осуществляющие хозяйственную деятельность по видам, перечень которых определяется Советом Министров ДНР, а также те, которые самостоятельно определили целесообразность применения, составляют финансовую отчетность по международным стандартам, а в РФ – предприятия, акции которых котируются на мировых биржах, готовят два комплекта отчетности по ПБУ и МСФО. В данном случае все полученные результаты анализа финансовой отчетности можно сравнивать, учитывая специфику вида экономической деятельности предприятия и его региональную принадлежность.

Литература:

1. *Общие требования к финансовой отчетности: Национальное положение (стандарт) бухгалтерского учета 1 утвержденное приказом МФУ от 7.02.2013 г. № 73, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article/main?art_id=366860&cat_id=285157*

2. *Федеральный закон «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011 г. [Электронный ресурс] / Министерство финансов РФ – Режим доступа : <http://www.minfin.ru/ru/accounting/accounting/legislation/>.*

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ В РЕГИОНЕ

*Юрченко М. А., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Верига А. В., д.э.н., доцент
профессор кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»
г. Донецк*

Для экономики региона важным и актуальным является вопрос эффективности безналичных расчетов между субъектами хозяйствования. Решению задачи ее повышения способствует четко налаженная система учета безналичных расчетов, важную роль в которой играют классификации, как в теоретическом, так и в практическом аспектах.

От правильного подхода к классификации безналичных расчетов зависит четкость и эффективность применения законодательной и нормативной базы в сфере регулирования расчетов. Кроме того, разделение безналичных расчетов по классификационным признакам позволяет выявлять имеющиеся противоречия в законодательстве, а также устранять недостатки при разработке новой нормативной базы.

В основу классификации безналичных расчетов положены экономическое содержание, регулярность расчетов, вид расчетного документа, способ организации платежей, гарантия осуществления безналичных расчетов, характер экономических связей, а также состав участников и инициаторов перечисления денежных средств [1, с. 112]. Предложенный подход к представленной классификации позволяет распределить правовые нормы в зависимости от различных или однородных по своим существенным признакам виды расчетов.

С нашей точки зрения, наиболее значимой является классификация по видам расчетных документов, так как именно такая классификация положена в основу безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов представлены на рис. 1 [2, с. 14]. Итак, существуют следующие формы безналичных расчетов: расчеты платежными поручениями, чеками, аккредитивами, платежными требованиями, векселями, а также платежными требованиями-поручениями.

Что касается ДНР, то здесь, в силу того, что система безналичных расчетов региона претерпела радикальные изменения, в настоящее время используются лишь некоторые их формы. В частности, согласно действующему законодательству ДНР, запрещен выпуск ценных бумаг (акций, облигаций, векселей). За выпуск ценных бумаг предусмотрен штраф в размере 400% от суммы эмиссии [3]. Что касается аккредитивной формы расчетов и расчетов платежными требованиями-поручениями, то такие формы расчетов не нашли своего отражения в законодательной базе ДНР, а значит, не могут применяться на ее территории.

Рис. 1. Формы расчетных документов

Наиболее распространенными и применимыми являются расчеты с использованием платежных поручений. Такая форма расчетов является самой простой, хотя и не самой лучшей. Все зависит от условий сделок и последствий, которые могут вытекать из них, а также ряда других причин, таких как надежность и порядочность партнеров, количество заключенных сделок, местонахождение партнеров и целого ряда других обстоятельств.

Согласно Инструкции по заполнению платежных поручений [4], они предоставляются в органы казначейства для проверки полноты и правильности их заполнения при осуществлении расчетов участниками бюджетного процесса на бумажных носителях в количестве экземпляров необходимых для всех участников безналичных расчетов. Также в инструкции приведены обязательные реквизиты и образец заполнения платежного поручения.

Взыскание задолженности на территории ДНР осуществляется по решению Министерства доходов и сборов путем взыскания денежных средств посредством платежного требования [5].

Согласно Закону «О налоговой системе в ДНР», платежное требование – это расчетный документ, содержащий требование органа доходов и сборов к банкам и другим финансовым учреждениям о взыскании определенной суммы задолженности со счетов налогоплательщика, обсуживающегося в таком банке и/или другом финансовом учреждении [3].

С введением на территории ДНР безналичных расчетов, кроме форм, перечисленных выше, с целью сокращения наличных расчетов за полученные товары (выполненные работы и предоставленные услуги), стали применять чековую форму расчетов.

Таким образом, можно говорить о том, что четкое разделение безналичных расчетов по видам и формам позволяет правильно отразить их в законодательной базе для выявления различий в правовом регулировании, определения присущих им индивидуальных признаков, преимуществ и недостатков. Кроме того, деление расчетов на определенные формы и виды позволяет обеспечить всестороннее правовое регулирование всех процессов безналичных расчетов и осуществлять всесторонний банковский контроль над их проведением.

Литература:

1. Жуков, Е.Ф. Деньги, кредит, банки / Под ред. Е.Ф. Жукова. – М. : ЮНИТИ, 2008. – 259 с.

2. Данилов, А. Д. Финансы предприятий в вопросах и ответах : учеб. пособие / О. Д. Данилов, Т. В. Паентко – К.: ЦУЛ, 2011. – 256 с. ISBN 978-611-01-0238-4

3. О налоговой системе : закон Донецкой Народной Республики, утвержденный постановлением Народного Совета от 29.01.2016 № 101-ІНС. Электронный ресурс. Режим доступа. – http://dnrsovet.su/doc/zakon/z99_1.docx

4. Инструкция по заполнению платежных поручений при расходовании средств участниками бюджетного процесса : приказ Министерства финансов ДНР от 22.01.2015 № 13 Электронный ресурс. Режим доступа. – http://minfindnr.ru/wp-content/uploads/2014/12/pr_13_ot_22-01-2015.pdf

5. Об утверждении временного Порядка взыскания задолженности по уплате сумм налогов, сборов и других обязательных платежей, включая суммы пени, штрафных санкций на территории ДНР : постановление Совета Министров ДНР от 10.01.2015 № 1-24 Электронный ресурс. Режим доступа. – <http://old.dnr-online.ru/wp-content/uploads/2014/07/%E2%84%96-1-241.pdf>

СЕКЦИЯ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОНЦЕПЦИИ СТОИМОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

*Колоколов Д.С., студент ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Петрушевский Ю.Л., д.э.н., доцент
заведующий кафедрой учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Одним из инструментов управления, распространенным в экономически развитых странах, который сейчас активно осваивается отечественными предприятиями, является бюджетирование. В западных странах бюджетирование является основой системы управления, и все управленческие решения, так или иначе касающиеся доходов, расходов и денежных потоков (а это подавляющее большинство управленческих решений), соотносятся с бюджетом и оцениваются в соответствии с ним [1]. В нашей стране необходимость внедрения технологии бюджетирования в последние годы обусловлено тем, что времена сверхприбылей прошли и современные конкурентные условия хозяйствования предъявляют жесткие требования к эффективности финансового управления предприятием.

Технология бюджетирования в большей или меньшей степени используется подавляющим большинством отечественных предприятий. Однако, методологическая и методическая база использования этого управленческого инструмента требует доработки.

Под термином «бюджет» понимают примерно одно и то же: количественное (финансовое) выражение планов организации. Реже под бюджетом понимают не один план, а сам метод планирования. В общем контексте, бюджет – количественный метод распределения ресурсов, охарактеризованных в такой форме для достижения цели организации.

Бюджетирование, как и любой инструмент управления, имеет свои преимущества и недостатки, осознание которых непосредственно определяет эффективность внедрения бюджетирования на любом предприятии (табл. 1).

Таблица 1

Преимущества и недостатки бюджетирования

Преимущества	Недостатки
Позволяет координировать работу предприятия в целом	Разное восприятие бюджетов у разных людей
Оказывает положительное влияние на мотивацию коллектива	Сложность и высокая стоимость внедрения системы бюджетирования
Анализ бюджетов позволяет своевременно вносить корректирующие изменения	Бюджеты требуют от сотрудников высокой производительности труда, часто приводит к противодействию и снижает эффективность работы
Позволяет учиться на опыте составления бюджетов прошлых периодов	Противоречие между достигаемостью целей и их стимулирующим эффектом
Позволяет сотрудникам-новичкам понять "направление движения" предприятия, таким образом помогая им адаптироваться в новом коллективе	Если бюджеты не доведены до каждого сотрудника, то они не оказывают практически никакого влияния на мотивацию и результаты работы, а воспринимаются исключительно как средство для оценки деятельности работников и отслеживания ошибок
Позволяет усовершенствовать процесс распределения ресурсов	
Способствует процессам коммуникации	

Наиболее общая цель бюджетирования - повышение эффективности функционирования компании через усиление функций планирования и контроля [2]. Выполняя свои функции, бюджет и технология бюджетирования решают следующие задачи:

а) в сфере производства:

- повышение эффективности управления затратами;
- оптимизация затрат и снижение себестоимости;
- согласование целей и задач всех производственных подразделений со стратегией всей компании;
- мотивация руководителей структурных подразделений.

б) в сфере финансового управления:

- расстановка приоритетов использования финансовых ресурсов;
- повышение эффективности управления ликвидностью, финансовой устойчивостью;

- перспективный финансовый анализ;
- прогнозирование и управление будущим финансовым состоянием компании.

Одной из актуальных проблем на предприятии является постановка правильной системы бюджетирования, которая обеспечит рост эффективности бизнеса, через создание добавленной стоимости и улучшения качества управления организацией [3].

В целом бюджетирование представляет собой комплекс управления, учета и финансов:

1. Управленческая часть требует определенной гибкости для описания уникального поведения каждого отдельного предприятия.

2. Учетная часть предполагает техническую сторону отражения и обработки информации.

3. Финансовая часть переводит управленческие решения в финансовые результаты деятельности организации.

Бюджетирование выступает в виде системного подхода к управлению, т.е. в виде метода управленческой деятельности. Главными задачами методов управления являются: установление организационного порядка и рациональной последовательности выполнения управленческих работ; обеспечение единства, непрерывности и согласованности действий элементов системы при принятии решений; участие вышестоящих руководителей; равномерную загрузку исполнителей.

Таким образом, в решении проблемы повышения эффективности бизнеса бюджетирование играет ключевую роль, так с одной стороны обеспечивает замкнутость управленческого цикла, являясь комплексом методов экономического и финансового планирования и контроля, а с другой стороны обеспечивает выполнение связующих процессов менеджмента коммуникации и принятия решений, являясь информационным полем предприятия.

Литература:

1. Григорьев А.В. *Бюджетирование в коммерческой организации: учеб. Пособие* / А.В.Григорьев, С.Л. Улина, И.Г. Кузьмина. – Красноярск: Сиб. федер. Ун-т, 2012, – 136 с

2. Ярушин А.В. *Экономика предприятия [Текст] учеб.-метод. пособие* / А.В. Ярушин. - М.: АО "АРГО", 2012. - 70 с.

3. Сальнина О.И. *Бюджетирование на предприятии [Текст] учеб.-метод. пособие* / О.И. Сальнина. - М.: ВЕЧЕ, 2012. - 304 с.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Кондрашов С.С., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Кулик Е.И., к.э.н., доцент
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Современные условия развития экономики страны предъявляют все более жесткие требования к уровню и качеству организации системы планирования и контроля за расходованием финансовых ресурсов организации (предприятия).

В условиях становления рыночной экономики, которой присущи самостоятельность субъектов ведения хозяйства, собственная ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности, возникает объективная потребность постоянного контроля, анализа, корректировки и прогнозирования изменений финансового состояния и оценки финансовых возможностей организации (предприятия) на будущее, которое реализуется с помощью инструментов финансового менеджмента и, в частности, бюджетирования.

Система управления предприятием (организацией) должна совершенствоваться, учитывая накопленный мировой опыт, новейшие теоретические и практические достижения в сфере менеджмента. Одним из эффективных направлений усовершенствования системы управления на микроуровне, для отечественных организаций (предприятий), является внедрение системы бюджетирования, которая положительно зарекомендовала себя в странах с развитой рыночной экономикой.

Весомый вклад в разработку теоретических и методологических основ бюджетирования внесли такие зарубежные ученые как Дикки Терри, Друри К., Майер Е., Райан Б., Хорнгрен Ч.Т., Фостер Дж., Хан Д., Шим Джей К., и другие. Однако использование западных концепции без их адаптации к отечественным условиям ведения хозяйства являются нецелесообразными в связи с наличием ряда существенных национальных особенностей менеджмента, системы учета и отчетности, уровня информационного обеспечения.

В отечественной и русской экономической литературе в достаточной степени разработаны вопросы методики расчета и анализа финансовых показателей оценки результатов деятельности предприятий. В настоящее время научным обществом широко дискутируются проблемы разработки и использования в практике финансового менеджмента новых подходов в планировании, учете, контроле и анализе, которые способствуют повышению эффективности управления финансовыми ресурсами предприятий. Так, этой проблематике посвящены труды Балабанова И.Т., Данилочкиной Н.Г., Карповой Т.П., Шеремета А.Д., Сухаревой Л. А., Петренко С.Н. и других. Сущность бюджетирования хорошо раскрыта, Терещенко О. О., который под бюджетированием понимает процесс составления бюджетов и контроля за их исполнением [1]. Свойствами конкретизации и оптимизации наделяют бюджетирование, Сухарева Л. А. и Петренко С.Н., и именно они отмечают, что бюджетирование - это процесс разработки оптимальных направлений использования доходов и формирования расходов предприятия во время осуществления его финансово-хозяйственной деятельности, которые рассчитаны на определенный период времени [2].

Щиборщ К.В., характеризуя бюджетирование, акцентирует внимание на способности последнего к постоянному проведению план-факт анализа его выполнения [3]. Также, управленческий аспект, но в более содержательном проявлении, отмечен Карповой Т.П., при рассмотрении бюджетирования, под которым она понимает метод управления деятельностью предприятия и его подразделениями [4]. .

Теоретические и методические вопросы разработки и внедрения бюджетирования, как нового направления финансового менеджмента, пока что не получили системного освещения и рассматривались авторами в составе небольшой части работ посвященных финансовому управлению. В монографии Билык М.Д. предложены практические рекомендации относительно планирования, формирования финансовых ресурсов на государственных предприятиях [5]. .

Анализ экономической литературы по вопросам бюджетирования показал, что разработка и внедрение эффективной системы бюджетирования позволяет организации (предприятию) получить дополнительные конкурентные преимущества и обеспечить

высшую эффективность использования ресурсов. Это относится к любым предприятиям и организациям.

В современной экономике все чаще возникает необходимость повышения эффективности управления и использования финансовых средств. Этого можно добиться за счет организации системы бюджетирования, то есть процесса формирования и принятия бюджета, а также дальнейшего контроля за его выполнением.

Таким образом, формирование системы бюджетирования, а также сама технология бюджетирования – это достаточно трудоемкий и сложный процесс, который затрагивает много аспектов управления финансовыми ресурсами предприятий. Основными результатами функционирования системы бюджетирования в организации является подготовка ежемесячного бюджета расчетов отделом бюджетирования, распределение процесса подготовки бюджета и контроля за его выполнением, с одной стороны, и управление его выполнением – с другой, соответствие процесса бюджетирования реальным потребностям предприятия, принятия сбалансированного бюджета расчетов, учет бюджета расчетов при принятии решений о выполнении платежей, организация работы бюджетного комитета при принятии бюджета и контроля за выполнением бюджета расчетов.

Кроме того, в организациях появляются возможности планировать финансовые показатели на основе сценарного анализа, управлять не только расходами, но и доходами, более точно учитывать при планировании зависимость между разными экономическими параметрами сопоставлять бюджет с полноценными отчетами о его выполнении, принимать более обоснованные управленческие решения на основе этой информации.

Литература:

- 1. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб`єктів господарювання: Навч. Посібник / О.О. Терещенко – К.: КНЕУ, 2003. – С. 458.*
- 2. Сухарева Л.А. Контроллинг – основа управления бизнесом / Сухарева Л.А., Петренко С.Н. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2002. – С. 96*
- 3. Щиборщ К.В. Бюджетирование деятельности промышленных предприятий России / К.В. Щиборщ. – М.: Издательство «Дело и Сервис», 2001. – С. 8.*
- 4. Карпова Т.П. Управленческий учет. Учебник для вузов / Карпова Т.П. – М.: ЮНИТИ, 2001. – С. 182.*
- 5. Білик М.Д. Управління фінансами державних підприємств / Білик М.Д. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2009. – С. 8.*

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РЕСТОРАННОГО ХОЗЯЙСТВА

*Кузнецова Я.В., слушатель ЦПО, студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Петрушевский Ю.Л, д.э.н., доцент,
заведующий кафедрой учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

Целью функционирования учётно-аналитической системы в сфере управления сетью учреждений ресторанного хозяйства является обеспечение информационной поддержки принятия управленческих решений в соответствии с потребностями внутренних пользователей.

Для выполнения задач, которые возникают перед учётно-аналитической системой в процессе управления ресторанным хозяйством в современных условиях хозяйствования, необходимо соответствующее организационно-методическое обеспечение ее разработки и внедрения на предприятиях отрасли.

Показатели, которые сегодня формируются традиционным бухгалтерским учетом, не в состоянии удовлетворить потребности информационного обоснования оперативных, тактических и стратегических решений. Данные финансовой отчетности, синтетического и аналитического учета отображают факты хозяйственной деятельности в ретроспективе.

Бухгалтерский учет операционной деятельности, который основывается на национальных стандартах, обеспечивает получение следующей информации:

- запасы сырья и товаров в учреждениях, на складе в разрезе материально ответственных лиц и ассортиментных позиций;
- состояние расчетов с поставщиками, другими кредиторами и дебиторами;
- движение денежных средств;
- операционные доходы в разрезе учреждений, видов продаж, в том числе по ассортиментным позициям;
- затраты по статьям калькуляции и экономическим элементам;
- финансовые результаты в целом по сети учреждений ресторанного хозяйства [1].

Не смотря на то, что традиционная система бухгалтерского учета не обеспечивает в полной мере учётно-аналитическую поддержку принятия управленческих решений, для значительной части внутренних пользователей она является единственным и приоритетным информационным ресурсом.

Вместе с тем, существенную роль при разработке и реализации управленческих решений играет внеучётная информация, сбором которой занимаются непосредственно менеджеры разных уровней. Однако современная система управления, которая направлена на создание конкурентных преимуществ и рост рыночной стоимости предприятия, нуждается в целостной эффективной учётно-аналитической компоненте. Создание и функционирование полноценного информационного обеспечения принятия управленческих решений предусматривает:

- выявление информационных потребностей внутренних пользователей в процессе разработки стратегии предприятия и мониторинга ее реализации, при тактическом и оперативном управлении операционной деятельностью;
- внедрение рациональной технологии сбора и обработки данных, которые поступают из внутренних и внешних источников;
- объединение учетных и аналитических процедур в один процесс с целью предоставления пользователям информации, которая интерпретирована согласно их нуждам.

Внедрение комплексного учётно-аналитического обеспечения принятия управленческих решений на предприятиях ресторанного хозяйства сдерживается недостаточной разработанностью теоретико-методических и прикладных вопросов построения информационной системы. Об этом свидетельствуют результаты анализа теоретических исследований относительно отдельных элементов учётно-аналитической системы в ресторанном хозяйстве.

Отсюда можно сделать выводы относительно необходимости дальнейших научных разработок по таким направлениям.

Бюджетирование. В специальной экономической литературе достаточно публикаций, в которых освещаются сущность и значения бюджетирования, структура и содержание бюджетов в разных отраслях экономики. Вместе с тем, практически отсутствуют исследования особенностей формирования бюджетов на предприятиях ресторанного хозяйства с учетом специфики процесса предоставления услуг питания с организацией досуга. Итак, разработка форматов

бюджетов, предоставление рекомендаций по их составлению является важным направлением совершенствования информационной системы в сети учреждений ресторанного хозяйства.

Учет и контроль по центрам ответственности. Концепция центров и учета ответственности является одной из наиболее актуальных сфер научных и прикладных исследований. В тот же время, нужно отметить, что использование методических подходов относительно учета и контроля по центрам ответственности в ресторанном хозяйстве сдерживается отсутствием основательных разработок этих вопросов для данной сферы.

Управление расходами и операционной прибылью. Проблемы управления расходами и операционной прибылью занимают центральное место в исследованиях научных работников, которые занимаются разработками учетных систем для внутренних пользователей. В экономической литературе представлены отдельные наработки по этим вопросам относительно предприятий ресторанного хозяйства [2; 3].

Вместе с тем, для отрасли ресторанного хозяйства остаются актуальными, по нашему мнению, исследования отдельных аспектов управления расходами и операционной прибылью:

- классификация и поведение расходов;
- системы и методы калькулирования расходов;
- анализ взаимосвязи «затраты-объем-прибыль».

Итак, использование методов управленческого учёта в деятельности ресторанов обусловлено необходимостью ориентации деятельности на перспективу с целью достижения конкурентных преимуществ и увеличения рыночной стоимости бизнеса.

Литература:

1. Лисюк О. Облік виробництва, сировини і товарів у підприємствах громадського харчування / О. Лисюк, Ю. Чацькіс // *Бухгалтерський облік і аудит.* — 2011. — №8. — С. 28-31.

2. Чумак О.В. Удосконалення формування собівартості продукції в системі бухгалтерського обліку підприємств ресторанного господарства / О.В. Чумак // *Бухгалтерський облік і аудит.* — 2006. — №11. — С.31-36.

3. Янчева Л. Організація обліку фінансових результатів у системі управління підприємств ресторанного господарства / Л. Янчева, І. Чернікова, І. Гладій // *Бухгалтерський облік і аудит.* — 2007. — №5 — С. 49-51.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ БЕЗРАБОТИЦЫ

*Лунина А.В., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Демидова И. А., к.э.н., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

На сегодняшний день во всех странах безработица является одной из главных проблем в развитии экономики. Это обусловлено тем, что от уровня безработицы зависит уровень жизни населения, уровень преступности, уровень эмиграции, а также наличие квалифицированной рабочей силы. Именно поэтому проблема безработицы является наиболее актуальной.

Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг. Безработица с экономической точки зрения представляет собой превышение предложения рабочей силы над спросом на труд. Человек в трудоспособном возрасте считается безработным, если он:

- 1) не работает из-за ожидания выхода на новую работу;
- 2) временно лишен работы;
- 3) ищет работу [1, с.487].

Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации подвела итоги выборочного обследования населения по проблемам занятости (обследования рабочей силы) по состоянию на вторую неделю ноября 2015 года [2, с.91].

По данным табл. 1 видно, что уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в РФ за последние 10 лет (с 2006 г. по 2014 г.) имел скачкообразный характер.

Например, в 2006 году уровень безработицы составлял 7,1 %, в 2007 году 6,0%, изменившись на -1,1%, а в 2009 году уровень безработицы возрос до 8,3%, изменившись на 2,3%, в сравнении с 2009 годом и стал наивысшим показателем за последние 10 лет. Однако уже в 2010 году этот показатель снизился до 7,3%, в 2011 году до 6,5%, а в 2012 году этот показатель уже составлял 5,5%. По данным Федеральной службы государственной статистики уровень безработицы на конец 2014 года составлял 5,2%, на конец

2015 года – 5.6% (или 4.4 млн. человек), что на 1,5% меньше, чем в ноябре 2006 года, но на 0,4% больше, чем в 2014 году.

Таблица 1

Анализ уровня безработицы в РФ в период с 2006 по 2015 гг.

Год	Уровень безработицы	Темп роста уровня безработицы	Темп прироста уровня безработицы
2006	7,1	–	–
2007	6,0	84,5	-15,5
2008	6,2	103,3	3,3
2009	8,3	133,9	33,9
2010	7,3	88,0	-12,0
2011	6,5	89,0	-11,0
2012	5,5	84,6	-15,4
2013	5,5	100,0	0,0
2014	5,2	94,5	-5,5
2015	5,6	107,7	7,7

Динамику уровня безработицы в период с 2006 по 2015 гг. отчетливо можно проследить на рис. 1.

Рис. 1. Динамика уровня безработицы в РФ с 2006 по 2015 гг.

Материалы исследования населения по проблемам занятости, в апреле 2015 г. [2] показали, что 70% безработных искали работу самостоятельно, без содействия служб занятости. При этом мужчины реже обращались в службы занятости в поисках работы, чем

женщины. На рис. 2 видно, что среди безработных мужчин доля ищущих работу с помощью служб занятости в апреле 2015г. составила 27,4%, среди безработных женщин - 32,8%. Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и знакомых – в апреле 2015г. его использовали 62,7% безработных. Поиск работы в средствах массовой информации и интернете – второй по популярности способ поиска работы, который использовали 44,5% безработных.

Рис. 2. Способы поиска работы безработными

Таким образом, в данной работе был проведен экономический анализ такого элемента рынка труда, как безработица. Исходя из этого, можно сказать, что проблема безработицы по-прежнему является одной из основных проблем рыночной экономики современной России, однако следует отметить, что государством разрабатываются различные социальные программы по совершенствованию рынка труда.

Литература:

1. Елисеев А. С. Экономика: учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. — 528 с.

2. Россия в цифрах, 2015 : крат. стат. сб. / Росстат; редкол.: А. Е. Суринов (пред.). – М., 2015. – 543 с. – Режим доступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/Main.htm

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНИТОРИНГА КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВСКИХ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

*Мельникова А.С., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кирилеева А.С., к.э.н., доцент
кафедры финансовых услуг и банковского дела
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Кредитование является одним из основных видов банковских операций, которое приносит наибольший доход банковской кредитной организации и непосредственно влияет на результат его деятельности, что предполагает потенциальные возможности продолжения деятельности и его надежность. При совершении кредитных операций банк подвержен разнообразным, не всегда прогнозируемым высоким рискам. Поэтому, актуальным является вопрос совершенствования мониторинга кредитных операций банковских кредитных организаций.

Мониторинг представляет собой совокупность мер прямого воздействия, которые используются с целью соблюдения законодательных и нормативно-правовых актов и иных установленных требований, правил конкретного банка.

В процессе осуществления контроля банк должен уделять внимание таким проблемам [1]:

соблюдение принципов кредитования (целевая направленность, срочность, платность и обеспеченность);

выявление проблемных кредитов и разработка мер по устранению задолженности;

анализ качества и структуры кредитного портфеля банка в целом;

контроль кредитного риска;

мониторинг кредитного рынка и расширение спектра предоставляемых услуг банком и т.д.

Основной проблемой в сфере кредитования, которая может возникнуть из-за недостаточного контроля является проблема невозврата кредита в срок или не в полном объеме. Это влечет за собой такие основные последствия:

просроченная задолженность по кредиту вычитается из регулятивного капитала банка;

для того чтобы выдать кредит, банк сначала формирует ресурсную базу, в которой основной удельный вес принадлежит

привлеченным средствам, а именно денежным средствам на текущих и депозитных счетах клиентов банка, следовательно у банка могут возникнуть проблемы по выполнению своих обязательств перед клиентами. На рис.1 представлена информация по просроченной задолженности по кредитам в банках Российской Федерации и Украины [2;3].

Рис. 1. Часть просроченной задолженности по кредитам в банках России и Украины за 2013-2015 гг.

На рис. 1 видно, что, как и в банках Российской Федерации, так и в банках Украины уровень просроченной задолженности имел положительную тенденцию в 2014 году и негативную в 2015 году. В данном случае для банков является положительным уменьшение задолженности и негативным - ее увеличение.

Для того чтобы улучшить уровень мониторинга по кредитным операциям банка, необходимо принять определенные меры.

Во-первых, во избежание просроченной кредитной задолженности банк должен разработать эффективную методику оценки кредитоспособности заемщика.

Во-вторых, банк при выдаче кредита должен следить за соблюдением основных принципов кредитования.

В-третьих, необходимо проводить регулярный анализ качества и структуры кредитного портфеля, что позволит банку знать какие отрасли ему предпочтительней кредитовать, а также спрогнозировать уровень просроченной задолженности на будущий период.

В-четвертых, банк должен поддерживать уровень кредитного риска на уровне, не превышающий установленное допустимое значение. Основные факторы, влияющие на уровень кредитного риска, представлены на рис. 2 [1].

Рис. 2. Основные факторы, влияющие на уровень кредитного риска

Учет данных факторов позволит поддерживать уровень кредитного риска на необходимом уровне.

В-пятых, следует проводить мониторинг кредитного рынка с целью увеличения предложения банковских продуктов и услуг, что повлечет за собой приток клиентов, увеличения возможностей кредитования, выбор кредитоспособных заемщиков.

Можно сделать вывод, что мониторинг кредитных операций позволяет уменьшить риски, связанные с их осуществлением. Улучшить качество контроля можно с помощью таких мероприятий: проводить оценку кредитоспособности заемщика в соответствии с разработанной методикой, поддерживать оптимальный уровень кредитного риска, придерживаться принципов кредитования, проводить анализ качества и структуры кредитного портфеля, осуществлять мониторинг кредитного рынка. Проводя тщательный мониторинг кредитных операций, банковские кредитные организации будут иметь возможность получать максимальную прибыль, обеспечивать устойчивость и надежность банка в условиях волатильности финансового рынка, непредсказуемости политической ситуации и других повышенных банковских рисках.

Литература:

1. *Мониторинг кредитных операций банка.* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://uchebnikionline.com/bankovskoe-delo>
2. *Основные показатели деятельности банков Украины.* [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=36807&cat_id=36798
3. *Сведения о размещенных и привлеченных средствах.* [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=sors>

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПО ЦЕЛЕВЫМ ЗАТРАТАМ: МЕТОД ТАРГЕТ-КОСТИНГ

*Миронова Ю.С, студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Мехедова Т.Н., к.гос.упр., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В современных условиях очень важно правильно рассчитывать себестоимость продукции. Именно себестоимость является основным показателем, от которого зависит: получит ли предприятие прибыль или уйдет в убыток. Поэтому, необходимо знать все статьи затрат, которые переносятся на изготовление и реализацию продукции. Процесс управления затратами начинается с определения себестоимости изготовленной продукции. Для предприятия важно в своей деятельности как можно эффективней управлять затратами, так как это позволит увеличить прибыль, повысить уровень успешности и конкурентоспособности предприятия.

Всем известным остается тот факт, что деятельность многих организаций ориентирована именно на рынок. Но стоит отметить, что не все компании и предприятия рассчитывают себестоимость выпускаемой продукции, которая зависит от рыночной цены и среднеотраслевой нормы прибыли. Сегодня существуют не только традиционные методы калькулирования, но и современные.

Такие авторы книг об управленческом учете как А. Энтони, Банкер, С. Каплан Роберт, Янг, С. Марк отмечают, что традиционные управленческие системы учета и контроля измеряют и оценивают результат только в одном звене цепочки создания ценности, а именно – в текущем производственном процессе, следовательно игнорируют затраты до и после производства, связанные с продуктами или услугами. Поэтому, калькулирование себестоимости по методу таргет-костинг может дополнить и усовершенствовать существующие методы современного управленческого учета.

Система таргет-костинг является целостной концепцией управления, которая направлена на снижение затрат, также она выполняет функции планирования производства новых продуктов, калькулирования себестоимости и контроль издержек [1].

Как показывают последние исследования калькулирование себестоимости по целевым затратам в большинстве случаев применяется крупными мировыми и в первую очередь японскими компаниями.

Разработчиками метода таргет-костинг являются японцы. Впервые данный метод калькулирования применили в 60-е гг. 20 века на предприятиях компании Toyota. Но с конца 1960-х – начала 1970-х гг. метод таргет-костинг в своей деятельности стали применять множество других ведущих японских корпораций [2].

На сегодняшний день систему таргет-костинг используют в Японии, Германии, США. В Японии пользуются такой системой свыше 85% крупнейших компаний, таких как Toyota, Sony, Nippon, Daihatsu, Cannon. В США и Европе количество организаций использующие метод таргет-костинг не так велико как в Японии, однако и там этот метод набирает все большую популярность и быстро находит приверженцев: Caterpillar, IТT Daimler/Chrysler.

Рис. 1. Процесс управления затратами по методу таргет-костинг

Зачастую применение метода таргет-костинг можно наблюдать в машиностроительной и автомобильной отраслях, приборостроении и при производстве электроники.

Суть данного метода состоит в том, чтобы максимально повысить рентабельность продукции. Повышение рентабельности достигается за счет того, что на всех без исключения этапах производства выдержаны нормы затрат. Правильнее всего метод

таргет-костинг применять на начальных этапах, таких как этапы разработки и проектирования [3].

Чтобы метод как можно лучше работал, следует создавать многофункциональные рабочие группы. Такие группы должны состоять из специалистов различного профиля и уровней.

Метод таргет-костинг состоит из таких основных элементов как целевая цена, целевая прибыль и целевые затраты.

Что касается ценообразования по методу таргет-костинг, то оно имеет ряд особенностей, так как помимо установления цены на продукцию учитываются и затраты на эксплуатацию, пользование и ремонт приобретенного покупателем продукта.

Метод таргет-костинг предусматривает, что не только затраты, но и прибыль предприятия определяют рыночные цены. Поэтому, необходимо определять целевую прибыль для продаваемой продукции.

Прежде всего, нужно отметить, что метод таргет-костинг не способен решить все проблемы, возникающие на предприятии в процессе его хозяйственной деятельности.

Метод таргет-костинг имеет как преимущества по сравнению с традиционными методами учета затрат, так и недостатки, которые проявляются на практике в процессе деятельности предприятия.

Таргет-костинг - способен уберечь от негативного экономического исхода, помогает предпринимателю сберечь деньги ещё до того, как они будут потрачены.

Литература:

1. Новиков И. В. *Target Costing как стратегическая концепция управления затратами* // Молодой ученый. – 2011. – №6. – С. 24-28.

2. Дерий В.А. *Заимствованные (зарубежные) методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции и их использование в Украине*/В.А.Дерий // Вестник Львовской коммерческой академии / [ред. кол.: Башнянин Г.И., Апопий В.В., Волчанка Е.Д. и др.]. – Львов: Изд-во Львовской коммерческой академии, 2010.

3. Черникова С.Ю. *Бережливое производство – новый подход к управлению затратами* // Труды экономического и социально-гуманитарного факультета: сборник научных статей. Выпуск 3. 2010 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://econotulyb.com/>.

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Мишина Ю.А., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Верига А.В., д.э.н., доцент
профессор кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В современных условиях хозяйствования структура капитала выступает тем фактором для предприятия, который оказывает прямое влияние на его финансовое состояние – величину дохода, долгосрочную платежеспособность, рентабельность деятельности. Структура источников формирования средств предприятия оценивается как внутренними, так и внешними пользователями бухгалтерской информации.

Собственный капитал актуально рассматривать в учетном, финансовом и правовом аспектах. Учетный аспект заключается в оценке первоначально вложенного капитала и последующих его изменений. Финансовый аспект основан на понимании собственного капитала как разницы между активами и обязательствами предприятия. Остаточный принцип распространения претензий участников на получаемые доходы и имеющиеся активы характеризует правовой аспект, который необходимо учитывать при анализе управленческих решений как фактора финансового риска.

Основными задачами анализа собственного капитала являются: выявление основных источников формирования и определение последствий их изменений для финансовой устойчивости предприятия; определение правовых, договорных и финансовых ограничений в распоряжении текущей и нераспределенной прибылью; оценка приоритетности прав на получение дивидендов; выявление приоритетности прав участников при ликвидации предприятия.

Анализ состава статей собственного капитала позволяет определить его основные функции, в которые входит обеспечение непрерывности деятельности, гарантия защиты капитала кредиторов и возмещение убытков, участие в распределении полученной прибыли, участие в управлении предприятием.

Резервный капитал занимает особое место в реализации функции гарантии защиты кредиторов. Его главным назначением является снижение риска кредиторов в случае ухудшения экономической ситуации и покрытие возможных убытков. Чем больше размер резервного капитала предприятия, тем большую сумму убытков можно покрыть, и тем большую свободу получает руководство предприятия в осуществлении мероприятий по возмещению убытков.

Резервы формируются и используются в соответствии с законодательными актами, учредительными документами и учетной политикой предприятия. Основным источником формирования резервов выступает чистая прибыль.

Наличие резервного капитала, который создается в соответствии с законодательством является обязательным условием только для предприятий определенных организационно-правовых форм, в то время, как добровольно создаваемый резервный капитал формируется в порядке, установленном учредительными документами или учетной политикой предприятия, независимо от организационно-правовой формы.

Сопоставление размера резервного капитала, законодательно установленного для предприятий Украины и Российской Федерации, представлено в табл. 1.

Таблица 1

Размер резервного капитала для предприятий Украины и Российской Федерации [1,2,3]

Организационно-правовая форма предприятия	Размер резервного капитала	
	Украина	Российская Федерация
Акционерное общество	не менее 15% уставного капитала	не менее 5% уставного капитала
Другие	законодательно не регламентируется	законодательно не регламентируется

Таким образом, среди организационно-правовых форм в Украине и Российской Федерации законодательно регламентирован размер резервного капитала лишь для акционерных обществ. Для остальных организационно-правовых форм создание резервного капитала является добровольным. Как показывает практика, руководство большинства таких предприятий, как правило, «уходит» от формирования резервного капитала.

В соответствии с проектом Закона Донецкой Народной Республики «О хозяйственных обществах», в обществе предусмотрено создание резервного (страхового) фонда в размере, установленном учредительными документами, но не менее 25 % уставного (составного) капитала. К хозяйственным обществам отнесены: акционерные, с ограниченной ответственностью, с дополнительной ответственностью, с полной ответственностью, коммандитные [4]. Таким образом, с момента вступления в силу Закона «О хозяйственных обществах», в Донецкой Народной Республике будет законодательно регламентироваться создание резервного капитала для всех форм предприятий, которые относятся к хозяйственным обществам. Такой подход правомерен, поскольку в нестабильной экономической ситуации резервный капитал выступает в качестве страхового фонда, который создается с целью возмещения убытков и обеспечения защиты интересов третьих лиц в случае, если у предприятия в распоряжении недостаточно прибыли.

Информация о величине резервного капитала в балансе предприятия имеет чрезвычайно важное значение для внешних пользователей финансовой отчетности, поскольку резервный капитал предприятия рассматривается ими как запас его финансовой прочности. При этом недостаточную величину или отсутствие резервного капитала следует рассматривать как фактор дополнительного риска инвестиций в предприятие.

Литература:

1. *Про господарські товариства : закон України від 19.09.1991 № 1576 - XII, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1576-12>*

2 *Про акціонерні товариства : закон України від 17.09.2008 № 514-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17/page2>*

3 *Об акционерных обществах : Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.zakonrf.info/zakon-ob-ao/35/>*

4 *О хозяйственных обществах : проект закона Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.expert-dnr.ru/wp-content/uploads/2015/09/Закон-о-хозяйственных-обществах.pdf>*

НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМ СОСТОЯНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Никон В. студ. ОУ «Магистр»

*Научный руководитель: Одинцова Н.А. к.е.н., доцент,
доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»
г. Донецк*

В условиях рыночной экономики управленческие решения на микро- и макроуровне в значительной степени зависят от результатов оценки финансового состояния субъектов хозяйствования, содержание которых выходит за пределы вычисления отдельных коэффициентов и предусматривает изучение комплекса показателей, которые отражают различные аспекты деятельности предприятия.

Значительное количество предприятий имеет неудовлетворительную структуру капитала и испытывает недостаток оборотных средств. При своевременной разработке и внедрении мероприятий, направленных на улучшение финансового состояния в долгосрочном периоде, такие предприятия могут увеличить свой имущественный потенциал, восстановить платежеспособность и прибыльность.

Теоретические и практические аспекты анализа и управления финансовым состоянием предприятия глубоко исследованы в трудах ученых А.И. Павленко, Г.В. Савицкой, Т.А. Обуцк, Д. Ваньковича, В. Гончарова, П. Забелина, С.Я. Елецких, В. Леонтьева, И. Бочарова, Е. Киреева, А. Пузанкевич, Н.П. Радковской и др. [1-3].

Однако многие положения трудов этих ученых носит противоречивый и дискуссионный характер. В частности, исследования прогнозных оценок финансового состояния предприятий сосредоточено только на прогнозировании вероятности банкротства и бухгалтерского баланса. До сих пор не определен объект и направления прогнозирования финансового состояния, отсутствуют методические подходы, которые устанавливают последовательность прогнозирования и управления финансовым состоянием предприятия.

В рыночных условиях хозяйствования предприятиям необходимо прилагать много усилий, чтобы сохранить конкурентоспособность, быть прибыльными, платежеспособными и не допустить банкротства. Функционирования субъектов хозяйствования может осуществляться успешно лишь с помощью эффективного, разумного и взвешенного менеджмента. Проблемы и негативные явления, которые возникают в деятельности предприятия обычно связаны с ошибками руководства в аналитической работе, успешное осуществление которой помогает предупредить возникновение практически любого кризисного процесса. Залогом стабильной и рентабельной деятельности предприятия, обеспечивающей устойчивое развитие и устойчивое положение в современных условиях, является правильно организованная система и качественное проведение финансово анализа, что также должно быть главной целью деятельности менеджмента.

Финансовый анализ предполагает исследование важных аспектов денежного оборота и принятия мер по закреплению финансово-экономического состояния хозяйствующего субъекта. Стабильное финансовое состояние предприятия означает своевременное выполнение обязательств перед его персоналом, партнерами и государством, предполагает финансовую устойчивость, нормализацию кредитоспособности и рентабельности активов, собственного капитала и продаж [2, с.79].

В процессе финансового анализа выбирают и оценивают показатели, используя их для принятия обоснованных финансовых и инвестиционных решений с учетом индивидуальных особенностей деятельности хозяйствующего субъекта. Параметры, полученные в результате аналитической работы, должны быть оценены с позиции их соответствия рекомендуемым (нормативным) значением, а также условиям деятельности конкретного предприятия.

Показатели (финансовые коэффициенты), полученные в результате анализа текущей (операционной) деятельности, используют в целях финансового планирования, прогнозирования и контроля.

Изменение тех или иных факторов внутренней и внешней среды часто вызывает потребность в корректировке финансовой стратегии и тактики с учетом влияния этих факторов на финансовое положение предприятия. Поэтому возникает необходимость многовариантных подходов к оценке последствий возникновения различных ситуаций в

хозяйственной деятельности, что должно находить отражение в финансовом анализе.

Финансовый анализ выступает основой информационного обеспечения проведения мероприятий по оценке финансового состояния и разработки антикризисных мероприятий. Комплексная оценка финансового состояния дает возможность:

охарактеризовать, оптимальность структуры финансов предприятия;

провести оценку фактического состояния и эффективности использования финансов;

определить закономерности изменений в финансово-хозяйственной деятельности и предупредить кризисное состояние предприятия;

устранить причины нестабильности функционирования предприятия [3, с.89].

Необходимость анализа и управления финансовым состоянием вызвана убыточностью и неплатежеспособностью значительного количества предприятий. Комплексная оценка финансового состояния субъектов хозяйствования является необходимой составляющей процесса управления финансово-хозяйственной деятельностью и выступает залогом сохранения платежеспособности предприятий. Поскольку финансовое состояние - это комплексное понятие, которое является результатом взаимодействия всех элементов финансовых отношений предприятия, то процесс комплексной оценки финансового состояния должен включать в себя различные мероприятия анализа, мониторинга, диагностики, подтверждает необходимость дальнейших исследований.

Литература:

1. Ванькович Д.В. Организация системного подхода в управлении финансовыми ресурсами / Д.В. Ванькович // Региональная экономика. - 2013. - №3. – 336 с.

2. Обущак Т. А. Сущность финансового состояния предприятия / Т. А. Обущак // Актуальные проблемы экономики. - 2013. - № 9. - 188 с.

3. Павленко А. И. Совершенствование механизма оценки финансового состояния предприятия / А. И. Павленко // Научно-производственный журнал "Бизнес-навигатор". - 2013. - № 2 (19). - 226 с.

РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ, СПОСОБСТВУЮЩИХ УЛУЧШЕНИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЛИКВИДНОСТИ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Полесская И., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Одинцова Н.А., к.э.н.,
доцент, доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления»,
г. Донецк*

В современных условиях рыночной экономики функционирует и развивается большое количество предприятий, в результате конкуренция между ними с каждым днем увеличивается. Для того чтобы предприятие оставалось «на плаву» ему необходимо обладать стабильной финансово-экономической деятельностью, важнейшими характеристиками которой являются показатели платежеспособности и ликвидности.

Платежеспособное и ликвидное предприятие имеет ряд преимуществ перед другими предприятиями похожего профиля. Прежде всего, это выражается в независимости от неожиданного изменения рыночной конъюнктуры и, следовательно, уменьшается риск оказаться на краю банкротства.

В настоящее время для любого предприятия является приоритетным изучение и финансовое регулирование показателей платежеспособности и ликвидности, а также разработка мероприятий, способствующих их улучшению. Данные аспекты обуславливают актуальность и практическую значимость рассматриваемой темы.

Многие отечественные авторы такие как: Шеремет А.Д., Петрова Л.В., Ковалева В.В., Бердникова Т.Б., Любушин Н.П. изучали вопросы, связанные с платежеспособностью и ликвидностью предприятия [1].

Под платежеспособностью, Шеремет А.Д. подразумевает способность организации вовремя удовлетворять платежные требования поставщиков в соответствии с хозяйственными договорами, возвращать кредиты, производить оплату труда персонала, вносить платежи в бюджеты и во внебюджетные фонды [3].

Как справедливо отмечает Ковалев В.В. ликвидность – это свойства активов хозяйствующего субъекта, а именно мобильность,

подвижность, заключающаяся в их способности быстро превращаться в деньги [2].

Понятие платежеспособности и ликвидности взаимосвязаны (рис. 1) [1]. Однако, понятие ликвидности более емкое поскольку от степени ликвидности баланса зависит платежеспособность предприятия. В то же время ликвидность характеризует как текущее состояние расчетов, так и перспективу. Предприятие может быть платежеспособным на отчетную дату, но иметь неблагоприятные возможности в будущем, и наоборот.

Рис. 1 Взаимосвязь между показателями ликвидности и платежеспособности предприятия [1]

Предприятие с недостаточным уровнем ликвидности обычно не может воспользоваться возникающими выгодными коммерческими предложениями, она не имеет свободы выбора. Такое предприятие не может погасить текущие обязательства, что в результате приводит к продаже своих активов, а в худшем случае к неплатежеспособности и банкротству.

Для улучшения показателей ликвидности и платежеспособности необходима разработка и применение следующих мероприятий:

оптимизация производства;

финансовая стабилизация и понижение дебиторской задолженности, которые можно достигнуть путем проведения анализа активов с целью их более рационального использования и распределения при планировании финансовой деятельности предприятия;

рефинансирование дебиторской задолженности;

увеличение производительности труда рабочего персонала путем ужесточения требований и применения штрафов за нарушения или же правильной мотивацией сотрудников;

эффективное использование денежных источников за счет правильного управления движением денежных средств;

разработка механизмов и методов управления денежными потоками;

формирование системы оптимизации движения денежных средств предприятия, ключевым звеном которой является их сбалансированность во времени;

соблюдение финансового правила: долгосрочные обязательства привлекаются на финансирование внеоборотных активов, краткосрочные кредиты — на потребности в оборотных средствах;

сокращение излишков запасов незавершенного производства, то есть наименее ликвидных оборотных активов;

увеличение собственного капитала;

проведение анализа ликвидности баланса, который характеризует кредитоспособность предприятия.

Таким образом, разработанные мероприятия, способствовавшие увеличению показателей ликвидности и платежеспособности, необходимы для прогнозирования периода времени, в течение которого предприятие сможет функционировать при непредвиденных кризисных условиях, также это решающий фактор для потенциальных партнеров и инвесторов. Выгодное партнерство и поддержка инвесторов важно для любого предприятия и организации, ведь большинство из них могут существовать и эффективно функционировать именно благодаря инвестициям.

Литература:

1. Бердникова Т.Б. *Анализ и диагностика финансово – хозяйственной деятельности предприятия: учебное пособие* / Т. Б. Бердникова. – М.: ИНФРА – М, 2011. – 224 с.

2. Ковалев В. В. *Финансовый анализ: методы и процедуры: учеб. пособие* / В. В. Ковалев. – М.: Финансы и статистика, 2009. – 260 с.

3. Шеремет А. Д. *Методика финансового анализа деятельности коммерческих организаций: практ. пособие* / А.Д. Шеремет, Е.В. Негашев – 2-е изд., перераб. и доп.– М.: ИНФРА-М, 2012. – 208 с.

ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФИНАНСОВОГО РЕЗУЛЬТАТА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

*Разумова О.Е., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю., к.э.н., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Формирование прибыли как финансового результата работы предприятия, что отражается в учете, в официальной отчетности субъектов хозяйствования, зависит от установленного порядка определения финансовых результатов деятельности; исчисления себестоимости продукции; общехозяйственных расходов; определение прибылей (убытков) от финансовых операций.

На формирование абсолютной суммы прибыли предприятия влияют: результаты, т.е. эффективность его финансово-хозяйственной деятельности; сфера деятельности; отрасль хозяйства; установленные законодательством условия учета финансовых результатов.

Теоретические и практические положения экономического анализа и контроля финансовых результатов изложены в различных трудах, статьях, научных доработках многих бухгалтеров, экономистов, теоретиков и практиков. Среди них такие ученые, как В.М. Пархоменко, Л.П. Кулаковская, П.Т. Саблук, А.М. Герасимович, М.Г. Лучко, Ф.Ф. Ефимова, Н.М. Чебанова, И.В. Шубин, И.Я.Данько.

Практическое значение исследования заключается в том, что от правильного проведения аудита и анализа финансовых результатов зависит достоверность информации, которой пользуются внешние пользователи при принятии решения сотрудничать с нами или нет.

На сегодняшний день важное значение при определении финансового результата хозяйственной деятельности предприятия приобретает нормативно-правовая база, ведь именно она регулирует методику определения финансовых результатов от различных видов деятельности, влияет прямо на величину конечной прибыли. Нормативно – правовая база еще недостаточно урегулирована в том, что существует существенный разрыв между финансовым и

налоговым учетом. Это, прежде всего, проявляется, когда вопрос доходит до определения прибыли для налогообложения (почти никогда не совпадает сумма прибыли по этим учетам).

На сегодняшний день все больше ученых исследующих проблемы анализа и аудита финансовых результатов с критической стороны, то есть определяют определенные проблемы данных двух направлений научного познания действительности финансовых результатов в нормативно-правовой базе.

Под методом экономического анализа понимают диалектический подход к изучению и оценке результатов и динамики экономического развития предприятия, объединения, фирмы, организации и обобщение влияния факторов на достигнутые результаты путем обработки специальными приемами соответствующей информации.

Объективную оценку тому или иному показателю, экономическому явлению, процессу можно дать лишь при условии рассмотрения их во взаимосвязи и взаимозависимости с другими показателями деятельности предприятия.

При этом каждый из показателей, явлений, процессов рассматривается как система, как совокупность многих элементов, связанных между собой.

В процессе изучения показателей анализ обеспечивает измерение влияния отдельных факторов на результаты деятельности.

После изучения отдельных участков деятельности предприятия проводится обобщение результатов анализа.

Для того, чтобы всесторонне оценить деятельность предприятия, необходимо разработать и использовать соответствующую систему показателей.

Таким образом, основными чертами экономического анализа являются: разработка и использование в анализе системы показателей, оценка этих показателей во взаимосвязи и взаимозависимости, системный подход к изучению объектов анализа, обобщения материалов анализа.

Исходя из этого, метод экономического анализа – это системное, комплексное изучение, оценка и обобщение влияния факторов на экономическое развитие предприятия путем обработки специальными приемами соответствующей информации для повышения эффективности производства.

Поскольку предприятие – это сложная система, то объективные выводы относительно характера изучаемых экономических явлений, показателей, процессов возможны лишь при условии учета всех взаимосвязанных факторов. Не все из них и не всегда можно количественно оценить. Поэтому для разработки предложений по повышению эффективности управления предприятием, быстрой адаптации к рыночным условиям возникает потребность выдвигать альтернативные решения, а затем проводить их анализ для выбора наиболее оптимальных.

Следует отметить, что поставленную перед анализом проблему не всегда удается решить сразу. Поэтому возможно неоднократное прохождение стадий системного анализа. Учитывают ошибки предыдущих прохождений, готовят следующее, вплоть до получения желаемого результата исследования.

Относительно методики проведения анализа финансовых результатов с использованием в определенной последовательности системы аналитических показателей анализа, то на первом этапе целесообразно определить абсолютные показатели доходов и расходов предприятия в разрезе видов деятельности.

На втором этапе целесообразно применить горизонтальный и вертикальный анализ к каждой статье доходов и расходов, то есть рассмотреть данные экономические категории в структуре и динамике.

Следующим этапом исследования методики анализа формирования прибыли предприятия является проведение факторного анализа влияния факторов на величину операционной прибыли.

Определив влияние основных факторов на величину прибыли, можно анализировать экономические показатели (рентабельности, финансового состояния, деловой активности) в расчет мы берем финансовый результат и исследование влияния изменения последнего на общую изменении данных показателей.

Для улучшения общей ситуации экономическая политика предприятия должна быть направлена на поиск резервов повышения доходов и снижения расходов.

Литература:

1. *Финансовый результат [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://ru.wikipedia.org/>.*

2. *Кононенко А. Читаем финансовую отчетность / А. Кононенко. – Х.: Фактор, 2013. – 96 с.*

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА ПРЕДПРИЯТИЯ

*Семенкова И.А., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Криштопа И.В., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления», г. Донецк*

В современных условиях развития рыночных отношений первоочередную роль играет рациональное использование фонда оплаты труда на предприятии, поскольку он выступает одним из важнейших факторов стимулирования роста производительности труда, роста объема продукции, улучшения ее качества и обеспечения постоянно растущего положительного финансового результата деятельности хозяйствующего субъекта. Для достижения высоких показателей эффективности предприятию целесообразно разработать систему показателей для анализа фонда оплаты труда и связанных с ним социальных начислений как элементов операционных расходов.

Анализ оплаты труда на предприятии осуществляется по общей методике, которая состоит из следующих частей:

анализ динамики, состава и структуры фонда оплаты труда (использование фонда оплаты труда);

анализ среднего уровня оплаты труда;

анализ соотношения темпов роста уровня оплаты и производительности труда;

анализ социальных начислений на фонд оплаты труда.

Оценка динамики, состава и структуры фонда оплаты труда на предприятии включает расчет абсолютных и относительных отклонений фактической величины фонда оплаты труда от запланированной, а также сравнение часового, дневного и месячного фонда оплаты труда, что позволяет выявить абсолютный перерасход фонда заработной платы как в целом по предприятию, так и в разрезе отдельных категорий (рабочие, руководители и специалисты).

Стоит также отметить, что абсолютное перерасход фонда оплаты труда не приводит к росту себестоимости продукции до тех пор пока процент перевыполнения плана по объему продукции выше, чем процент превышения планового фонда заработной платы, при этом заработная плата на 1 руб. продукции снижается по сравнению с плановым уровнем [1, с. 162].

Анализ среднего уровня оплаты труда на предприятии содержит оценку среднегодовой, среднемесячной и среднедневной оплаты труда различных категорий персонала и факторный анализ влияния среднесписочной численности работников и их средней заработной платы на фонд оплаты труда предприятия.

На следующем этапе анализа расходов на оплату труда предприятия осуществляется оценка соотношения темпов роста уровня оплаты и производительности труда, основу которой составляет вычисления коэффициента опежающего роста производительности труда над заработной платой [2, с. 149].

Оценка социальных начислений на фонд оплаты труда предприятия включает анализ динамики общей величины начислений и соотношение к уровню фонда оплаты труда.

Методику оценки оплаты труда на предприятии целесообразно дополнить показателями, которые широко используются при оценке других элементов операционных расходов.

1. Размер расходов предприятия на оплату труда влияет на сумму финансового результата хозяйствующего субъекта так же, как и использование сырья и материалов. Поэтому оценка использования фонда платы труда должна осуществляться аналогичными показателями:

Зарплатоотдача – показывает, какой объем продукции приходится на 1 руб. фонда оплаты труда предприятия. Положительно оценивается рост этого коэффициента;

Коэффициент закрепления фонда оплаты труда – показывает величину фонда оплаты труда, приходится на 1 руб. чистого дохода или себестоимости реализованной продукции. Положительным для предприятия является уменьшение этого показателя относительно предыдущих периодов;

Рентабельность расходов на оплату труда – показывает, сколько прибыли приносит 1 руб. расходов на оплату труда.

2. В современных условиях многие предприятия допускают просроченную задолженность по расчетам со своими работниками и бюджетом по социальному страхованию, в этом случае целесообразно рассчитывать такие показатели, как доля задолженности по оплате труда в общей величине источников финансирования предприятия, в сумме заемных источников. Негативно оценивается рост таких показателя в динамике, поскольку это свидетельствует об усилении долговой зависимости предприятия.

3. Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности предприятия по оплате труда показывает, сколько раз в среднем за анализируемый период предприятие рассчитывается по своим долгам по выплате заработной платы работникам. Рост показателя свидетельствует об улучшении платежной дисциплины предприятия. Средняя продолжительность оборота кредиторской задолженности предприятия по оплате труда отражает средний период, через который предприятие способно возратить свои долги по оплате труда.

Оценка социальных отчислений как производных операционных расходов от фонда оплаты труда также должна осуществляться по вышеуказанным показателям, при этом для расчета можно взять либо сумму социальных отчислений либо общий показатель совокупности фонда оплаты труда и социальных отчислений.

В конечном итоге целесообразно провести анализ с использованием экономико-математических моделей, которые позволят определить влияние величины фонда оплаты труда, его налогообложения и структуры персонала на объем выпущенной продукции предприятия [3].

Приведенная система финансовых показателей оценки фонда оплаты труда на предприятии позволят существенно углубить осуществление экономического анализа хозяйственной деятельности предприятия. Перспективой для будущих исследований является разработка экономико-математических моделей анализа фонда оплаты труда и его налогообложения и структуры персонала на объем выпущенной продукции предприятия и определение других направлений для оценки расходов предприятия.

Литература:

1. Маркарьян, Э. А. *Экономический анализ хозяйственной деятельности* : учеб. пособие / Э.А. Маркарьян. - М.: КноРус, 2014. – 550 с.

2. *Экономический анализ: учебник* / [Ю. Г. Ионова и др.]. – М.: Московская финансово-промышленная академия, 2012. – 426 с.

3. Вартанов А. С. *Экономическая диагностика деятельности предприятия: организация и методология: Учеб. пособие* / А. С. Вартанов. – М.: Финансы и статистика, 2014. – 326 с.

4. *Економічний аналіз: теорія і практика: Підручник* / За ред. А. Г. Загороднього. - Львів: Магнолія плюс, 2006. - 428 с.

ПОДХОДЫ К ГРУППИРОВКЕ РАСХОДОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

*Слива М.И., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Кондрашова Т.Н., к.э.н., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Как известно, управленческий учет призван достигать намеченной цели посредством выполнения своих функций. У каждой функции есть свое назначение, цель, задачи, а также методы, приемы и способы их применения. Поэтому предлагаем расширить направления группировки расходов, подчинив их возможностям каждой функции в управленческом учете.

Таким образом, в системе управленческого учета расходы организации необходимо классифицировать по различным признакам в зависимости от поставленной цели.

Проблемам классификации затрат бюджетных учреждений по элементам уделяли внимание в своих трудах различные авторы [1-7]. Исследование разных подходов к группировке расходов помогло получить полное представление о затратах таких учреждений, сформулировать свое отношение к группировке расходов по статьям калькулирования и разработать обоснованные предложения по совершенствованию номенклатуры статей расходов в учреждениях здравоохранения.

Рассматриваемые группировки не отвечают новым условиям работы таких учреждений, не дают возможность внедрять эффективные способы управления расходами и не предоставляют заинтересованным пользователям достоверной картины о структуре расходов. На наш взгляд, критерием точности группировки расходов по статьям калькулирования есть возможность ее использования в аналитической работе учреждения и для внутреннего контроля. Охват однородных расходов каждой комплексной статьей расходов должен определяться в соответствии с влиянием основных экономических процессов на уровень этих расходов.

По нашему мнению, в основу построения улучшенной номенклатуры статей расходов в учреждениях здравоохранения должно быть положено деление расходов по возможности включения

в себестоимость оказываемых услуг, т. е. все статьи расходов должны относиться либо к прямым, либо к косвенным расходам. Отсюда следует, что включаемые в себестоимость оказываемых услуг расходы должны иметь следующие признаки:

- должны быть непосредственно связаны с процессом оказания услуг;

- обособлены от расходов других сфер деятельности учреждений здравоохранения (расходов столовой, нахождение в стационаре и др.).

В соответствии с приведенными выше принципами нами предлагается следующая номенклатура статей расходов учреждений здравоохранения:

1. Оплата труда (основная и дополнительная) медицинского персонала.

2. Отчисления на социальные нужды.

3. Материальные расходы.

4. Общепроизводственные расходы (обеспечение оказания лечебных услуг).

5. Общехозяйственные расходы.

6. Прочие расходы.

Приведенная постатейная группировка расходов учреждений здравоохранения может применяться для целей планирования, учета, контроля и анализа расходов, для составления плановых и отчетных калькуляций, а также для использования в ценообразовании. Она дает возможность осуществлять контроль правильности и целесообразности расходования средств и изыскивать резервы снижения себестоимости оказываемых услуг.

Планирование и учет расходов по статьям позволяют видеть, сколько в общей сумме расходов составляют расходы на представление услуг по лечению, его организацию, управление и содержание заведения здравоохранения.

Предлагаемая номенклатура статей расходов, в отличие от всех предшествующих, позволяет каждому учреждению здравоохранения исчислять полную или неполную себестоимость оказываемых услуг путем отнесения условно-постоянных расходов (статья «Общехозяйственные расходы») на себестоимость оказанных услуг или на финансовые результаты деятельности учреждения в целом. Эти вопросы каждое учреждение должно решать самостоятельно путем выбора того или иного варианта учета расходов и исчисления себестоимости в учетной политике. Конкретный перечень статей

расходов учреждения здравоохранения устанавливают самостоятельно. В зависимости от их вида, а также процента расходов в себестоимости услуг вышеприведенная номенклатура статей расходов может меняться. Если внесены изменения в номенклатуру статей расходов, то необходимо придерживаться таких принципов:

– количество статей не должно быть слишком большим, чтобы не усложнять учет, или слишком маленьким, чтобы не ограничивать возможности анализа и контроля;

- номенклатура статей расходов должна отвечать требованиям аналитичности, полезности, контроля, возможности выделения большего количества прямых расходов.

Научно-обоснованная номенклатура статей расходов для учреждений здравоохранения имеет важное значение при организации аналитического учета расходов, калькулировании предоставляемых услуг.

Литература:

1. Абасс К. Джауд. Совершенствование классификации затрат предприятия по элементам / Абасс К. Джауд, Моргачов И. В. // *БИЗНЕС-ИНФОРМ*, 2012. - № 12 - С. 187-191.

2. Антошина О. Формирование себестоимости туристических услуг/ О. Антошина // *Финансовая газета . Региональный выпуск*. – 2007. – № 31.

3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: учеб. 7-е изд., стер. / М.А. Вахрушина. – М.: *Омега-Л.*, 2008. – 570 с.

4. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет: [пер. с англ.]. Колин Друри. /Под ред. С.А. Табалиной. М.: *Аудит, ЮНИТИ*, 1997. - 430 с.

5. Керимов В. Э. Группировка и учет затрат на издательско-полиграфических предприятиях по статьям калькуляции/ В. Э. Керимов // *Экономический анализ: теория и практика*. – 2007. – № 19.

6. Курочкина Л. П. Учет затрат и калькулирование себестоимости услуг в бюджетном учреждении / Л. П. Курочкина // *Бухгалтерский учет в бюджетных и некоммерческих организациях*. – 2007. – № 7.

7. Салмина Н.А. Классификация затрат для целей управления затратами организации / Н.А. Салмина // *Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского*, 2011. - № 4 (1). – С. 248–252.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

*Тарасенко Л.В. студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Бондаренко О.В., к.э.н.,
ст. преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления».
г. Донецк*

В рыночных условиях субъекты хозяйствования для обеспечения бесперебойной производственной деятельности вынуждены привлекать финансовые ресурсы не только для организации и ведения бизнеса, но и с целью их эффективного размещения.

Состоянием финансовых ресурсов, которое отвечает потребностям развития и требованиям рынка, характеризуется финансовая устойчивость предприятия. А в современных условиях финансовая устойчивость становится качественной характеристикой финансовых возможностей субъекта хозяйствования и его контрагентов.

Рыночная трансформация отечественных предприятий требует качественно нового подхода к оценке финансового состояния предприятий, ее необходимости и значимости в системе финансового управления.

Поэтому важным является обоснование методов определения финансовой устойчивости предприятий: ее основных критериев и показателей, места оценки в системе финансового анализа и финансового менеджмента.

Особого внимания требует выявления закономерностей действия внутренних и внешних факторов укрепления финансовой устойчивости отечественных предприятий [1]. Несмотря на важность финансовой устойчивости в качестве критерия надежности предприятия, стабильности финансовой деятельности, эффективности управления финансовыми ресурсами, разработка теоретико-методологических основ еще не достигли надлежащего уровня в научной литературе. Последнее демонстрирует отсутствие

надлежащего места оценки финансовой устойчивости предприятий в практической работе субъектов хозяйствования.

Условием жизнедеятельности и основой стабильности положения предприятия в рыночной экономике выступает его устойчивость. На устойчивость предприятия влияет как внутренние, так и внешние факторы. К внутренним факторам относят: отраслевую принадлежность субъекта; состав и структуру выпускаемой продукции (работ, услуг), ее долю в спросе; размер уставного капитала предприятия; величину и структуру расходов производства, их динамику по сравнению с денежными доходами предприятия; состояние имущества и финансовых средств, включая запасы и резервы, их структуру и состав. Внешними факторами являются: политические и правовые; экономические; социальные и культурные; технологические [2]. Именно благодаря влиянию этих факторов, выделяют несколько видов устойчивости: внутреннюю, финансовую и общую.

Внутренняя устойчивость отражает такое финансовое состояние предприятия, при котором обеспечивается достаточно высокий результат его функционирования.

Финансовая устойчивость отражает стабильное постоянное превышение доходов над расходами, свободное маневрирование денежными средствами предприятия, способность путем эффективного их использования обеспечить непрерывный процесс производства и реализации продукции, а также затраты на его расширение и обновление.

Общая устойчивость отражает движение денежных потоков, которое обеспечивает постоянное превышение поступления средств (доходов) над их расходом (затратами). Условием общей устойчивости предприятия является его способность свободно развиваться в условиях внутренней и внешней среды. Для этого предприятие должно иметь гибкую структуру финансовых ресурсов [3].

Следовательно, финансовая устойчивость – это такое состояние финансовых ресурсов, при котором предприятие, свободно маневрируя денежными средствами, способно путем эффективного их использования обеспечить непрерывный процесс хозяйственной деятельности, а также расходы на его расширение и обновление [4]. Финансовая устойчивость – это определенное состояние счетов предприятия, гарантирующее его постоянную платежеспособность.

К важнейшим экономическим проблемам в условиях рынка относится определение границ финансовой устойчивости предприятия.

Недостаточная финансовая устойчивость может привести к неплатежеспособности предприятия и отсутствию у него средств для развития производства и осуществления деятельности хозяйствующего субъекта как таковой.

Избыточная финансовая устойчивость также негативно влияет на хозяйственную деятельность, поскольку тормозит ее развитие, увеличивая расходы предприятия избыточными запасами и резервами.

По мнению специалистов, финансовая устойчивость должна характеризоваться таким состоянием финансовых ресурсов, которое бы отвечало требованиям рынка и одновременно удовлетворяло потребностям развития предприятия.

Таким образом, финансовая устойчивость предприятия тесно связана с перспективной платежеспособностью, ее анализ дает возможность определить финансовые возможности субъекта хозяйствования на соответствующую перспективу.

Литература:

1. Грачев А. В. Основы финансовой устойчивости предприятия / А. В. Грачев // Финансовый менеджмент. - 2008. – № 4.

2. Кириллова Т. С. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпораций / Т. С. Кириллова // [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://sci-article.ru/stat.php?i=issledovanie_vnutrennih_i_vneshnih_faktorov_vliyayuschih_na_finansovuyu_ustoychivost_predpriyatiy_i_korporaciy

3. Кован С. Е. Финансовая устойчивость предприятия и её оценка для предупреждения его банкротства / С. Е. Кован, Е. П. Кочетков // Экономический анализ: теория и практика – 2009. – № 15.

4. Зуб А. Т. Стратегический менеджмент: теория и практика: Учебное пособие для вузов / А. Т. Зуб. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2010. – 415 с.

МЕТОДИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

Толочко Н.С., студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Бондаренко О.В., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк

Повышение эффективности эксплуатации основных средств равнозначно расширению производства без привлечения дополнительного капитала на создание и приобретение таких объектов, поскольку именно они являются вещественным олицетворением научно-технического прогресса, являющегося главным фактором повышения результативности любой деятельности.

Чтобы охарактеризовать эффективность использования объектов основных средств, на предприятии применяют систему определенных показателей. Эта система включает в себя обобщающие и частные технико-экономические показатели, которые рассчитываются с помощью анализа основных средств. Его целью является предоставление объективной оценки состояния основных средств, а также поиск резервов для более эффективного их использования на предприятии.

Анализ основных средств можно проводить по нескольким направлениям, комплексная разработка которых позволит оценить структуру, эффективность и динамику использования объектов на предприятиях различных форм собственности. Выбор таких направлений исследования и решаемых аналитических задач зависит от потребностей управления предприятия.

Достоверность и применимость результатов анализа зависит от:

- степени совершенства ведения бухгалтерского учета;
- отлаженности системы регистрации операций с основными средствами;
- полноты данных заполнения первичных документов;
- правильности соотнесения объектов к учетным классификационным группам;
- надежность инвентаризационных описей.

Приемы экономического анализа позволяют грамотно произвести оценку состояния и эффективности эксплуатации основных средств (рис.1).

Рис. 1. Основные направления анализа основных средств

При изучении объектов анализируются их структура, движение, и наличие. основополагающим показателем эксплуатации основных средств считается фондоотдача. При этом в анализе формируется факторная модель и вычисляется влияние факторов (методами абсолютных разниц и цепных подстановок).

Анализируется интенсивная (по мощности) и экстенсивная (по времени) загрузка предприятия. Вычисляется такой показатель, как фондовооруженность, который отображает обеспеченность предприятия основными средствами. Также, при проведении анализа основных средств важно изучить объекты не только в стоимостной, а и в количественной и качественной оценке. Необходимость изучения возникает из-за того, что стоимостная оценка некоторых видов основных средств не отображает их достоверное наличие и состояние [1].

Далее, исследуется уровень использования производственных площадей. После проведения анализа происходит определение резервов и путей повышения эффективности эксплуатации основных средств.

Таким образом, у субъекта хозяйствования, за счёт более целесообразного использования основных средств появляется возможность повысить объём реализации и производства продукции, но для этого необходимо увеличить производительность труда [2]. Это достигается путем увеличения эффективности эксплуатации объектов, что играет важную роль на предприятиях различных форм собственности.

Более активная и целесообразная эксплуатация основных средств приводит также к сокращению потребности во вводе новых производственных мощностей, что необходимо при изменении объёмов производства, а следовательно, к более эффективному использованию прибыли предприятия. Высвобождение суммы прибыли происходит за счет увеличения доли отчислений от нее в фонд потребления, направление большей части фонда накопления на механизацию и автоматизацию технологических процессов и т.п.

Литература:

1. Положение (стандарт) бухгалтерского учета 7 «Основные средства», [Электронный ресурс]. – Режим доступа :http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG4509.html

2. Круглов А.А. Экспресс-анализ обеспеченности организации элементами производственного потенциала / А.А. Круглов // Российское предпринимательство. – 2011. – № 4 Вып. 2 (182). – С. 79-84.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ КАК СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ ОПЛАТЫ

*Фетисова К. Ю., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Бондаренко О. В., к.э.н.,
старший преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Основную часть денежных расчетов составляют безналичные расчеты. Вопросы формирования и обеспечения эффективности безналичных расчетов исследовали многие ученые и экономисты, среди которых: В.Д. Базилевич, А.И. Барановский, В.Ю. Белоусова, Т.И. Валентинова, Г.Л. Возник, А.Г. Загородний, М.А. Коваленко, А.А. Мещеряков, Т.С. Смовженко, Л.Е. Сухомлин, однако ряд проблемных аспектов требуют дальнейшего изучения.

В Украине правовая база организации безналичных расчетов определяется законами «О банках и банковской деятельности» и «О Национальном банке Украины», регламентирующими банковскую деятельность. Порядок осуществления безналичных расчетов регулируется Гражданским кодексом Украины, Инструкцией «О безналичных расчетах в Украине в национальной валюте», а также Законом Украины «О платежных системах и переводе денежных средств в Украине».

Сфера использования наличных денег в народном хозяйстве ограничена по сравнению с безналичными расчетами и в основном используется населением. Поэтому безналичные расчеты имеют ряд преимуществ перед наличными деньгами:

- уменьшают затраты труда, связанные с использованием наличных денег (чеканка, печать, перевозка, хранение, сортировка);
- способствуют непрерывному кругообороту средств. Между налично-денежным и безналичным оборотом существует тесная взаимозависимость: деньги постоянно переходят из одной сферы в другую, меняя форму наличных денежных знаков на депозит в банке, и наоборот. Поэтому система безналичных расчетов неотделима от обращения наличных денег и создает вместе с ними единый денежный оборот;

- максимально ускоряют оплату приобретенных товаров или услуг и погашение долгов, что в совокупности по стране улучшает деловые отношения между всеми субъектами хозяйствования.

Статья 1088 Гражданского кодекса Украины указывает на то, что безналичные расчеты проводятся через банки, другие финансовые учреждения, в которых открыты соответствующие счета, если иное не предусмотрено законом и не обусловлено видом безналичных расчетов [5].

Согласно статьи 51 Закона Украины «О банках и банковской деятельности» безналичные расчеты проводятся на основании расчетных документов на бумажных носителях или в электронном виде [2].

В 2013 году существовала положительная динамика к увеличению безналичных платежей. По состоянию на 01.01.2013 г. удельный вес безналичных расчетов составил: по объему - до 17,4%; по количеству операций - до 43,6%. По состоянию на 01.01.2013 г. количество банков - членов карточных платежных систем составила 143 банка (80% от общего количества), которые обслуживали почти 50 млн. клиентов банков [3].

Национальный банк Украины в ноябре 2013 года отчитался о старте модернизированной Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП), результатом модернизации которой станет повышение качества проведения расчетов платежными карточками внутри страны, снижение стоимости и повышения безопасности таких расчетов.

По данным Национального банка Украины доля безналичных расчетов с использованием платежных карточек в 2014 году составила 25% от общего объема операций по платежным картам и 55,9% от общего количества операций [4]. По состоянию на 01.01.2014г. членами и участниками НСМЭП были 61 банк (включая Национальный банк), 10 небанковских учреждений (в том числе Государственная фискальная служба Украины и УГППС «Укрпошта»).

По данным Национального банка Украины доля безналичных расчетов с использованием платежных карточек в 2015 году составила 31,2% от общего объема операций по платежным картам и 65,5% от общего количества операций, увеличившись по сравнению с 2014 годом на 6,2% и 9,6% соответственно. По состоянию на 01.01.2015 зарегистрировано 162 банка.

Несмотря на то, что платежные карточки в Украине эмитирует большое количество учреждений (141 банк), ведущими лидерами в этом сегменте являются: ПАО КБ ПриватБанк (30900000 карт), АО Ощадбанк (11400000), АО Райффайзен Банк Аваль (4100000), АО УкрСиббанк (1900000).

Наблюдается тенденция развития безналичных платежей, хотя их доля в структуре денежного оборота остается небольшой, несмотря на динамичное развитие эмиссии платежных карточек. В современных реалиях, при многообразии банковских операций, наиболее интенсивно развиваются только карточные зарплатные проекты. Данный факт свидетельствует о выполнении не в полной мере основной функции карточных систем – переводе розничного денежного оборота в безналичную форму. Карточки, эмитированные украинскими банками, используются более чем в 20 раз чаще в случае снятия наличных, чем для расчетов за товары и услуги. Практика перехода на систему безналичных расчетов является приоритетной и позволяет повысить эффективность всей финансовой системы страны.

Таким образом, следует понимать, что доля использования платежных карт в общем объеме расчетов с контрагентами будет зависеть от состояния и развития банковской системы и экономики страны, девальвационных и инфляционных ожиданий.

Литература:

1. Бублик Е.А. *Ограничение наличных расчетов в Украине* / Е.А Бублик // *Экономика и прогнозирование.* – 2013. – № 2. – С. 34-42

2. *О банках и банковской деятельности: закон Украины от 07.12.2000 г. № 2121-III* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2121-14>

3. *Годовой Отчет НБУ за 2013* / *Официальный сайт Национального банка Украины* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bank.gov.ua>

4. *Годовой Отчет НБУ за 2014* / *Официальный сайт Национального банка Украины* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.bank.gov.ua>

5. *Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003г. № 435-IV* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15>

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОЛЕБАНИЯ КУРСОВ ВАЛЮТ НА ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Эйчинас М.С., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Мехедова Т.Н., к.гос.упр, доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В современных условиях развития внешнеэкономической деятельности, международных отношений и мировой экономики в целом существует множество проблем, с которыми сталкиваются предприятия, функционирующие на мировой арене. Одной из весомых трудностей является необходимость оптимизации влияния курсовой разницы на деятельность предприятия любого масштаба.

Проблемами в сфере управления валютными рисками занимаются многие как отечественные, так и зарубежные ученые: В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Дж. ДеЛоач, М. Н. Бахчиева, А. А. Косарев и другие [1-3]. Тем не менее существующие теоретические и практические подходы к управлению валютными рисками на современных предприятиях требуют значительного обобщения и развития.

Любое предприятие, которое занимается внешнеэкономической деятельностью, осуществляет платежи в иностранной валюте. Соответственно, такие предприятия подвергаются колебанию курсов валют, не считая случаев, когда валюта взаимодействующих стран является идентичной, как, например, евро в большинстве стран Евросоюза либо рубль в ДНР и РФ.

Для исследования колебания валютных курсов следует отметить, что курсовая разница – это разница в сумме выручки или платежей, возникающая в результате изменения курса национальной валюты по отношению к курсу иностранной валюты с момента заключения сделки к моменту осуществления платежей по ней [4].

Курсовые разницы могут возникать, если дата заключения договора и дата платежа существенно отличаются либо при отсрочке платежа. Они могут быть как положительными, так и отрицательными.

Положительные курсовые разницы могут появляться в нескольких случаях:

- если курс валюты на дату оплаты ниже, чем на дату заключения договора, выигрывает покупатель;
- наоборот, если на дату оплаты отгруженного товара курс валюты повысился относительно курса на дату подписания договора, то выгоду получает поставщик.

В свою очередь, существуют случаи, когда образуются отрицательные курсовые разницы:

- покупатель несет потери в случае, если курс валюты на дату оплаты выше, чем на дату подписания контракта;
- поставщик несет убытки в том случае, если курс валюты на дату перевода оплаты ниже, чем на момент заключения договора.

Для контрагентов из различных стран данные последствия зеркальны – выгода для одного из них является потерей для другого. В связи с этим, предприятию нужно принимать определенные меры для минимизации рисков данного вида потерь.

Совершенствование механизма управления валютными рисками на предприятии предполагает использование современных методов диагностики и управления экономическими рисками

В результате проведенных исследований были выявлены наиболее эффективные внутренние и внешние методы управления валютными рисками. Внутренние методы представлены следующими манипуляциями:

- ускорение или замедление платежей в иностранной валюте, что так же может называться методом «опережения и отставания» и состоит в изменении сроков осуществления расчетов. Такой инструмент применяется в основном в ожидании резких изменений курсов валюты цены или валюты платежа. Применяется только при наличии соответствующих пунктов во внешнеэкономическом контракте;

- выбор в качестве валюты цены и валюты платежа различных валют. Эффективность этого инструмента обусловлена небольшой вероятностью одновременного и одинакового изменения курсов разных валют;

- если валюта цены контракта совпадает с валютой платежа, то можно использовать валютные оговорки (одновалютные и мультивалютные) [5, с.1240]. Оговорки используют с целью страхования контрагентов от риска обесценивания валюты.

Наиболее эффективные методы внешнего воздействия на валютные риски:

- форвардные, фьючерские и опционные контракты, базовым активом которых является иностранная валюта;

- хеджирование валютных рисков, которое осуществляется с использованием производных финансовых инструментов, таких как финансовые фьючерсы и финансовые опционы, другими словами, опционы с ценными бумагами, а также соглашение о будущей процентной ставке, выпуск ценных бумаг с дополнительными страховыми условиями и тому подобное [6].

Таким образом, существует множество методов влияния на курсовые разницы на предприятии, однако выбор наиболее эффективного метода необходимо производить с максимальной внимательностью, так как от этого зависит финансовое состояние предприятия, его прибыль, и, в свою очередь, эффективность внешнеэкономической сделки в целом.

Используя различные инструменты управления валютными рисками, предприятие может существенно уменьшить убытки от кризисных явлений и, соответственно, увеличить прогнозируемую прибыль. Однако при выборе метода необходимо понимать, что затраты на их реализацию не должны превышать потенциальные потери от колебания курса валют.

Литература:

1. Вяткин В. Н. *Риск-менеджмент: превентивное управление: учеб.-практ. пособие* / В. Н. Вяткин, В. А. Гамза, Ф. В. Маевский. – М : Наука и образование, 2013. – 258 с.

2. James W. DeLoach, Jr. *Enterprise-Wide Risk Management – Strategies for Linking Risk and Opportunity*. 2000.

3. Бахчиева М. *Принципы управления валютными рисками* / М. Бахчиева, А. Косарев // *Консультант*. – № 11. – 2005. – С. 12-16.

4. *Валютный курс* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Валютный_курс.

5. Brown G. W. *How Firms Should Hedge* / Gregory W. Brown, Klaus Bjerre Toft // *Review of Financial Studies* – vol. 15(4). – Oxford, 2002. – P. 1283-1324.

6. *Инструменты управления валютными рисками* [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://vestnik.kpi.kharkov.ua/files/Наукова_періодика%20/vestnik/2013/49.pdf.

СЕКЦИЯ 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

*Беликова А.Н., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Петрушевская В.В.
к.гос.упр., доцент кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

На современном этапе развития мировой экономики, сопровождающимся усилением глобальных финансовых кризисных явлений, современным субъектам хозяйствования приходится иметь дело с сокращением производства, острым дефицитом финансовых ресурсов, неблагоприятной налоговой, кредитно-финансовой, учетной, инвестиционной политикой правительства, ростом уровня кредиторской и дебиторской задолженностей.

Актуальность исследования заключается в том, что необходимым условием эффективной деятельности любого предприятия является поддержание должного уровня платежеспособности и совершенствования системы управления ею.

Достижение надлежащего уровня экономической устойчивости является одним из приоритетных направлений финансово-хозяйственной деятельности предприятий по повышению уровня конкурентоспособности и обеспечения условий для их долгосрочного развития.

Целью исследования является рассмотрение основ обеспечения платежеспособности для осуществления эффективной деятельности предприятия, анализ путей улучшения платежеспособности.

Вопросами анализа основ обеспечения платежеспособности предприятия занимаются такие ученые, как: Ковалева А.М., Колчина Н.В., Поляк Г.Б., Бурмистрова Л.М., Федорович Р.В. [1,2,4].

В международной практике платежеспособность означает достаточность у предприятия ликвидных активов для погашения своих обязательств, перед кредиторами, т.е. возможность наличными денежными ресурсами своевременно погашать свои платежные обязательства. Показателем платежеспособности предприятия на

определенную дату является отсутствие просроченных долгов банку, бюджету, поставщикам, своим рабочим и служащим.

По данным Федеральной службы государственной статистики, динамика коэффициентов платежеспособности организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации представлена в табл. 1 [3].

Таблица 1

Динамика коэффициентов платежеспособности организаций (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации (по данным бухгалтерской отчетности, в %)

Год	Коэффициент текущей ликвидности	Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	Коэффициент автономии
2011	134,3	-14,1	52,4
2012	136,2	-17,8	50,8
2013	128,1	-25,5	48,2
2014	125,3	-30,7	45,3
2015	121,1	-41,2	40,1

Неплатежеспособностью предприятия считается неспособность выплачивать долги при наступлении срока платежа, что может привести к банкротству.

Причинами неплатежеспособности предприятия могут быть:
ошибки в расчетах плановых объемов производства и реализации продукции, ее себестоимости;
повышение себестоимости продукции;
недостаток собственных источников финансирования предприятия;

значительное отвлечение средств в дебиторскую задолженность и в избыточные производственные запасы;

инфляционные процессы и налоговая политика;

нерациональная структура оборотных средств и низкая их оборачиваемость [1, с. 235].

Во избежание неплатежеспособности предприятию необходимо постоянно контролировать свою финансовую деятельность, обеспечивать своевременное поступление дебиторской задолженности, искать резервы улучшения финансового состояния предприятия. Кроме того, предприятию необходимо разработать рекомендации направленные на наиболее эффективное использование

финансовых ресурсов и укрепление финансового состояния предприятия [2, с. 432].

Для улучшения платежеспособности предприятия важным является рациональное управление имеющимися финансовыми ресурсами, в том числе определение оптимальных объемов производственных запасов, координация планов производства и продаж, обеспечение бесперебойной работы предприятия, а также достижение прибыльности, предполагающее увеличение объемов продаж и уменьшения затрат, привлечения долгосрочных займов на финансирование капитальных расходов, или отказ от инвестиционных проектов [4, с. 218].

К мерам по увеличению платежеспособности предприятия можно отнести:

- стимулирование спроса на продукцию предприятия;
- расширение сбытовой сети;
- выход на новые рынки;
- поиск поставщиков, предлагающих более выгодные условия;
- выпуск новых конкурентоспособных видов продукции [4, с.315].

Таким образом, для каждого предприятия очень важно иметь в своем распоряжении достаточно ликвидных средств, так как это является залогом их процветания и дальнейшего развития. Поэтому предприятия должны выбирать правильные и наиболее эффективные методы управления своими средствами, которые в будущем принесут ему прибыли и обеспечат платежеспособность. Выход из затруднительного положения и повышение эффективности деятельности требует разработки и внедрения комплекса мероприятий.

Литература:

1. *Финансы : Учебник / Под ред. проф. А. М. Ковалевой. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 443 с. - Серия : Бакалавр. Базовый курс.*

2. *Колчина Н.В. Финансы организаций (предприятий): Учебник для студентов вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк, Л.М. Бурмистрова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 407 с.*

3. *Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.gks.ru>*

4. *Федорович Р.В. Економічний аналіз :навч. посібн. / В. М. Серединська, О. М. Загородна, Р. В. Федорович. –Тернопіль : Астон, 2011. –624 с.*

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ЗА ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ И КАССОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ

*Дмитриева Е.А., студентка ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евсеенко В.А., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Функционирование предприятия невозможно без использования финансовых ресурсов, основное место среди которых занимают денежные средства. Их поступление формируется в результате хозяйственных операций, расходование требует строгого целевого направления на достижение поставленных хозяйственных заданий предприятия. Операции с денежными средствами играют важную роль в деятельности предприятия.

Ревизия денежных средств является важной и необходимой процедурой, несмотря на относительно небольшое количество документов, подлежащих проверке, и небольшое время, которое на нее отводится. Даже незначительные, на первый взгляд, нарушения, выявленные в ходе проверки, могут свидетельствовать о достаточно существенных злоупотреблениях и указывать на общее состояние бухгалтерского учета на предприятии.

Исследованием особенностей отражения в учете кассовых операций предприятий занимались такие ученые, как С. Черкасова, А. Даценко, И. Левченко [1], В. Панасюк, В. Завгородний, Р. Киртока [2] и др. В работах ученых много внимания уделялось именно процессу учета, а вопросы контроля и ревизии кассовых операций на современном этапе остаются не достаточно исследованными.

Ответственность за соблюдение порядка ведения кассовых операций возлагается на руководителей предприятий, главных бухгалтеров и кассиров.

Проблемы организации контроля и ревизий денежных средств в определенной мере обусловлены недостатками организационного характера, и заключаются в следующем:

недостаточное участие в разработке новых и совершенствовании действующих законодательных и нормативных актов по данному виду контроля и ревизий;

недостаточная работа по разъяснению заданий контроля и ревизий денежных средств по обеспечению устранения допущенных нарушений;

недостаточное применение в контрольно-ревизионной работе методик, направленных на определение эффективности использования средств;

невыполнение положений действующего законодательства в части обеспечения надлежащего взаимодействия между ревизорами и другими органами государственного финансового контроля, что усиливает дублирование и параллелизма в работе;

ослаблена работа со средствами массовой информации, направленная на профилактику и предупреждение нарушений в использовании бюджетных средств.

Решение проблемы повышения эффективности контроля за денежными средствами следует осуществлять на основе системного подхода, а именно:

Во-первых, данный вид контроля должен рассматриваться как важный элемент финансового контроля, который, в свою очередь, является частью системы общегосударственного контроля.

Во-вторых, в процессе совершенствования контроля должны учитываться принципы такой структуризации контроля, которая означает необходимость взаимодействия между контролирующими органами.

В-третьих, усовершенствовать внутренний контроль за процессами инвентаризации и экспертной оценки кассовых операций.

Таким образом, современные условия существования предприятия, а также процессы, происходящие в отечественной экономике, еще раз подтверждают важность и необходимость денежных средств для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования. Поэтому на каждом предприятии должны создаваться все условия для тщательного контроля за оприходованием, выдачей и движением денежных средств [1].

Ревизия кассовых операций предусматривает проверку операций бюджетного учреждения, связанных с оборотом наличных средств в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности,

правильности их проведения в соответствии с действующим законодательством. С целью устранения нарушений в учете денежных средств необходимо осуществлять постоянные внеплановые инвентаризации. Инвентаризация является одним из действенных, а потому и актуальных способов контроля за сохранностью наличных денег в кассе и состоянием активов предприятия, что позволяет выявить все имеющиеся несоответствия, установить виновных в их исполнении лиц и возместить за их счет причиненный предприятию ущерб [3]. Особое внимание необходимо сосредоточить на правильности оформления кассовых документов: подлинность подписей получателей, возможные исправления, правильность отнесения операций на корреспондирующие счета, наличие подписи руководителя. Также во время проведения ревизии денежных средств необходимо применить экспертное исследование относительно полноты оприходования наличных денежных средств и целевого их использования.

Решение проблемы повышения эффективности контроля за денежными средствами следует осуществлять на основе системного подхода.

Литература:

1. Даценко А.В. Аудит и инспектирование денежных средств и кассовых операций: сущность, проблемные аспекты и пути их преодоления [Электронный ресурс] / А.В. Даценко, И.А. Левченко // Вестник Днепрпетровского университета. Сер.: Экономика. – 2013. – Т. 21, вып. 7(4). – С. 210-216. – Режим доступа: [http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7\(4\)__34](http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdumov_2013_21_7(4)__34)

2. Куртока Р. Особенности аудита кассовых операций торгового предприятия / Р. Куртока // Научн. вестн.. - 2014. - № 12. - С. 71-80.

3. Инструкция об инвентаризации основных средств, нематериальных активов, товарно-материальных ценностей, денежных средств и документов и расчетов, утвержденная приказом МФУ от 11.08.94 г. № 69, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0202-94>

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АУДИТА РАСЧЕТОВ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ В ДНР

*Екимова Л.Е., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Верига А.В., д.э.н., доцент,
профессор кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный университет
управления», г. Донецк*

В условиях существующего многообразия налогов и сборов, частого изменения налогового законодательства, сложности исчисления налоговых баз и сумм налогов и сборов, проведение аудита расчетов по налогам и сборам является весомым инструментом, обеспечивающим избежание ошибок в ведении их учета. Проведение аудиторской проверки предотвращает применение финансовых и административных санкций со стороны государства, которые чаще всего оказывают значительное влияние на финансовое состояние предприятия. Целью исследования является обоснование значения аудита расчетов по налогам и сборам, а также предложение направлений его усовершенствования.

Аудит расчетов по налогам и сборам – это процесс, целью которого является выражение аудитором мнения о том, соответствуют ли расчеты по налогам и сборам во всех существенных аспектах нормативным документам, которые регламентируют порядок их начисления и уплаты в соответствующие уровни бюджета. Проведение аудита расчетов по налогам и сборам позволяет оценить правильность исчисления и уплаты налогов и сборов, минимизировать налоговые риски и возможные санкции за нарушение налогового законодательства, а также получить необходимую информацию для оптимизации и совершенствования системы налогообложения предприятия клиента [1, с. 29].

Основными заданиями аудита расчетов по налогам и сборам являются: проверка полноты начисления и своевременности уплаты налогов и сборов в бюджет; тщательный контроль законности, достоверности, правильности и точности ведения учета и составления отчетности; объективная оценка состояния внутреннего контроля налогов и сборов на предприятии; предупреждение совершения злоупотреблений по вопросам налогообложения.

Вопрос о важности аудита расчетов с бюджетом является наиболее актуальным на сегодняшний день, поскольку с момента

недавнего принятия Закона ДНР «О налоговой системе» [2] уже внесено множество существенных поправок, в том числе в части состава взимаемых налогов и сборов. Так, к перечню налогов и сборов, взимаемых в республиканский бюджет, были добавлены следующие: экологический налог; сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров; плата за использование недр; сбор за специальное использование воды; налог с оборота; сбор на развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. Согласно текущей редакции указанного закона, ставка налога с оборота составляет 1,5 %, а сумму платежа теперь можно относить на валовые расходы субъекта хозяйствования. Также стоит отметить, что плательщиками данного налога не являются жилищно-коммунальные предприятия государственной или муниципальной форм собственности и предприятия, в которых доля государственной собственности составляет 75 % и более.

В состав налогов и сборов, взимаемых в местный бюджет, добавлены такие налоги и сборы как: плата за патент; сельскохозяйственный налог; транспортный налог; сбор за специальное использование рыбных и других водных живых ресурсов; сбор за осуществление валютно-обменных операций.

Таким образом, частые нормативные изменения приводят к возникновению ошибок в расчетах с бюджетом, ведении их учета и составлении отчетности на предприятиях.

Также одной из злободневных проблем в отношении аудита является то, что в республике нет собственных нормативно-правовых документов, регулирующих осуществление аудиторской деятельности, в связи с чем аудиторские фирмы вынужденно используют законодательство Украины. Необходимо отметить, что проведение аудиторской проверки является дорогостоящей услугой, позволить которую могут лишь крупные предприятия, которых на сегодняшний день в республике практически нет. Малые же предприятия могут позволить себе, в силу дороговизны аудиторских услуг, пользоваться лишь отдельными – самыми необходимыми – из них. В целом отсутствие, на сегодняшний день, законодательного регулирования и спроса на аудиторские услуги привело к временному «замораживанию» в республике данного вида деятельности.

В современных условиях невозможно обеспечить соблюдение всех аудиторских стандартов без использования автоматизированных средств, поэтому в качестве перспективного направления

совершенствования аудита расчетов по налогам и сборам предлагается использование популярных компьютерных программ для автоматизации процесса аудита. Применение компьютерных технологий упрощают аудиторам работу, способствуют ускорению процессов получения, обработки информации при проведении аудита на всех этапах проверки.

На рынке программных продуктов имеются специализированные программы, которые обеспечивают методику осуществления аудита, систематизирующую выполнение аудиторских процедур, автоматизацию сложных и трудоемких операций за счет анализа данных, содержащихся в информационных базах бухгалтерского учета клиентов. Применение компьютерных технологий позволяет снижать трудоемкость и вероятность ошибок, что ведет к уменьшению издержек и увеличению производительности труда аудитора [3, с. 21].

Для автоматизации, как процесса аудита, так и аудиторской деятельности, можно порекомендовать использовать зарубежные «CaseWareWorkingPapers», «ACL», «TeamMate», «AuditWorkstation» и отечественные программы «AuditExpert», «Экспресс Аудит: ПРОФ», «AuditNET», «ИНЭК-Аналитик», «IT Audit:Аудитор».

Таким образом, аудит расчетов по налогам и сборам требует применения средств автоматизированной обработки данных, поскольку его процесс связан с обработкой большого количества информации, с использованием значительного объема нормативно-правовой базы. Поэтому использование автоматизированных технологий для аудита может облегчить работу аудитору и решить большинство задач, которые перед ним стоят.

Литература:

1. Мелихова, Т. А. Концептуальный подход к развитию современной теории аудита налогов // Т. А. Мелихова // *Институциональный вектор экономического развития*. – 2010. – № 2 (1). – С. 25–30.

2. О налоговой системе: закон ДНР от 25.12.2015 № 99-ИНС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakon-o-nalогоvoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/>

3. Ивахненко, С. В. Автоматизация аудита в Украине и мире: подходы и программное обеспечение / С. В. Ивахненко // *Аудитор Украины*. – 2007. – № 3. – С. 19–24.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Ермоленко В.П., студентка ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евсеенко В.А., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Осуществление внешнеэкономической деятельности предприятий является одним из приоритетных направлений политики любого государства в сфере экономики, т.к. это создает основы для развития выгодной торговли и благоприятного инвестиционного климата в стране, обеспечивает повышение качества и конкурентоспособности товаров, а также их продвижение на внешние рынки. Однако на сегодняшний день предприятия сталкиваются с рядом проблемных аспектов в этой сфере деятельности, среди которых отсутствие необходимого опыта работы на внешнем рынке, а также противоречивое законодательство во внешнеэкономической деятельности.

Вопросам методики внешнеэкономической деятельности предприятия посвящены труды многих отечественных ученых, а именно Карпенко Н.А. [1], Пантелеев В.П. [2], Проскурина Н.М. [3], Пилипенко И., Шевчук В.[4], и другие.

Целью данного исследования является изучение влияния внешнего аудита на принятие управленческих решений в деятельности предприятия.

Подчеркнем, что внешний аудит проводится независимым аудитором, не имеющим на проверяемой организации никаких интересов. Данный вид аудита может быть добровольным (по желанию предприятий-клиентов) и обязательным (в соответствии с законодательными актами). Обязательный аудит может быть организован также по решению суда или следственных органов [1].

А также следует отметить, что внешнеэкономическая деятельность - это деятельность субъектов хозяйствования предприятий, которая основана на взаимоотношениях и осуществляется на территории страны или за ее пределами. Благодаря

ей обеспечивается покрытие потребностей стран мирового сообщества в сырье, материалах, оборудовании, услугах и т.д. [2].

Одним из путей эффективного осуществления экспортно-импортных операций является обеспечение независимого объективного контроля внешнеэкономической деятельности предприятий и профессионального подтверждения достоверности отчетности, предоставляемой пользователям и заинтересованным сторонам, что обеспечивается осуществлением аудиторской проверки, в ходе которой в первую очередь должны быть разработаны четкие требования к проведению и качеству аудиторских услуг [3].

Порядок проведения аудиторской проверки внешнеэкономической деятельности предприятия и его задачи обусловлены особым законодательным регулированием, как условий осуществления этого вида финансово-хозяйственной деятельности, так и определением порядка налогообложения отдельных объектов.

Основной задачей аудита внешнеэкономической деятельности является выявление на основе предоставленных предприятием финансовых и налоговых отчетов данных аналитического и синтетического учета, первичных документов, соответствия ее действующему законодательству страны и нормативам по внешнеэкономической деятельности, обоснованности проведения таких операций, правильности определения финансовых результатов.

Аудиторскую проверку внешнеэкономической деятельности предприятия целесообразно разделить на два этапа:

аудит целесообразности, законности и обоснованности осуществления предприятием внешнеэкономической деятельности; аудит ее организации и условий выполнения;

аудит отражения в бухгалтерском учете, налоговой и финансовой отчетности операций внешнеэкономической деятельности.

К проблемным вопросам аудита в сфере внешнеэкономической деятельности можно отнести [4]:

отсутствие достаточного опыта аудиторской деятельности;

отсутствие нормативной базы;

отсутствие методических рекомендаций по проведению аудита внешнеэкономической деятельности и т.п.

Для решения вышеуказанных проблем приведем некоторые пути их преодоления и перспективы развития аудита в стране:

«детенизация» экономики страны, соответственно с уменьшением объемов «теневого» бизнеса значение аудита будет расти;

разработка механизма ценообразования на аудит и аудиторские услуги путем изучения международного опыта по этому вопросу;

разработка типовых методик аудиторской проверки в области внешнеэкономической деятельности.

Для эффективности контроля экспортно-импортных операций на предприятиях необходимо создавать отдел внутреннего аудита. Целесообразность создания такого отдела на предприятиях может быть доказана тем, что это позволит руководству осуществлять контроль над подразделениями, выявить наиболее перспективные направления развития, а также давать рекомендации финансово-экономическим и бухгалтерским отделам по улучшению результатов их работы [2].

Таким образом, аудит внешнеэкономической деятельности на данном этапе развития рыночных отношений имеет очень большое значение для предприятий любой страны, которые выходят на внешний рынок, поскольку является залогом успешности и надежности дальнейшей деятельности. Поиск путей повышения эффективности внешнеэкономической деятельности обуславливает необходимость дальнейшего развития аудиторской деятельности в данной сфере. Совершенствование системы аудита внешнеэкономической деятельности оказывает положительное влияние не только на развитие аудиторской деятельности, но и на государство в целом, ведь это позволит увеличить эффективность контроля в сфере внешнеэкономической деятельности и повысить качество экспортно-импортных операций.

Литература:

1. Карпенко Н.А. Совершенствование внешнеэкономической деятельности на предприятии / Н.А. Карпенко, А.В. Захарченко // *Актуальные проблемы экономики.* – 2011. – №7. – С. 211-213.

2. Пантелеев В.П. Аудит: учеб. пособие. / В.П. Пантелеев. – К.: «Издательский дом «Профессионал», 2010. – 400 с.

3. Проскурина Н.М. Проблемы развития аудита в Украине / Н.М. Проскурина // *Эффективная экономика.* – 2015 – №5. – С. 34-37.

4. Пилипенко И., Шевчук В. Национальная система аудита: опыт становления и направления развития / И. Пилипенко, В. Шевчук // *Бухгалтерский учет и аудит.* – №3. – 2014. – С.5-13.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

*Жушма И.А., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Лукьяненко Е.Ю., ст. преподаватель
кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

В любом социуме, где присутствуют товарно-денежные отношения, объективно необходимостью выступает финансовый контроль. Важнейшим критерием плодотворного функционирования присущей рыночной экономике системы свободного хозяйствования становится соблюдение прав, обязанностей и ответственности всех членов хозяйственной деятельности. Следовательно, в рыночных условиях финансовая система государства приходит в действие и управляется в частности посредством норм финансового права. Законность и стабильность наиболее необходимы в установлении налогов и других платежей в бюджет, регулировании иной бюджетной деятельности государства [1].

Актуальность данной темы вызвана тем, что действующая система финансового контроля в условиях перехода к рыночной экономике выступает основной предпосылкой качественного преобразования всего процесса экономики.

Цель работы: анализ проблем и перспектив развития финансового контроля.

Финансовый контроль – есть важнейшее средство обеспечения законности в финансовой и хозяйственной деятельности. Финансовый контроль предупреждает бесхозяйственность и расточительность, выявляет факты злоупотреблений и хищений товарно-материальных ценностей и денежных средств. Его назначение - отслеживать стоимостные пропорции распределения валового национального продукта, он распространяется на все каналы движения денежных ресурсов [2].

Главная цель государственного контроля - максимизация поступления денежных средств в казну и недопущение их нецелевого расходования. В области финансовых ресурсов контроль осуществляется путем анализа финансового состояния через бюджет

(финансовый план), который предусматривает предельные ассигнования по статьям затрат.

Государственный финансовый контроль необходимо определить как частицу структурной единой системы финансового контроля, который представляет подсистему взаимосвязанных единством поставленных для решения задач и используемых методов проводимых мероприятий, которые осуществляются различными по правовому статусу государственными органами (общей и специальной компетенции), их подразделениями, наделенными при этом исполнительной властью [3].

Этот контроль обеспечивает проведение в стране общей финансовой, кредитной и денежной политики, защиту финансовых интересов государства и его жителей, в итоге - всего общества. Это прежде всего контроль за: образованием и использованием всех государственных средств; деятельностью органов власти, на которые возложено практическое проведение финансовой, бюджетной, кредитной, денежной, налоговой и валютной политики; законностью привлечения и распределения средств юридических и физических лиц кредитными учреждениями и другими организациями; организацией денежного обращения и рынка ценных бумаг; исполнением международных финансовых обязательств и состояния государственного внутреннего и внешнего долга.

Для создания полной правовой базы финансового контроля, которая бы отвечала всем совершенным реалиям, необходимо законодательное толкование понятия «государственный финансовый контроль». Но такое определение пока не дано [4].

Незавершенные вопросы формирования правовой базы государственного финансового контроля и отсутствие его толкования ведут к тому, что в наше время усилия контролирующих органов нацелены на осуществление контроля, в основном, в своих ведомственных интересах. Так, к примеру, у Счетного комитета своя контрольная компетенция, у Национального Банка – своя, у Государственной налоговой инспекции – своя. Каждый стоит на границах своей деятельности. Когда возникают вопросы, требующие объединения усилий, тогда начинаются бюрократические согласования, увязки, перекладывание ответственности, время идет, а нарушения остаются или же немедленно устраняются, если говорить об ответственности.

Важнейшим направлением усовершенствования государственного финансового контроля как ключевой составляющей финансового контроля становится принятие единой концепции государственного финансового контроля, которая должна выделить общие методологические и правовые основы осуществления государственного финансового контроля, определить систему органов, осуществляющих контроль, а также механизм их взаимодействия. В границах данных вопросов необходимо разработать научно-методические основы оценки эффективности деятельности органов государственного финансового контроля и их сотрудников.

С целью улучшения эффективного расходования государственных средств наилучшим направлением усовершенствования контроля становится переход к аудиту эффективности государственных расходов. Главной проблемой усовершенствования финансового контроля является исключение повторения действий контрольных органов и использование новейших информационных технологий должно стать фактором его усовершенствования [5].

В рыночных условиях финансовый контроль должен быть направлен на ускорение экономического и социального развития, пресечение бесхозяйственности и хищений, проверку своевременности выполнения обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, взаимных платежей между хозяйствующими субъектами. Поэтому актуальным на сегодняшний день представляется введение новых перспективных систем и методов в сферу финансового контроля.

Литература:

- 1. Финансы: учебник для вузов/ Под ред. В.В. Ковалевой. - М.:2007. - 546 с.*
- 2. Щуплецова Ю.И. / Финансовое право. – М.: Юрайт, ИД Юрайт, 2009 – 314с.*
- 3. Карасев М.В. / Финансовое право России. – М.: Юрайт, Высшее образование, 2009 – 245с.*
- 4. Горбунова О.Н. / Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России. М., 2009. - С. 22.*
- 5. Васильева М.В. Оценка эффективности и результативности использования бюджетных средств при проведении финансового контроля // Финансовая аналитика, пробл. и решения, - 2011 – 76с.*

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ УКРАИНЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

*Завадская Н.В. студ. ОУ «Магистр»
Научный руководитель: Бондаренко О.В., к.э.н.,
ст. преподаватель кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Конституционным правом государства каждому гражданину дается право на труд, предоставляющее возможность зарабатывать и получать соответствующую оплату.

Исследование вопросов нормативно-правового регулирования оплаты труда в современных условиях, выявление законодательных коллизий даст предпосылки создания эффективного механизма формирования заработной платы.

Контроль и правильность учета по заработной плате работников, состоящих в трудовых отношениях с предприятиями (организациями, учреждениями) всех форм собственности, регулируется:

1. Законодательными и нормативно-правовыми актами – Законами, Кодексами, Постановлениями Кабинета Министров, Инструкциями, Указами.

1.1 *КЗоТ* – Кодекс закона о труде Украины от 10.12.71 г. № 322-VIII

1.2 *НКУ*–Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755 –VI [1].

1.3 *Закон об оплате труда* - Закон Украины «Об оплате труда» от 24.03.95 г. № 108/95 – ВР [2].

1.4 *КоАП* – Кодекс Украины об административных правонарушениях от 07.12.84 г. № 8073-Х.

1.5 *Закон № 2559* – Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно сроков выплаты заработной платы» от 23.09.2010 г. № 2559-VI.

1.6 *Закон об отпусках* – Закон Украины «Об отпусках» от 15.11.96 г. № 504/96 –ВР[3].

1.7 *Закон № 1058* – Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 09.07.2003 №1058-IV

1.8 *Закон о ЕСВ* – Закон Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» от 08.07.2010 г. № 2464-VI [4] .

1.9 *Инструкция № 5* – Инструкция по статистике заработной платы, утвержденная приказом Госкомстата от 13.01.2004 № 5.

2. Коллективными и трудовыми договорами.

2.1 *Закон о колдоговорах* – Закон Украины «О коллективных договорах и соглашениях» от 01.07.93 г. № 3356-XII.

А так же документами предприятия: штатным расписанием, приказами руководства и др.

3. Нормативными документами:

3.1 П(С)БУ 11 «Обязательства» утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 09.12.2011 г. № 1591.

3.2 П(С)БУ 16 «Расходы», утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 11.12.2006 г. № 1176.

3.3 П(С)БУ 26 «Выплаты работникам», утвержденное приказом Министерства финансов Украины от 28.10.2003 г. № 601.

Государственное регулирование оплаты труда осуществляется следующим путем:

- установление социальных гарантий в виде минимальной заработной платы;

- установление величины прожиточного минимума;

- установление норм и гарантий за работу в праздничные и нерабочие дни; в ночное и сверхурочное время, и т.д.

- регулирование налогообложения доходов работников.

Договорное регулирование осуществляется на основании соглашений и коллективного договора. Нормы, прописанные в коллективном договоре, не должны противоречить законодательным в сфере оплаты труда.

В соответствии с Кодексом законов о труде, Законом Украины «Об оплате труда» определяется система оплаты труда, ее нормы, структура заработной платы, индексация доходов в виде заработной платы, сроки и периодичность выплат заработной платы, ограничение размера удержаний из заработной платы, решение трудовых споров по вопросам оплаты труда.

Для контроля и выявления ошибок государственным инспектором по труду проводятся аудиторские проверки, которые направлены на проверку правильности расчетов и соответствия действующему законодательству; расчетов начисленных сумм;

начислений и удержаний налогов и сборов, связанных с заработной платой; отражения на счетах бухгалтерского учета затрат на оплату труда; своевременности выплат заработной платы и др.

По результатам проверки составляются протоколы об административных нарушениях, административной ответственности. При необходимости соответствующие документы передаются в суд.

Актуальность проблемы расчетов с рабочими предприятий в современных условиях хозяйствования требует государственного вмешательства при решении вопросов реформирования оплаты труда, в том числе финансового ее обеспечения через паритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию, регулирования налогов, предупреждения неоправданных различий в уровнях оплаты работников различных отраслей и форм хозяйствования. Государство заинтересовано в укреплении нормативно-правового контроля. Некоторые из норм в оплате труда не могут быть реализованы без коллективного договора, что ведет к расширению воздействия договорного регулирования оплаты труда. И такое сочетание различных средств нормативно-правового воздействия, приведет к совершенствованию механизма регулирования оплаты труда.

Литература:

1. *Налоговый кодекс Украины от 02.12.2010 г. № 2755-VI, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>*

2. *Об оплате труда: закон Украины от 24.03.95 г. № 108/95-ВР, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80>*

3. *Об отпусках: закон Украины от 15.11.96 г. № 504/96-ВР, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80>*

4. *О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование: закон Украины от 08.07.2010 г. № 2464-VI, с изменениями и дополнениями [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2464-17>*

ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАТРАТ НА ПРЕДПРИЯТИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА

*Зобков С.С., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Секирина Н.В., к.э.н.,
Доцент кафедры бухгалтерского учета
ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и
торговли имени Михаила Туган-Барановского»
г. Донецк*

На современном этапе перехода на новые условия хозяйствования возникает необходимость в совершенствовании системы и методов управления, с целью повышения эффективности деятельности предприятия, что предполагает детальное научное обоснование и обеспечение оптимальности решений, принимаемых в процессе управления предприятием.

Актуальность исследования заключается в том, что в период экономического кризиса появилась необходимость в эффективном планировании затрат.

Вопросами, связанными с улучшением управленческой системы, а также относительно разработки эффективного метода планирования занимались такие ученые, как: В.Г. Воронкова, В.А. Ластовецкий, Ф.Ф. Бутынец, Я.В. Соколов, С.М. Гольцова, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков и другие.

Целью исследования является выявление проблем, которые понижают эффективность деятельности предприятия и изучение методов планирования.

По мнению Я.В. Соколова и Ф.Ф. Бутынца, прогнозирование является более широким понятием, чем планирование, так как кроме показателей деятельности предприятия, включаются и данные состояния внешней среде. Прогнозирование, с одной стороны, предшествует планированию, а с другой - является его составной частью, поскольку используется на разных стадиях плановой работы, а именно: на стадии анализа среды и определения предпосылок для формирования стратегии, в ходе реализации плана [4, с. 346].

На современном этапе планирование и прогнозирование затрат на предприятиях должно осуществляться на основе комплексного анализа и поиска путей наиболее эффективного социально-экономического развития всего предприятия.

Изменения в действующих нормативно-правовых актах, в том числе по вопросам налогообложения, учета, государственных стандартов, колебания мировой конъюнктуры как на саму продукцию предприятий, так и на ресурсы приводят к тому, что прогнозировать деятельность предприятия, а значит, и планировать становится тяжелым испытанием [2, с. 107].

Важной задачей в системе управления затратами для предприятий является активизация внедрения научных знаний и передовых инновационных технологий в производство [1, с. 92].

Однако следует отметить, что прикладных методик, например, которые могли бы определять варианты управленческих действий на предприятиях, практически нет. Следовательно, предприятия должны самостоятельно разрабатывать соответствующие внутренние документы, адаптированные к особенностям технологии и системы управления производством на предприятиях. Для решения этих вопросов в прогнозировании и планировании нужны более совершенная методология, прикладные методики, формы и методы аналитической работы.

Оптимизация организации учета затрат даст возможность составлять обоснованные прогнозы и планы и значительно сократить поток информации. Это даст возможность направить больше сил и средств на аналитическую работу и поиск лучших путей развития предприятия, в том числе путем внедрения новых технологий. Формирование такой прогнозной и плановой информации осуществляется путем систематизации и комбинирования показателей во внутренних нормативах и стандартах предприятия, определения системы индикативных показателей. Для этого внедряется унифицированная форма показателей долгосрочных производственных факторов, текущих расходов, общих и конечных результатов.

Назначение прогнозного моделирования заключается в выявлении наиболее выгодного варианта выполнения конкретной хозяйственной задачи. Сравнение экономической эффективности каждого из вариантов действий проводится с учетом инновационной составляющей, то есть внедрение новой технологии для решения проблем повышения конкурентоспособности [3, с. 95].

В странах с развитой рыночной экономикой при планировании и прогнозировании для моделирования микроэкономических показателей и прогнозов используют двухинтервальную модель,

которая предназначена для описания финансового состояния предприятия. Модель должна включать построенную по иерархическому принципу систему ретроспективных и прогнозных данных об объемах и структуре реализации продукции, а также текущие и долгосрочные обязательства предприятия по кредитам и различным платежам, в частности по расчетам с бюджетом и государственными фондами и с отдельными кредиторами. Для предприятий особенно важной является статья, которая характеризует расчеты с государством по налогу на добавленную стоимость, обслуживания страной задолженности и другие долги [4, с. 207].

Следовательно, прогнозная модель для предприятия должна состоять из трех ключевых секторов в зависимости от организационного построения предприятия по центрам ответственности:

- 1) бюджетного или главного сектора руководства предприятия (бюджета предприятия);
- 2) платежного баланса и внешнеэкономического сектора;
- 3) операционных бюджетов по центрам ответственности.

Базовым принципом схемы модели является тщательный учет движения финансовых потоков (объемы, структура, сроки) по каждому из центров ответственности. Такая система учета позволяет описать доходы (прибыль), расходы, инвестиции, сбережения и финансовые потоки, направленные на различные участки хозяйственной системы предприятия.

В основе предложенной модели лежит прогнозная таблица, в которой заложены характеристики предприятия. В нее заносятся установленные во внутренних нормативах и стандартах данные, необходимые для использования в модели. Наиболее важные показатели функционирования предприятия рассчитываются таким образом, чтобы в дальнейшем можно было осуществлять реальные с экономической точки зрения прогнозы развития его финансовых возможностей.

Для работы с названной моделью бухгалтерский учет на предприятии (финансовый, налоговый, управленческий) должен обеспечить предоставление информации трех типов:

- 1) базовые данные, то есть полный и согласованный набор данных из счетов доходов всех видов, платежного бюджета, об объемах реализации на внутреннем и внешнем рынках,

задолженности перед поставщиками, бюджетом, работниками и другими кредиторами, сведений о ценах на продукцию и ресурсы, которые должны быть использованы как исходные в прогнозной модели;

2) набор уравнений, которые описывают математические соотношения учета и поведения экономических переменных;

3) совокупность внешних экономических переменных, параметров или коэффициентов, значения которых вводятся для каждого года прогнозируемого периода [1, с. 341].

Таким образом, можно сделать вывод, что в предложенной модели рассчитываются два типа результатов: значение расчетных, или зависимых, экономических переменных и набор фактических соотношений и показателей. Расчетные значения определяются для каждого года прогнозного периода на базе внутренних объемов, или переменных параметров и коэффициентов. Фактические соотношения и показатели позволяют проводить проверку согласованности и экономической целесообразности прогноза. Предприятие может развивать и расширять базовую схему микроэкономической согласно установленным задачам прогнозирования.

Литература:

1. Воронкова В.Г. *Планирование и прогнозирование в условиях рынка* / В.Г. Воронкова, С.Л. Катаев, А.М. Ткаченко и др. - К.: Професионал, 2008. – 608 с.

2. Гольцова С.М. *Отчетность предприятий (финансовая, статистическая, консолидированная и в фонды социального и пенсионного страхования)* : учеб. пособ. / С.М. Гольцова – К.: Центр учебной литературы, 2011. – 292 с.

3. Ластовецкий В.А. *Производственно-коммерческий учет и внутрихозяйственная (управленческая) отчетность по центрам затрат и ответственности* / В.А. Ластовецкая – Черновцы: Город, 2009. – 156 с.

4. Бутынец Ф.Ф., Соколов Я.В. и другие *Бухгалтерский учет в зарубежных странах* / Ф.Ф. Бутынец., Я.В. Соколов, Л.Л. Горецкая, Д.А. Панков – М: «Проспект», 2010. – 664 с.

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ

*Пармонов А.В., студент ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евсеенко В.А., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Содержание информационного обеспечения аудита производственных запасов, его уровень детализации определяются отраслевыми особенностями деятельности предприятия, его организационно-правовой формой функционирования, объемом и степенью диверсификации хозяйственной деятельности.

Информационным обеспечением аудита является целенаправленная работа по сбору информации, ее регистрации, передаче, обработке, обобщению, хранению и поиску субъектами контроля в целях использования для нужд управления. Формирование информационного обеспечения аудита производственных запасов зависит от отраслевой специфики функционирования предприятия [1].

Поддерживаем мнение И.Д. Пиголь и Г.В. Даценко, что организация и методика аудита определяется, прежде всего, надлежащим информационным обеспечением аудитора о субъекте хозяйственной деятельности, что весьма актуально, ведь это является основой аудиторского процесса. Рост объемов информации требует от аудитора определенной ее систематизации и классификации, поскольку без такого подхода трудно собрать необходимые аудиторские доказательства, правильно оценить хозяйственные явления, факты, процессы производства [2].

К основным источникам получения информации и формирования аудиторских доказательств при проведении внутреннего аудита производственных запасов относятся: законодательные документы, приказ об учетной политике, первичные документы по учету запасов, учетные регистры по учету запасов, данные о проведении инвентаризации, документы с результатами и информацией о проведении предварительной аудиторской проверки, финансовая отчетность и другие документы.

Ознакомление с материалами предварительного аудита (если такой ранее проводился) позволит аудитору определить проблемные

участки и обратить на них особое внимание [3]. Такие источники информации имеют вспомогательный характер, однако их исследование дает возможность установить операции с повышенным информационным риском.

Использование существующего информационного обеспечения приводит к возникновению проблем, которые возникают в процессе проверки поступления, хранения и использования производственных запасов.

На предприятиях отсутствует системный подход к классификации и систематизации информационного обеспечения аудита производственных запасов, что негативно сказывается на процессе осуществления аудита товарных операций. Критический обзор научных трудов исследователей и специалистов позволяет выделить следующие негативные аспекты, присущие информационному обеспечению аудита производственных запасов и предложить пути их решения (табл. 1).

Таблица 1

Проблемы и пути совершенствования формирования информационного обеспечения внутреннего аудита производственных запасов предприятий

Проблемные вопросы	Пути решения
Использование различных методов оценки в Приказе об учетной политике предприятий	Систематизация в рабочих документах аудитора методов оценки выбытия производственных запасов и условий их использования
Нерегулярное оформление лимитно-заборных карт, использование различных их видов	Формирование четкого перечня форм лимитно-заборных карт, используемых на предприятии и получение исчерпывающей информации об их документообороте
Несоответствующий уровень информационного обеспечения причин создания и политики реализации сверхнормативных производственных запасов	Получение аналитических заключений и других документов, подтверждающих причины и последствия разногласий между фактическими и плановыми показателями закупки и использования производственных запасов в процессе производства
Отсутствие надлежащего документального оформления процесса использования возвратных отходов и возврата неиспользованных материалов	Целесообразно применять системный подход при сборе информации по инвентаризации, обнаружению и идентификации отходов; нормирование образования возвратных отходов; получение документов, подтверждающих утилизацию и удаление отходов

Проблемные вопросы	Пути решения
Низкий уровень детализации информации об отходах в рабочих документах аудитора	Совершенствование форм рабочих документов аудитора, которые бы учитывали особенности получения информации о движении отходов в разрезе видов производства
Недостаточное использование аудиторами источников внешней информации	Получение аудитором информации об особенностях среды функционирования предприятия из периодических информационных изданий, технических документов

Реализация предложенных в табл. 1 мероприятий позволит превратить систему информационного обеспечения аудита производственных запасов предприятий в эффективный инструмент формирования достоверных и обоснованных аудиторских доказательств.

Таким образом, основными источниками информации для формирования аудиторских доказательств при аудите производственных запасов предприятий являются законодательно-нормативные документы, учетная политика предприятия и источники, в которых зафиксирована информация, характеризующая процессы кругооборота производственных запасов. Вместе с тем, исследование влияния отрасли на формирование информационного обеспечения позволяет установить ряд недостатков его формирования, отсутствие классификации и системного подхода к формированию необходимой информационной базы, наличие случаев ненадлежащего документального оформления процесса использования возвратных отходов и возврата неиспользованных материалов.

Литература:

1. Тарасенко А.В. Формирование информационного обеспечения аудита производственных запасов машиностроительных предприятий [Электронный ресурс] / А. В. Тарасенко // Учет и финансы. - 2015. - № 2. - С. 109-113. - Режим доступа: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2015_2_18

2. Пиголь И.Д. Место информационного обеспечения в процессе аудита / И.Д. Пиголь, Г.В. Даценко [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://intkonf.org/pigol-id-datsenko-gv-mistse-informatsiynogo-zabezpechennya-i-protsesi-auditu>.

3. Череп А.Г. Методика проведения аудита запасов на крупных промышленных предприятиях / А.Г. Череп, И.В. Буряк // Вестник ЖДТУ. - 2010. - № 3 (53). - С. 197-200.

ПОНЯТИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ РАЗВИТИЕ КАК ОБЪЕКТА КОНТРОЛЯ

*Тарабара В.В., студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Агафоненко О.Ю., к.э.н., доцент
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Внешнеэкономическая деятельность представляет собой один из важнейших факторов развития экономики любого государства. В особенности это является актуальным в условиях реального времени, когда процессы международной интеграции развиваются еще в более укоренном темпе. Ни одно государство не в состоянии самостоятельно развить собственные производственные процессы, гарантировать подъем экономики без эффективного использования преимуществ, которые дает международное распределение труда и международный научно-технический потенциал [1].

ВЭД всегда была объектом исследования многих ученых, таких как Л. И. Поддубной, В. С. Пономаренко, С. М. Бровкава и Л. Руденко, И. П. Отенко, А. М. Десятнюк, И. В. Багрова, А. П. Баскакова, Л. Головки, А. Гребельника, Л. Дидковский, Ю. Б. Иванов, Ю. Е. Кириллов, Л. Письмаченко, В. Покровской, О. Д. Сиротюк, Л. Шило, О. В. Шкурूपий.

В учетной литературе встречается много различных понятий, связанных с внешнеэкономической деятельностью. Само понятие внешнеэкономической деятельности появилось в 1987 г. со сменой системы управления и началом выполнения внешнеэкономических реформ. Суть их сводилась к децентрализации внешней торговли и переходу от межправительственных внешнеэкономических связей к внешнеэкономической деятельности на уровне предприятий

Существуют разные интерпретации понятия внешнеэкономической деятельности, а именно: внешнеэкономическая деятельность представляется экономическими взаимосвязями между субъектами разных стран, которые построены на взаимовыгодных интересах, предусмотренных договорами, по осуществлению товарных, инвестиционных, финансовых, информационных и других потоков через границу с использованием в

расчетах иностранной валюты согласно с международными правилами; внешнеэкономической деятельностью является предпринимательская деятельность, которая может осуществляться между резидентами и нерезидентами государства, связанная с законным перемещением через границу материальных ценностей в виде товаров, работ, денег и услуг, включая имущественные и личные неимущественные права; внешнеэкономическая деятельность - это деятельность субъектов хозяйственной деятельности, которая построена на взаимоотношениях между ними, то есть совокупностью хозяйственно - производственных, организационно-экономических и коммерческих функций, которые обеспечивают обмен продукцией в материально вещественной форме и имеют на территории определенной страны и за ее пределами; ВЭД – это деятельность, которая связана с пересечением таможенной границы.

По видам внешнеэкономическую деятельность можно разделить на такие составляющие:

- экспорт и импорт материальных ценностей, различных капиталов и рабочей силы;

- предоставление субъектами ВЭД определенного государства услуг иностранным субъектам хозяйственной деятельности, которые являются легальными в соответствии с законами в данном государстве;

- предоставление вышеперечисленных услуг иностранными субъектами хозяйственной деятельности субъектам ВЭД определенной страны;

 - обучение и подготовка специалистов на коммерческой основе;

 - международные финансовые операции и операции с ценными бумагами в случаях, предусмотренных законами государства;

 - кредитные и расчетные операции между субъектами ВЭД определенного государства и иностранными субъектами хозяйственной деятельности;

 - создание субъектами ВЭД банковских, кредитных и страховых учреждений за пределами государства; создание иностранными субъектами хозяйственной деятельности указанных учреждений на территории государства в случаях, которые предусмотрены законами;

 - совместная предпринимательская деятельность между субъектами ВЭД определенного государства и иностранными субъектами хозяйственной деятельности, которая включает создание совместных организаций разных видов и форм, совершение

совместных хозяйственных операций и совместное владение имуществом, как на территории государства, так и за его пределами;

предпринимательская деятельность на территории государства, которая может быть связана с предоставлением лицензий, патентов, торговых марок и других нематериальных объектов собственности со стороны нерезидентов;

организация и реализация деятельности в области проведения выставок, торгов, конференций, семинаров и других схожих мероприятий, осуществляемых на коммерческой основе, с участием субъектов ВЭД;

организация и реализация оптовой, консигнационной и розничной торговли на территории государства за иностранную валюту в предусмотренных законами случаях;

бартерные операции и другая деятельность, которая построена на формах встречной торговли между субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности;

арендные, в том числе лизинговые, операции между субъектами ВЭД и иностранными субъектами хозяйственной деятельности;

операции связанные с покупкой, продажей, обменом валюты на валютных аукционах, валютных биржах и на межбанковском валютном рынке;

работы на основе контракта физических лиц данной страны с иностранными субъектами хозяйственной деятельности

другие виды ВЭД, которые являются легальными в соответствии с законами [2].

Таким образом, внешнеэкономическая деятельность является неотъемлемой частью экономики государства, без которого невозможно дальнейшее развитие и подъем экономики на новый уровень.

Литература:

1. Шкурупий А.В. *Внешиэкономическая деятельность предприятия: учеб. пособие.* / А.В. Шкурупий, В.В. Гончаренко, И. А. Артеменко и др. – Центр учебной литературы, 2012. – 248 с.

2. Тюрина Н. М. *Внешиэкономическая деятельность предприятия: учеб. пособие.* / Н. М. Тюрина. – Центр учебной литературы, 2013. – 397 с.

НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА КАК МЕХАНИЗМ ДЛЯ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

*Чичиль А.В, студ. ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Кириллова А.И. преп
кафедры финансов
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Неотъемлемой составляющей любого государства является налоговая система – механизм, обеспечивающий экономическое (финансовое) благосостояние страны в виде бюджетных средств, поступающих от физических и юридических лиц в виде налогов, сборов, и платежей взимаемых на условиях определенным законодательством. Налоговая система должна быть основным инструментом государства в урегулировании как экономических, так и вопросов касающихся политики, здравоохранения, социального обеспечения и ряда других.

Данный вопрос был и продолжает оставаться актуальным на территории нашей республики, поскольку длительный процесс перехода к рыночной экономике требует новых условий для успешной работы данного механизма, которые бы учитывали не только воздействие внешних факторов на развитие региона, но и были адаптированы к внутренним условиям жизни населения[2].

Целью данной работы является изучение существующих налоговых систем, зарубежный опыт их применения и перспективы развития данного механизма в нашем регионе.

На протяжении всей истории сформировалось четыре основных модели налоговых систем. В таблице 1 можно увидеть основную их характеристику:

Таблица 1

Модели налоговых систем

Модель	Применяется в странах	Отличительная черта
1	2	3
Англосаксонская	Австралия, Великобритания, Канада, США	Ориентирована на прямые налоги с физических лиц

Продолжение табл. 1

1	2	3
Евро-континентальная	Австрия, Франция, Германия, Италия	Высокие отчисления на социальное страхование; значительная доля косвенных налогов
Латиноамериканская	Чили, Боливия, Перу	Рассчитана на сбор налогов в инфляционной экономике(косвенные налоги)
Смешанная	Россия и многие другие страны	Включает в себя элементы упомянутых моделей

Для выхода из тяжелой экономической ситуации сложившейся на Донбассе эффективнее всего было бы воспользоваться смешанной налоговой системой. Данная система не содержит определенных рамок и позволяет адаптировать налоговый механизм под сложившиеся условия жизни населения.

Большой опыт в использовании данной модели имеется у близкого с нами по территориально государства Российской Федерации. Основным элементом налоговой системы является система налогов и сборов, она делится на три уровня, это федеральные налоги и сборы, региональные налоги и местные налоги. В соответствии с законодательством каждый уровень вправе самостоятельно определять налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налогов, налоговые льготы, основания и порядок их применения. Такое положение разрешает с легкостью маневрировать над ставками некоторых видов налогов (в некоторых, менее развитых регионах, она может понижаться, а в экономически более развитых повышаться), что позволяет поддерживать стабильные поступления средств в бюджет государства[3].

Так как промышленная мощь нашего региона постепенно теряет свою силу, под воздействием внешних и временных факторов, это влечет за собой потерю рабочих мест и обеднение населения. Нам необходимо направить силы на стимулирование развития малого и среднего предпринимательства с помощью грамотно составленного законодательства в сфере налогообложения, а также уделить внимание разработке программ таких, как[4]:

- понижение налоговых ставок;
- предоставление «налоговых каникул» по налогу на прибыль;

- введение специального режима для малого бизнеса;
- освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость малых предприятий с небольшим оборотом;
- создание не облагаемого минимума прибыли;
- налоговые послабления при уплате налогов и сборов социального значения;
- налоговые льготы предприятиям уделяющим внимание развитию инноваций.

Особое внимание следует уделить программам по развитию сельского хозяйства.

Применение смешанной модели налогообложения и трехуровневой системы сборов налогов позволит республике выйти на новый уровень экономического (финансового) развития, что влечет за собой улучшение жизни населения во всех сферах деятельности. В свою очередь предоставление всевозможных программ и рычагов налогового стимулирования будут способствовать появлению новых предприятий, и развитию малого бизнеса, что позволит решить ряд проблем, это сокращение безработицы населения, обеспечение граждан собственным продовольствием, расширение инфраструктуры города, выход на новый рынок и получение признания Донецкой Народной Республики.

Литература:

1. *Экономический словарь. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.informbureau.com/html/iaeiaiaass_nenoaia.html*
2. *Нурмухаметов А.В. Развитие малого и среднего бизнеса в новых налоговых условия // Научные статьи. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-malogo-i-srednego-biznesa-v-novyh-nalogovyh-usloviyah>*
3. *Налоги и налогообложение. Электронное учебное пособие. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://eos.ibi.spb.ru/umk/6_2/5/5_R1_T2.html*
4. *Стимулирование развития малого бизнеса. Международный правовой курьер. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://inter-legal.ru/841> <http://inter-legal.ru/841>*

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ

*Шинкевич В.С., студентка ОУ «Бакалавр»
Научный руководитель: Евсеенко В.А., к.э.н.,
доцент кафедры учета и аудита
ГОУ ВПО «Донецкий государственный
университет управления»,
г. Донецк*

Деятельность каждого предприятия предполагает наличие средств производства и соответствующих материальных условий. Главной предпосылкой осуществления любого производственного процесса является наличие соответствующих средств труда. Их состав и структура определяют вид деятельности и производственную мощность предприятия. Поэтому роль и значение средств труда в производственном процессе и значительная их доля в общей стоимости активов и определяют основное содержание категории «основные средства». Так как роль основных средств очень велика на каждом предприятии, так и их аудит является важным этапом проверки деятельности предприятия и приобретает в современных условиях особую актуальность.

Аудит основных средств является одним из важнейших разделов аудита, поскольку основные средства являются гарантией стабильной деятельности предприятия и от правильности ведения их учета в значительной степени зависят имущественные отношения владельцев.

Также большое значение в аудите имеет совершенствование организации и методики аудита амортизации основных средств. Так как от правильного начисления амортизации основных средств зависит правильность отражения износа и остаточной стоимости основных средств, что непосредственно влияет на величину расходов предприятия и определение финансовых результатов его деятельности, а в налоговом учете на правильность определения прибыли, подлежащей налогообложению. Вопросы организации и методики аудита основных средств рассматривались в трудах таких ученых, как: Ф.Ф. Бутынец, Л.П. Кулаковская, Ю.В. Пича [1], Н.Ф. Огийчук [2], и других.

Но в работах вышеуказанных авторов недостаточно уделено внимание вопросам аудита амортизации основных средств. Можно также отметить отсутствие разработок относительно программы аудита именно амортизации основных средств, так как она является частью общего аудита учета основных средств.

Кулаковская Л.П. и Пича Ю.В. считают, что предметная область аудиторского исследования охватывает всю информацию, касающуюся основных средств, учитывая и ту, которая выходит за пределы бухгалтерского учета и финансовой отчетности (оперативный учет, оперативная отчетность об использовании основных средств, анализ) [1].

По мнению Ф.Ф. Бутынца предметом аудита операций с основными средствами являются хозяйственные процессы и операции, связанные с наличием, движением использованием основных средств, а также отношения, возникающие при этом внутри предприятия и за его пределами.

Источниками информации для аудита операций по амортизации основных средств являются: требования нормативных документов, регламентирующих учет основных средств; приказ об учетной политике предприятия в части учета основных средств с соответствующими приложениями; распорядительные документы предприятия по движению основных средств; учредительные документы; первичные документы по учету амортизации основных средств; учетные регистры, используемые для отражения хозяйственных операций по учету амортизации основных средств; акты и справки предыдущих ревизий, аудиторские заключения, данные внутреннего контроля и другая документация, обобщающая результаты контроля; отчетность. Методика проведения аудита амортизации основных средств должна отвечать определенным этапам аудиторской проверки.

Документом организационно-методологического характера является план аудита амортизации основных средств, который содержит основные стадии процесса аудита, размещенные в логической последовательности, с указанием конкретных задач, перечень аудиторских процедур, сроков их проведения и ответственных исполнителей. Поэтапная последовательность действий аудитора, представлена в трех направлениях[3].

Подготовительный этап - заключение договора; ознакомление с деятельностью предприятия; опрос и тестирование руководства

предприятия и персонала, изучение материалов предыдущей аудиторской проверки.

Основной этап - контроль соблюдения действующего законодательства по амортизации основных средств; аудит начисления амортизации основных средств; проверка правильности отражения амортизации основных средств в учетных регистрах и отчетности.

Заключительный этап - осуществление процедур по систематизации и обоснованию информации. На основании этих этапов составляется программа аудита.

Аудит амортизации основных средств целесообразно проводить в четыре этапа:

- 1) фактическая проверка наличия основных средств;
- 2) контроль соблюдения действующего законодательства по амортизации основных средств;
- 3) аудит начисления амортизации основных средств;
- 4) проверка правильности отражения амортизации основных средств в учетных регистрах и отчетности.

Для обобщения результатов проверки, на основе изложенных этапов и программы аудита амортизации основных средств, разрабатываются рабочие документы, в которых фиксируется полученная в ходе проверки информация, и формулируются соответствующие выводы о найденных отклонениях и нарушениях.

Литература:

1. Макаренко А.П. Усовершенствование методических подходов к проведению аудита амортизации основных средств / А.П. Макаренко, Л.С. Гречаная // Научные труды Полтавской государственной аграрной академии. Серия: Экономические науки. – Вып. 5. Т.3. – С. 175-185.

2. Кулаковская Л.П. Организация и методика аудита [Текст]: учеб. для студ. высш. учеб. зав. / Л.П. Кулаковская, Ю.В. Пича. - Киев: Каравелла, 2012. - 543 с.

3. Огийчук Н.Ф. Аудит: организация и методика [Текст]: учеб. посіб. / Н.Ф. Огийчук, И.Т. Новиков, И.И. Рагулина; М-во аграр. политики Украины. - Киев: Алерта, 2010. - 584 с.

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

**БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ**

Материалы
межвузовской студенческой научно-практической конференции

17 мая 2016 года

Ответственный за выпуск:
к.э.н., Демидова И.А.

Компьютерный набор и верстка
Коваль А.А.

Адрес редакции:
Кафедра учета и аудита ДонГУУ
ул. Челюскинцев 157, г. Донецк, 83015